

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Alltagsintegrierte Sprachförderung für den Zweitspracherwerb im Zyklus 1

Ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte mit
Praxistipps für die alltagsintegrierte Sprachförde-
rung abgeleitet von einer systematischen Literatur-
analyse

Eingereicht von: Claudia Hess und Evelyne Zürcher

Begleitung: Karoline Sammann

Datum der Abgabe: 07.06.2022

Abstract

Sprache wird als Schlüssel zur Integration und Teilhabe angesehen. Für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache ist es wichtig, die deutsche Sprache möglichst schnell zu erlernen und zu beherrschen, um Bildungsgerechtigkeit zu erleben. Die alltagsintegrierte Sprachförderung hat erwiesenermaßen einen positiven Einfluss auf die gesamte Sprachentwicklung eines Kindes. Vor diesem Hintergrund befasst sich diese Masterarbeit mit der Frage, wie pädagogische Fachkräfte alltagsintegrierte Sprachförderung für Zweitsprachlernende im Zyklus 1 positiv beeinflussen können. Die vorliegende Entwicklungsarbeit basiert auf einer systematischen Literaturanalyse. Die Ergebnisse zeigen auf, dass alltagsintegrierte Sprachförderung in der Praxis zu wenig stattfindet. Ein Grund dafür kann fehlendes Fachwissen der pädagogischen Fachkräfte sein. Ausgehend von dieser Hypothese wird ein Weiterbildungsbedarf abgeleitet. Das Produkt dieser Masterarbeit ist ein Leitfaden mit Praxistipps für pädagogische Fachkräfte. Er dient der alltagsintegrierten Sprachförderung mehrsprachiger Kinder und kann deshalb als Schlüssel zur Integration und Teilhabe betrachtet werden.

Dank

Das Schreiben dieser Masterarbeit hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die Begleitung der Sprachentwicklung von Kindern ist. Ein grosser Respekt gilt den pädagogischen Fachkräften, welche tagtäglich die bestmögliche Sprachförderung der Kinder anstreben.

Wir danken Karoline Sammann, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH), für das kurzfristige Einspringen nach Ausfall der ursprünglichen Betreuungsperson. Die Betreuung und Beratung durch Karoline Sammann war sehr zuverlässig, kompetent und konstruktiv.

Den Kindern vom Kindergarten Pestalozzi in Wil danken wir für die schönen Porträtbilder auf dem Titelblatt und dem Leitfaden.

Vielen Dank an Gianna Zeller für die kritische Durchsicht und die Kommentierung des Leitfadens aus der Sicht einer pädagogischen Fachkraft.

Herzlichen Dank an alle Personen, die uns mit ihrem wohlwollenden Gegenlesen und nützlichen Anmerkungen unterstützt haben.

Wir freuen uns, wenn viele Interessierte diese Masterarbeit lesen und den Leitfaden anwenden. Viel Erfolg und Freude bei der Sprachförderung mit den Kindern!

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
allE	Gelingensbedingungen alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Elementarbereich
BiSS	Bildung durch Sprache und Schrift
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ebd.	ebenda
ESE	Erstspracherwerb
FDS	Fühlen - Denken - Sprechen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Kap.	Kapitel
L1	Erstsprache
L2	Zweitsprache
MA	Masterarbeit
MeKi	Die frühe sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern ab 3 Jahren
SES	Spracherwerbsstörung
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SG	St.Gallen
SPRIMA	Sprachförderung im Alltag von Spielgruppe, Kita und Kindergarten
SpriKiDS	Sprachförderung im Kindergartenalltag in Dialekt und Standard im Kontext von Mehrsprachigkeit
SWCH	Verein Schule und Weiterbildung Schweiz
TG	Thurgau
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

Inhalt

1 Einleitung	9
1.1 Ausgangslage	9
1.2 Heilpädagogische Relevanz dieser Masterarbeit.....	10
1.3 Ziele der Arbeit und Fragestellung	11
1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	13
2 Zentrale Begriffe und Konzepte	13
2.1 Definition von Spracherwerb	13
2.2 Allgemeine Entwicklung des Erstspracherwerbs	15
2.3 Meilensteine der Sprachentwicklung	17
2.3.1 Lautentwicklung.....	18
2.3.2 Entwicklung von Gestik und Mimik	19
2.3.3 Entwicklung des Wortschatzes	19
2.3.4 Syntaxerwerb	20
2.3.5 Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten.....	21
2.4 Der Zweitspracherwerb	22
2.4.1 Begriffsklärung Zweitspracherwerb.....	22
2.4.2 Hypothesen zum Zweitspracherwerb.....	23
2.4.3 Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb	25
2.4.4 Erwerbsbedingungen des Zweitspracherwerbs	26
2.4.5 Ebenen und Stufen des Zweitspracherwerbs.....	27
2.4.6 Schwierigkeiten und Stolpersteine beim Zweitspracherwerb	28
2.4.7 Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern.....	29
2.5 Definition von Sprachförderung / Sprachbildung.....	29
2.5.1 Alltagsintegrierte Sprachförderung	31
2.5.2 Additive Sprachförderung	32
2.5.3 Sprachtherapie	33
2.6 Relevanz der Sprachförderung	33

2.7 Sprachförderstrategien	35
2.7.1 Prinzipien alltagsintegrierter Sprachförderung	35
2.7.2 Sprachfördertechniken	45
3 Forschungsmethodik	51
3.1 Qualitative Sozialforschung	51
3.1.1 Systematische Literaturanalyse	52
3.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse	54
3.1.3 Induktive Kategorienentwicklung	56
3.2 Vorgehen Studienauswertung / Literaturcorpus	57
3.3 Methodenkritik / Forschungslücken	58
4 Darstellung der Ergebnisse	59
4.1 Projekt MeKi: Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz	60
4.1.1 Aktueller Forschungsstand	60
4.1.2 Ergebnisse und Diskussion	60
4.2 Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten	62
4.2.1 Aktueller Forschungsstand	62
4.2.2 Ergebnisse und Diskussion	62
4.3 Projekt allE: Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag	63
4.3.1 Aktueller Forschungsstand	63
4.3.2 Ergebnisse und Diskussion	64
4.4 Projekt allE: Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte	65
4.4.1 Aktueller Forschungsstand	65
4.4.2 Ergebnisse und Diskussion	66
4.5 Projekt allE: Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag	67
4.5.1 Aktueller Forschungsstand	67
4.5.2 Ergebnisse und Diskussion	68

4.6 Projekt SPRIMA: Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung	69
4.6.1 Aktueller Forschungsstand	69
4.6.2 Ergebnisse und Diskussion	69
4.7 Projekt SpriKiDS: Dialekt oder Standardsprache?	70
4.7.1 Aktueller Forschungsstand	70
4.7.2 Ergebnisse und Diskussion	70
5 Diskussion und Produkterstellung	72
5.1 Diskussion des Forschungsstandes	72
5.1.1 Interpretation der Ergebnisse des Projekts MeKi: Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz	74
5.1.2 Interpretation der Ergebnisse von der empirischen Arbeit: Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten.....	74
5.1.3 Interpretation der Ergebnisse des Projekts allE: Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag	75
5.1.4 Interpretation der Ergebnisse des Projekts allE: Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte	75
5.1.5 Interpretation der Ergebnisse des Projekts allE: Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag.....	76
5.1.6 Interpretation der Aussagen des Projekts SPRIMA: Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung	76
5.1.7 Interpretation der Ergebnisse des Projekts SpriKiDS: Dialekt oder Standardsprache?	76
5.2 Beantwortung der Fragestellungen	77
5.2.1 Beantwortung der Unterfragen.....	77
5.2.2 Beantwortung der Hauptfragestellung.....	84
5.3 Erstellung des Leitfadens	85
6 Reflexion und Ausblick.....	92
6.1 Reflexion.....	92
6.2 Vergleich mit den Gütekriterien	94
6.3 Fazit	96

6.4 Ausblick auf die Berufspraxis.....	97
6.5 Ausblick auf die weitere Forschung und Entwicklung.....	98
7 Quellenverzeichnis.....	100
7.1 Literaturverzeichnis.....	100
7.2 Abbildungsverzeichnis.....	108
7.3 Tabellenverzeichnis.....	109
Anhang.....	110

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Autorinnen arbeiten als Schulische Heilpädagoginnen im Kindergarten der Regelschule in den Kantonen St. Gallen und Thurgau. In den jeweiligen Primarschulgemeinden gehen viele Kinder in den Kindergarten, welche die deutsche Sprache als Zweitsprache erlernen. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration und zur Teilhabe an der Gesellschaft (z.B. Ahrenholz, 2012; Günther, 2011; Tracy, 2008). Auch ist für eine erfolgreiche Schullaufbahn die Beherrschung der deutschen Sprache notwendig. Es ist erwiesen, dass Kinder mit Defiziten in der Unterrichtssprache Deutsch Gefahr laufen, bereits bei Beginn der Schullaufbahn in Rückstand zu geraten. Dieser Rückstand ist auch später kaum mehr aufzuholen oder auszugleichen (Organisation for economic co-operation and development (OECD), 2004).

Im Leitfaden des Kantons Thurgau zum DaZ-Unterricht ist zu lesen: «Sprache ist die Grundlage für Lernprozesse und bildet die Basis für die Teilnahme an der Schul- und Arbeitswelt. Sie ist daher ein Schlüssel für gesellschaftliche Akzeptanz, Chancengerechtigkeit und Bildungserfolg» (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2019, S. 4).

In beiden Ostschweizer Kantonen wird für Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch der DaZ-Unterricht angeboten. Üblicherweise findet dieser Unterricht während zwei bis vier Lektionen pro Woche in Kleingruppen statt. Der Unterricht muss in beiden Kantonen von einer pädagogischen Fachkraft, welche über ein stufengerechtes Diplom als Volksschullehrperson verfügt, erteilt werden. Die beiden Kantone unterscheiden sich jedoch bezüglich der Weiterbildung DaZ. Der Kanton Thurgau verlangt von DaZ-Lehrpersonen innerhalb von zwei Jahren die obligatorische Weiterbildung DaZ. Im Kanton St. Gallen ist eine Zusatzqualifikation im Bereich Deutsch als Zweitsprache erwünscht, jedoch nicht verpflichtend.

Im Förderdossier DaZ des Kantons Thurgau ist festgehalten, dass «die spezifische DaZ-Förderung beabsichtigt, die integrierte Sprachförderung vorzubereiten, zu begleiten und weiterzuentfalten» (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau & Pädagogische Hochschule Thurgau, 2015, S. 6). Auch der Kanton St. Gallen hält in seinem Sonderpädagogikkonzept für die Regelschule fest: «Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sollen möglichst rasch ausreichende Kompetenzen in der deutschen Sprache erwerben, um dem Unterricht in allen Fachbereichen folgen zu können und sich im Alltag zurecht zu finden» (Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen, 2015, S. 25). Der Kanton St. Gallen unterscheidet dabei zwischen Anfangs- und Aufbauunterricht in der Förderung der Standardsprache Deutsch. Trotz diesem

Angebot des zusätzlichen Deutschunterrichts stellen die Autorinnen in ihrem Unterricht fest, dass dies für Kinder mit sehr geringen oder keinen Deutschkenntnissen oft nicht ausreicht, um sich sprachlich auszudrücken, soziale Beziehungen einzugehen und dem Unterricht im Kindergarten folgen zu können.

Folglich sollte Sprachförderung auch im alltäglichen Unterricht stattfinden, damit Kinder mit Deutsch als Zweitsprache möglichst schnell am Kindergartenalltag teilnehmen und soziale Beziehungen eingehen können. Nicht zu vergessen ist ausserdem, dass die Kinder im Kindergartenalter zwischen vier bis sechs Jahren mitten im Spracherwerbsprozess stehen (vgl. Jungmann, Morawiak & Meindl, 2018; Schneider, 2015; Tracy, 2008; Wendlandt, 2017). Die Notwendigkeit der Sprachförderung lässt sich somit von verschiedenen Blickwinkeln aus begründen. Genau darum ist die Sprachförderung im alltäglichen Unterricht den Autorinnen ein besonderes Anliegen.

Im Gespräch zwischen den Autorinnen und den Lehrpersonen aus ihren Teams wurde festgestellt, dass das Interesse zur alltagsintegrierten Sprachförderung auch seitens der Kindergartenlehrpersonen vorhanden ist. Hat die jeweilige Klassenlehrperson oder DaZ-Lehrperson keine DaZ-Ausbildung absolviert, wird das Handeln selbstkritisch oft als intuitiv beschrieben. Die Autorinnen gehen jedoch davon aus, dass Sprachförderung nur dann wirksam werden kann, wenn Lehrpersonen über die Kenntnis alltagsintegrierter Sprachförderung verfügen und sie auch anwenden. Ruberg & Rothweiler (2012) bestätigen dies, indem sie beschreiben, dass sich Lehrpersonen intuitive Kompetenzen bewusst machen müssen, damit Strategien als Techniken für die Sprachförderung professionell eingesetzt werden können.

Aufgrund dieser Erkenntnisse und der Erfahrungen aus dem Unterricht möchten die Autorinnen im Rahmen dieser Arbeit einen theoriegestützten, einfach anwendbaren und übersichtlichen Leitfaden zur alltagsintegrierten Sprachförderung kreieren. Dieser soll sie und die interessierten Lehrpersonen aus ihren Teams bei der Förderung der DaZ-Kinder im Unterricht unterstützen und begleiten.

1.2 Heilpädagogische Relevanz dieser Masterarbeit

Die heilpädagogische Relevanz dieser Arbeit leitet sich grundsätzlich daraus ab, dass der Unterricht allen Kindern gerecht werden soll. Jedes Kind soll individuell bestmögliche Rahmenbedingungen für sein Lernen erhalten (Michalak & Rybarczyk, 2015). Dies bedeutet, dass Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, in diesem Fall mit eingeschränkten Möglichkeiten in der Sprache, trotzdem eine optimale Entfaltung und Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen

ermöglicht wird. Die Förderung soll die Fähigkeiten der Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch so stärken, dass diese dem Regelunterricht folgen können (Amt für Volksschule des Kantons Thurgau, 2019).

Das Gelingen der Förderung kann durch die pädagogische Fachkraft positiv beeinflusst werden. Deshalb steht bei dieser Arbeit die pädagogische Fachkraft im Fokus. Mit dem Leitfaden wird diesen ein Hilfsmittel angeboten, welches DaZ-Kinder in ihrer Sprachentwicklung unterstützt. Dadurch kann mit dieser Arbeit heilpädagogisches Wissen in den Schulalltag integriert werden. Die pädagogischen Fachkräfte sollen also den DaZ-Kindern durch spezifische Förderung im alltäglichen Unterricht bestmögliche Rahmenbedingungen für ihr jeweiliges Lernen bieten können.

1.3 Ziele der Arbeit und Fragestellung

SHP, (Klassen-)Lehrpersonen und teilweise auch DaZ-Lehrpersonen verfügen nicht immer über eine zusätzliche DaZ-Weiterbildung (vgl. Kap. 1.1). Trotzdem ist eine professionelle Umsetzung der Sprachförderung durch die pädagogischen Fachkräfte gerade für DaZ-Kinder sehr wichtig (Kucharz, Uemminghaus, Gasteiger-Klicpera & Knapp, 2009).

Als Produkt dieser Entwicklungsarbeit soll deshalb ein Leitfaden zur alltagsintegrierten Sprachförderung für pädagogische Fachkräfte entstehen. Das Ziel der Arbeit ist es, anhand von verschiedenen Studien die Effektivität von in der Theorie beschriebenen Sprachförderstrategien der alltagsintegrierten Sprachförderung zu beurteilen (vgl. Kap. 2.7). Anschliessend werden die als effektiv beurteilten Sprachförderstrategien im Leitfaden aufgeführt. Dargestellt werden sie als wichtige Tipps im Umgang mit der alltagsintegrierten Sprachförderung beim Zweitspracherwerb von DaZ-Kindern im 1. Zyklus. Der Leitfaden soll so konzipiert sein, dass er von pädagogischen Fachkräften ohne zusätzliche Vorbereitung und grossen Aufwand direkt im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden kann.

Die zentrale Fragestellung des Themas ergibt sich demnach aus dem Interesse zu erfahren, wie es einer pädagogischen Fachkraft gelingt, durch alltagsintegrierte Sprachförderung das Lernen von DaZ-Kindern im ersten Zyklus positiv zu beeinflussen. Daraus lassen sich verschiedenste Unterfragen ableiten. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) sind bei Literaturarbeiten analytischen Fragestellungen charakteristisch. Das heisst, die Fragestellungen können auf Grund von Fachliteratur beantwortet werden. Dabei soll eine sinnvolle Eingrenzung vorgenommen und auch das Merkmal der Beantwortbarkeit berücksichtigt werden. Dies bedeutet, dass

die Fragen innerhalb des gebotenen Umfangs, der gebotenen Zeit und mit den gegebenen Mitteln ausreichend differenziert beantwortet werden können (ebd.). Unter Berücksichtigung dieser Empfehlungen und im Hinblick auf das Produkt dieser Arbeit (Leitfaden) werden die Unterfragen im Rahmen dieser Masterarbeit eingeschränkt und ausgewählt.

Hauptfragestellung:

- **Alltagsintegrierte Sprachförderung: Wie kann alltagsintegrierte Sprachförderung für Zweitsprachlernende durch pädagogische Fachkräfte positiv beeinflusst werden?**

Unterfragen:

- Was gibt es für Strategien, welche pädagogische Fachkräfte in der alltagsintegrierten Sprachförderung anwenden können?

- Welche in der Theorie beschriebenen alltagsintegrierten Sprachförderstrategien werden anhand von Studien als effektiv beurteilt?

- Welchen Einfluss hat der individuelle Sprachstand des Kindes auf die Anwendung von Sprachförderstrategien durch die pädagogischen Fachkräfte?

- Über welche Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung sollte eine pädagogische Fachkraft verfügen?

- Welche Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung sollen aufgrund ihrer Effektivität in den Leitfaden aufgenommen werden?

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Diese Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit, welche auf einer systematischen Literaturliteraturanalyse basiert. Nachdem im ersten Kapitel die Ausgangslage, die heilpädagogische Relevanz und die Fragestellungen beschrieben werden, folgt im zweiten Kapitel die Aufarbeitung der zentralen Begriffe und Konzepte dieser Arbeit. Der theoretische Bezugsrahmen setzt sich aus dem Spracherwerb im Allgemeinen, dem Zweitspracherwerb und der Sprachförderung zusammen. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Forschungsmethodik. Qualitative Sozialforschung wird zusammenfassend dargestellt, dabei richtet sich der Schwerpunkt insbesondere auf die systematische Literaturliteraturanalyse. Weiter wird in diesem Kapitel die Recherche und die Zusammenstellung des Literaturcorpus beschrieben und eine Methodenkritik hinzugefügt. Aufgrund dieser Ausführungen können im vierten Kapitel ausgewählte wissenschaftliche Studien zusammenfassend dargestellt werden. Das fünfte Kapitel besteht aus der Diskussion und der Interpretation der ausgewählten Studien, der Beantwortung der Fragestellungen und der Produkterstellung (Leitfaden). Dazu werden die Ergebnisse aus Kapitel 4 kritisch diskutiert und es wird versucht, anhand der Bewertung von wissenschaftlichen Studien effektive alltagsintegrierte Sprachfördermöglichkeiten und Prinzipien zu definieren. Weiter sollen die Fragestellungen beantwortet werden. Ausgehend von diesen Erkenntnissen wird der Leitfaden für pädagogische Fachkräfte hergestellt. Den Abschluss dieser Arbeit bildet das sechste Kapitel mit einer Reflexion, einem Ausblick auf die Berufspraxis und die weitere Forschung und Entwicklung zu diesem Thema und einem Fazit der Autorinnen.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1 Definition von Spracherwerb

Der Spracherwerb bezieht sich in dieser Arbeit auf die Lautsprache oder gesprochene Sprache (vgl. Kap. 2.2). Der Spracherwerb ist eine komplexe Aufgabe für ein Kind. Spracherwerb wird wie folgt definiert:

Sprachlaute und Wörter zu lernen, die Regeln ihrer Kombination zu wohlgeformten, sinnvollen Sätzen zu erwerben und Sätze den Gepflogenheiten einer Kultur entsprechend verwenden zu lernen. Spracherwerb besteht aber nicht nur im Erlernen der Regeln der jeweiligen Muttersprache, Spracherwerb bedeutet auch zu lernen, wie mit Sprache eigene Gedanken und Gefühle ausgedrückt, wie Handlungen vollzogen und die von anderen

verstanden werden können. Hierbei sind auch nonverbale Signale wie Mimik und Gestik bedeutsam. (Klann-Delius, 2016, S. 21)

Jung und Günther (2016) bezeichnen den Erwerb der ersten Sprache (L1) als *Erstspracherwerb* (ESE). Dieser wird in der Literatur oft auch mit dem Begriff der Muttersprache gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist jedoch nicht korrekt. Formal betrachtet ist die Muttersprache nämlich die Sprache, welche die Mutter spricht. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit der Begriff *Erstsprache* verwendet.

Der doppelte oder mehrfache Erstspracherwerb wird als *bilingualer Erstspracherwerb* definiert und bedeutet, dass gleichzeitig (simultan) zwei oder mehr Sprachen erworben werden. Ein Kind ist gemäss Jung und Günther (2016) dann mehrsprachig, «wenn es zwei oder mehr Sprachen täglich als Mittel der sprachlichen Kommunikation einsetzt» (S. 59). Die Begriffe *Bilingualismus* und *Mehrsprachigkeit* werden in der Literatur oft als Synonym benutzt. Trotzdem gibt es unterschiedliche Auffassungen bezüglich *Mehrsprachigkeit*. Eine Sichtweise definiert einen Menschen als bilingual, wenn er beide oder mehrere Sprachen genauso gut wie die Erstsprache beherrscht. Dem gegenüber steht die Sichtweise, dass jemand bilingual ist, obwohl weitere Sprachen nicht gleich gut wie die Erstsprache, sondern in unterschiedlichem Masse beherrscht werden (ebd.).

Eine weitere Form des Spracherwerbs ist der Erwerb einer *Zweitsprache* (L2). Darunter wird jede Sprache verstanden, welche nach der Erstsprache erlernt wird. Von Schneider (2015) wird dafür der Begriff *sukzessiver* oder *sequenzieller Erwerb mehrerer Sprachen* verwendet. Bei der *Zweitsprache* (L2) wird ausserdem zwischen dem *ungesteuerten* Erwerb im natürlichen Kontext und dem *gesteuerten* Erwerb in der gelenkten Lernsituation unterschieden. Wird die Zweitsprache in der natürlichen Situation gelernt, also *ungesteuert* erworben, gehen Jung und Günther (2016) davon aus, dass diese Sprache in der Gesellschaft, in der das Kind lebt, eine zentrale Bedeutung hat. Daher dient sie dem Kind in erster Linie zur kommunikativen Bewältigung von Alltagssituationen. Im Gegensatz dazu meint die gelenkte Lernsituation einer Zweitsprache, den systematisch erworbenen und gesteuerten Fremdspracherwerb, zum Beispiel in der Schule oder in einem Sprachkurs.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zweitsprache im Leben eines Kindes eine wichtigere Rolle spielt als eine Fremdsprache. Die Zweitsprache ist für die Person lebensbedeutsam und existenziell (ebd.). Abbildung 1 stellt diese Begrifflichkeiten nochmals dar.

Abbildung 1: Aneignung von Sprachen nach Jung und Günther (2016, S.62)

In dieser Arbeit wird der Begriff der *Zweitsprache* benutzt, da er auf das Thema bezogen von Bedeutung ist. Zudem stimmt dieser Begriff inhaltlich, da für die Arbeit Deutsch als Zweitsprache relevant ist und nicht von Bedeutung ist, ob ein Kind zusätzlich zur Erstsprache noch weitere Sprachen beherrscht.

2.2 Allgemeine Entwicklung des Erstspracherwerbs

Wird Kommunikation als Grundlage genauer betrachtet, lässt sich feststellen, dass sich im Laufe der menschlichen Entwicklung vier Verständigungssysteme herausgebildet haben (Jung & Günther, 2016).

Die *Körpersprache* ist die älteste Form der menschlichen Kommunikation, darunter versteht man die Gestik, die Mimik und die Gebärdensprache.

Die zweite Kommunikationsstufe ist die *Lautsprache*, welche für diese Arbeit von Bedeutung ist. Die *Lautsprache* oder gesprochene Sprache wird als wichtigstes Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation bezeichnet und ist für die Herstellung der Kontakte und Beziehungen der Menschen untereinander im täglichen Leben unerlässlich.

Die *Schriftsprache* beinhaltet vereinfacht formuliert das Lesen und Schreiben (ebd.).

Mit der technischen Entwicklung ist die *Rechnersprache* zu den Kommunikationsformen hinzugekommen. Diese basiert auf Hardware, Software und einem System von optischen und akustischen Signalen.

Abbildung 2: Kommunikationsmodell nach Jung und Günther (2016, S.38)

Scharff Rethfeldt und Heinzemann (2020) beschreiben, dass zentrale Voraussetzungen zur Sprachentwicklung im Gehirn liegen und die grundsätzliche Sprachfähigkeit Teil der genetischen Disposition eines Menschen ist. Wie sich die angeborenen Fähigkeiten dann entwickeln, hängt nebst dem biologischen Reifungsprozess von verschiedenen Faktoren, wie den Lebensbedingungen, den Kommunikationssituationen und dem kindlichen Umfeld ab.

Knapp, Kucharz und Gasteiger-Klicpera (2010) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, «dass die Art und Weise, wie Eltern mit ihrem kleinen Kind sprechen, spezifisch sind und entwicklungsunterstützend wirken» (S. 96). Die Eltern greifen die kindlichen Äusserungen auf und erweitern oder wiederholen sie. Dies wird Scaffolding (=Gerüst geben) genannt (Kucharz, Mackowiak & Beckerle, 2015). Beckerle (2017) erklärt, dass die Elternsprache einfacher ist und in drei Phasen unterteilt werden kann. Die *Ammensprache* basiert auf Wiederholungen, Vereinfachungen und nonverbaler Unterstützung. Die *stützende Sprache* enthält viele Wiederholungen und baut den Wortschatz auf. In der *lehrenden Sprache*, welche mit Kindern ab dem dritten Lebensjahr verwendet wird, zeigen sich modellierende Sprachlehrstrategien und sprachanregende Fragen.

Jung und Günther (2016) nennen zusätzlich zu den bereits erwähnten Faktoren das Hörvermögen, die Hirnreifung, Sprechwerkzeuge und motivationale Faktoren als Bedingungen für den Spracherwerb. Auch Schneider (2015) betont, dass sich das Heranwachsen des Kindes in der entstehenden Erstsprache spiegelt.

Die Entwicklung von Sprache ist also in die gesamte Entwicklung des Kindes eingebunden und diese beginnt bereits pränatal. Zimmer (2014) beschreibt, dass der Fötus bereits ab etwa dem fünften Schwangerschaftsmonat die Sprachmelodie durch die Gebärmutterwand hindurch hören kann. Bereits wenige Tage nach der Geburt ist der Säugling in der Lage, die Stimme der Mutter zu erkennen. Grimm (2012) beschreibt, dass nachgewiesen werden konnte, dass Säuglinge intensiver auf verbale Äusserungen ihrer Muttersprache reagieren als auf Äusserungen in einer ihnen fremden Sprache. Als Gründe werden die prosodischen Merkmale der Sprache, die Betonung und der Sprachrhythmus erwähnt.

Jung und Günther (2016) gehen darauf ein, dass die Spracherwerbsforschung die sprachliche Entwicklung von Kindern bis heute nicht exakt klären kann. In der Literatur (Günther, 2011; Jung & Günther, 2016; Klann-Delius, 2016) gibt es verschiedene Erklärungsversuche zur Entwicklung der Erstsprache. Es werden dabei bis zu vier Theorien zum Erstspracherwerb beschrieben: Die behavioristische Konzeption (Sprache wird gelernt), die nativistische Konzeption (Sprache ist angeboren), die kognitivistische Konzeption (Sprache strukturiert das Denken und Denken die Sprache) und die interaktionistische Konzeption (Sprache wird über Interaktionen und Wechselbeziehungen erworben).

Gemäss Jung und Günther (2016) reicht jedoch keine der vier Theorien für eine abschliessende Erklärung des Erstspracherwerbs aus. Deshalb sollen diese Theorien nicht isoliert betrachtet werden, sondern sie «sind im Sinne eines integrativen und natürlichen Spracherwerbskonzeptes zu verstehen, wobei unterschiedliche Aspekte des Spracherwerbs beleuchtet werden» (Jung & Günther, 2016, S. 92).

2.3 Meilensteine der Sprachentwicklung

Gemäss Klann-Delius (2016) kann der ESE in fünf Stadien gegliedert werden. In der Literatur (z.B. Jungmann et al., 2018; Kucharz et al., 2015; Löffler et al., 2015) werden sie oft als Meilensteine der Sprachentwicklung beschrieben und nachfolgend genauer erläutert.

2.3.1 Lautentwicklung

Jung und Günther (2016) beschreiben, dass nach der Geburt das Schreien die erste Form von Sprache ist. Damit werden unmittelbare Bedürfnisse des Kindes ausgedrückt, wie z.B. Hunger, Müdigkeit, Zuwendung.

Das Schreien entwickelt sich im Laufe der ersten Wochen nach der Geburt zu einem differenzierten Schreien. Es gewinnt an Mitteilungscharakter, die engsten Bezugspersonen sind in der Lage, die Signale des Säuglings zu verstehen und zu deuten (ebd.).

Zwischen dem zweiten und dem siebten Lebensmonat beginnt das Kind zu lallen und es produziert die ersten Laute. Brüggge und Mohs (2020) unterscheiden zwischen erster und zweiter Lallperiode. In der ersten Lallperiode trainiert das Kind vorderhand die Beweglichkeit der Lippen, der Zunge und des Kiefers. Oft gewinnt man den Eindruck, dass der Säugling sich selbst etwas erzählt (sogenannter *Lallmonolog*). Mit der Zeit verändern und vervielfältigen sich die Lautierungen. Das Kind wechselt Tonhöhe und Lautstärke. Dies alles geschieht aus Freude an der Bewegung, diese ist der Motor für die kindliche Aktivität des Lallens.

In der zweiten Lallperiode fällt auf, dass das Kind seinen Lautierungen selbst aufmerksam zuhört. Es versucht aktiv, bestimmte Töne, Laute und Silben immer wieder zu bilden. Das Kind sucht die Interaktion mit den Bezugspersonen, daraus entwickeln sich erste «Gespräche».

Etwa im Alter von zehn Monaten kann das Kind einfache Lautmuster nachahmen. Dies sind Silbenverdopplungen im Stil von *Da-da*, *Pa-pa*, *Ma-ma* oder *Ba-ba*, anfangs ohne Sinnbezug.

Als nächste Stufe spricht das Kind erste Wörter. Nun haben die Äusserungen des Kindes auch einen Sinnbezug (z.B. «Auto» für alle Fahrzeuge, «Wauwau» für alle Tiere usw.) (ebd.).

Interaktionen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen wirken sich verstärkend auf das Sprechen aus. Zimmer (2014) erwähnt als wichtiges Ereignis für die Sprachentwicklung den triangularen oder referentiellen Blickkontakt. Dies bedeutet, dass nebst der Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson auch die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand hinzukommt. Es bildet sich ein Dreieck zwischen Kind, Bezugsperson und Gegenstand. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird durch die Bezugsperson auf den Gegenstand gelenkt, das Kind schaut diesen an und versucht ihn lautlich nachzuahmen.

2.3.2 Entwicklung von Gestik und Mimik

Klann-Delius (2016) schreibt, dass sich bereits bei Neugeborenen koordinierte Handbewegungen beobachten lassen. Diese frühen Zeigegesten stimmen anfangs noch nicht mit der Blickrichtung des Kindes überein. Diese Koordination gelingt dem Kind ansatzweise erst im Alter von 6 bis 9 Monaten.

In den nachfolgenden Monaten werden die Zeigebewegungen vom Kind immer mehr auf ein Objekt ausgerichtet und es streckt den Arm dabei ganz aus. Dieses bewusste Zeigen des Kindes auf ein Objekt von Interesse wird als erstes Anzeichen gewertet, dass ein Kind kommunikative Intentionen versteht. Tomasello (2008) interpretiert die Zeigegesten des Kindes sogar als Vorläufer von gesprochener Sprache.

Klann-Delius (2016) führt weiter aus, dass Kinder im 2. Lebensjahr Gesten benutzen, mit welchen sie Handlungen darstellen können. Auch hier ist eine Steigerung erkennbar. Anfangs werden die Gesten mit dem ganzen Körper ausgeführt, erst später folgen explizite Handgesten (z.B. Schere = Finger öffnen und schliessen). Nach dem 2. Lebensjahr werden Gesten mit dem Sprechen verknüpft. Das Kind ist etwas früher in der Lage, Gesten selbst zu produzieren, als diese sicher zu verstehen. Das Verständnis der Gesten entwickelt sich also später als die Selbstproduktion von Gesten.

Diese Entwicklung zeigt sich analog auch bei der Produktion von mimischen Mustern. Die Mimik dient dabei dem Ausdruck von Emotionen, wie z.B. Freude oder Ärger (ebd.).

2.3.3 Entwicklung des Wortschatzes

Nach dem Erwerb des ersten Wortes mit ca. 12 Monaten wird gemäss Klann-Delius (2016) in einem vergleichsweise langen Zeitraum (ca. 6 Monate) ein Wortschatz von ungefähr 50 Wörtern aufgebaut. Gemäss Löffler (2015) bezieht sich dieser Wortschatz auf Personen, Objekte und Aktivitäten aus der direkten Umgebung des Kindes. Typisch für diese Stufe ist die sogenannte *Übergeneralisierung* oder *Untergeneralisierung*. Beispielsweise beginnt das Kind alle Männer mit grauen Haaren als Opa anzusprechen (Übergeneralisierung) oder aber wird nur der Hund der Grosseltern als Hund bezeichnet (Untergeneralisierung).

Der Erwerbsprozess des Wortschatzes wird nach etwa 50 aktiv gebrauchten Wörtern schneller. Es beginnt oft eine sprunghafte Erweiterung des Wortschatzes (ca. ab 18 Monaten bis etwa 3 Jahre und 6 Monate). Dies wird als *Vokabularspurt* bezeichnet. Nach Zimmer (2014)

benennen die Kinder in dieser Phase die Wörter jedoch nicht nur, sondern sie bilden Kategorien und ordnen die Wörter danach. So erfassen sie zunehmend die Bedeutung der Wörter. Löffler et al. (2015) halten fest, dass in dieser Phase Inhaltswörter (Nomen, Verben, Adjektive, Artikel, Präpositionen, Pronomen und Konjunktionen) erworben werden. Diese bilden den Einstieg in die Grammatik und sind bedeutend für die weitere grammatische Entwicklung der Sprache.

Im Alter zwischen 3 bis 6 Jahren erwerben Kinder dann durchschnittlich etwa 10 neue Wörter pro Tag. Es ist zu erwähnen, dass die Altersangaben in der Literatur variieren und von individuell starken Schwankungen auszugehen ist. Tendenziell lässt sich aber sagen, dass der Wortschatzerwerb mit etwa 10 bis 12 Jahren in den wesentlichen Zügen abgeschlossen ist (Klann-Delius, 2016).

Anders als bei der Entwicklung der Gestik und Mimik geht dem eigenen aktiven Sprechen beim Kind immer das Sprachverständnis voraus (Zimmer, 2014). Kinder verstehen also anfangs viel mehr, als sie selbst sprechen können.

2.3.4 Syntaxerwerb

Klann-Delius (2016) teilt den Erwerb der Syntax (= Satzbaulehre) im Deutschen nach Wode (1988) und Szagun (1993) in vier Stadien ein. Das erste Stadium wird als *Einwortäusserung* beschrieben. Dies bedeutet, dass Kinder einzelne Wörter gebrauchen und sie fähig sind, das Wort mit bestimmten Elementen des Kontextes zu verbinden.

Als zweites Stadium folgen die *Zweiwortäusserungen*. Zimmer (2014) erklärt, dass damit das erste Fragealter beginnt (z.B. Tür auf? Ball weg?). Diese Fragen werden auch als Ja/Nein-Fragen bezeichnet, wobei die W-Fragen (Warum? Wie? Was? usw.) noch ausgelassen werden (Schulz, Voet Cornelli, Lemmer, Geyer & Müller, 2020). Weiter sind erste grammatikalische Regeln erkennbar (z.B. erste Pluralbildungen und Konjugationen von Verben) (Zimmer, 2014).

Das dritte Stadium bezeichnet die *Drei- und Mehrwortäusserungen* (Klann-Delius, 2016). Das Kind ist nun in der Lage einfache Sätze korrekt zu bilden. Zudem setzt gemäss Zimmer (2014) das zweite Fragealter mit den W-Fragen ein. Schulz et al. (2020) halten fest, dass die W-Fragewörter in folgender Reihenfolge erworben werden: Subjektfragen (z.B. Wer? Was?), Objektfragen (z.B. Wem? Wen?), Adjunktfragen (z.B. Womit? Wo? Wann?). Löffler et al. (2015) beschreiben die *Drei- und Mehrwortäusserungen* als Voraussetzung für das Erlernen von

frühen grammatischen Regeln. Dazu gehört die Verbzweitstellungsregel (das Verb kommt in einfachen Sätzen immer an zweiter Stelle) und die Regel von Subjekt-Verb-Kongruenz (Subjekt und Verb werden aneinander angepasst). Danach folgen die späten grammatischen Regeln mit der Verbendstellungsregel (Bildung von Nebensätzen ist nun möglich), der Fallmarkierung und der Mehrzahlbildung. Diese beschriebenen grammatischen Regeln werden von Kindern in einer bestimmten Abfolge erworben und gefestigt (ebd.). Zimmer (2014) hält fest, dass bei diesen Erwerbsprozessen nach wie vor die Bezugspersonen eine wichtige Rolle spielen. Sie regen durch Fragen und Wiederholungen an und erweitern die kindlichen Äusserungen durch korrektive Rückmeldungen. Das Kind fragt zum Beispiel: «*Balle spielen?*» - Die Bezugsperson antwortet: «*Du willst mit den **Bällen** spielen?*» (vgl. Kap. 2.7.2).

Das vierte Stadium wird als *komplexe Syntax* bezeichnet (Klann-Delius, 2016). Dem Kind ist es nun möglich, Passivsätze zu bilden. Auch lernt das Kind zu reimen und Wörter in Silben zu zerlegen, was wichtige Vorläuferfertigkeiten für das Schreiben und Lesen lernen sind (Zimmer, 2014).

2.3.5 Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten

Klann-Delius (2016) definiert als pragmatische Fähigkeiten, die Fähigkeit «einen Dialog bzw. ein Gespräch zu führen, Sprechakte zu vollziehen oder eine komplexe sprachliche Handlung wie etwa eine Erzählung auszuführen» (S.41).

Löffler et al. (2015) beschreiben dies auch als Fähigkeit «die festgelegten Regeln der Kommunikation in der Sprechergemeinschaft einzuhalten» (S. 25). Dies können beispielweise der Blickkontakt oder der Sprecherwechsel (Person A spricht, Person B spricht und umgekehrt) in einem Dialog sein.

Als erste kommunikative Fähigkeit nennen Löffler et al. (2015) den Sprecherwechsel. Kurz darauf folgen die Triangulation und die Zeigegesten (vgl. Kap. 2.3.1 - 2.3.2).

Als weitere Entwicklung lernt das Kind etwa im 2. Lebensjahr die Zuhörerrolle einzunehmen und Bitten zu äussern.

Mit etwa 3 Jahren gelingt es dem Kind ein Gespräch zu eröffnen. Es stellt eine gezielte Frage, kann erste Erlebnisse erzählen, um Hilfe bitten oder Zustimmung resp. Widerspruch äussern.

Im 4. Lebensjahr kann das Kind unabhängig von der Situation und Handlung kommunizieren, es kann z.B. über etwas bereits Vergangenes berichten. Die Fähigkeit, selbst Geschichten zu

erzählen, entwickelt sich ebenfalls ab dem 4. Lebensjahr. Diese Entwicklung wird jedoch erst im Schulalter abgeschlossen.

Auch erst im Schulalter lernt das Kind die empathische Gesprächsführung. Dies bedeutet, dass sich das Kind nun bewusst in andere Menschen hineinversetzen kann.

Als letzte Fähigkeit entwickelt sich das Verständnis von Ironie und Witz (ebd.). Diese Fähigkeit zählt Klann-Delius (2016) zur Entwicklungsaufgabe der späteren Kindheit.

2.4 Der Zweitspracherwerb

Erst seit jüngerer Zeit wird zum Thema Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit geforscht (vgl. Kap. 2.1). Als Erklärung dafür wird von Schneider (2015) beschrieben, dass man «bei der Erforschung des Spracherwerbs, eine der zentralen, noch immer nicht befriedigend gelösten Fragen der Sprachwissenschaft, durch den Faktor [der] Mehrsprachigkeit [die] zu erwartenden Komplikationen vermeiden» wollte (S.13). Deshalb ist gemäss Schneider (2015) der Forschungsbereich der Mehrsprachigkeit erst in den letzten Jahrzehnten relevant geworden.

2.4.1 Begriffsklärung Zweitspracherwerb

Der Begriff *frühkindlicher Erwerb von Mehrsprachigkeit* wird in dieser Masterarbeit auf zwei verschiedene Sprachen eingeschränkt (vgl. Kap.2.1). Selbstverständlich gibt es auch Kinder, welche mehr als zwei Sprachen sprechen oder sprechen lernen. Darauf wird im Umfang dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen (vgl. Kap. 2.1).

Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, unterscheidet Schneider (2015) zwischen dem *gleichzeitigen* (simultanen) und dem *sukzessiven* (sequenziellen) *Erwerb* mehrerer Sprachen. Dafür verwendet er die Begriffe *bilingualer Erstspracherwerb* respektive *früher Zweitspracherwerb*.

Für diese Arbeit ist der *sukzessive Erwerb* einer zweiten Sprache von Bedeutung und es wird nachfolgend der Begriff *früher Zweitspracherwerb* verwendet. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, wird der (frühe) Zweitspracherwerb bewusst vom gesteuerten Fremdspracherwerb unterschieden, also z.B. vom Englischunterricht in der Primarschule.

2.4.2 Hypothesen zum Zweitspracherwerb

Günther (2011) erklärt, dass der Erwerbsprozess der Zweitsprache anderen Voraussetzungen und Annahmen unterliegt als der Erwerb der Erstsprache. Kucharz et al. (2015) zeigen Unterschiede zwischen dem Erst- und Zweitspracherwerb auf (vgl. Abb. 3).

Erstspracherwerb	Zweitspracherwerb
<ul style="list-style-type: none"> ● Erwerbsbeginn von Geburt an (Einflüsse bereits vor Geburt) ● Sprach- und Denkentwicklung verlaufen parallel ● Sprachlernen durch Interaktion mit Bezugspersonen – gleichzeitig Identitätsbildung ● Alle Sprachkompetenzen müssen neu erworben werden. ● Ergebnis: fast immer der vollständige Erwerb 	<ul style="list-style-type: none"> ● Erwerbsbeginn ab frühestens einem Alter von drei Jahren ● kognitive Entwicklung bereits fortgeschritten ● Emotionaler Anteil und Identitätsfaktoren müssen nicht gegeben sein (je nach Erwerbskontext). ● Wesentliche Sprachkompetenzen sind in Erstsprache vorhanden, auf die aufgebaut werden kann – Analogien und Übertragungsfehler. ● Ergebnis: Erwerb kann in jedem Stadium abbrechen – Erfolg hängt von vielen Faktoren ab (Motivation, Sprachvermögen und -zugang)

Abbildung 3: Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb nach Kucharz et al. (2015, S. 45)

Daraus leitet sich ab, dass der Erwerb der Zweitsprache nicht direkt mit dem Erstspracherwerb verglichen werden kann. Gemäss Tracy (2008) stellt sich beim frühen Zweitspracherwerb auch die Frage, wo genau die Grenze zwischen Erst- und Zweitspracherwerb definiert wird. Als Anhaltspunkte nennt sie drei Aspekte: Das Lebensalter zu Beginn des Kontakts mit einer weiteren Sprache, der Erwerbsverlauf und das Ergebnis des Erwerbsprozesses.

Vom Zweitspracherwerb soll also gesprochen werden, wenn der ESE bereits in vollem Gange ist und einen Vorsprung von z.B. zwei bis drei Jahren auf den Zweitspracherwerb hat. Trotzdem ist es auch dann möglich, dass der Erwerbsverlauf und das Ergebnis des Erwerbsprozesses der Zweitsprache mit dem der Erstsprache sehr ähnlich sein kann.

Jung und Günther (2016) gehen darauf ein, dass der ESE etwa im zehnten Lebensjahr abgeschlossen ist. Somit kann der Zweitspracherwerb auf Fähigkeiten aufbauen, welche bereits beim ESE erworben wurden. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Trennung von gesteuertem Fremdspracherwerb und ungesteuertem Zweitspracherwerb in der Praxis nicht so klar abgegrenzt werden kann (vgl. Kap. 2.1). Oft werden auch Mischformen beobachtet.

Zum Erwerb der Zweitsprache bestehen verschiedene Hypothesen (vgl. Günther, 2011; Jung & Günther, 2016; Knapp et al., 2010; Wendlandt, 2017). Diese wurden gemäss Knapp et al. (2010) ausgehend von der Frage entwickelt, ob der Erwerb einer zweiten Sprache denselben Prinzipien und Mechanismen folgt wie der ESE.

In Tabelle 1 werden diejenigen Hypothesen zusammenfassend dargestellt, welche mehrfach erwähnt werden. Günther (2011) weist jedoch darauf hin, dass diese Thesen «fast alle im Zusammenhang mit dem schulischen Fremdsprachenlernen entstanden sind» (S. 40). Die Hypothesen sollen deshalb als Erklärungsmodelle oder Lehrmeinungen betrachtet werden, welche kontrovers diskutiert und noch nicht empirisch überprüft worden sind (ebd.). Wendlandt (2017) fügt hinzu, dass sich die verschiedenen Erklärungsansätze oder Hypothesen auf unterschiedliche Bereiche des Sprachsystems beziehen.

Tabelle 1: Erklärungshypothesen des Zweitspracherwerbs (Hess & Zürcher, 2022, in Anlehnung an Günther, 2011, S.41, Jung & Günther, 2016, S. 146-147, Knapp et al., 2010, S. 76-78 und Wendlandt, 2017, S.40-41)

Transfer- oder Kontrastiv-Hypothese
<p>Diese These bezieht sich auf das beobachtbare Sprachverhalten.</p> <p>Lernprozesse, Lernstrategien und grundlegende Strukturen der Erstsprache werden auf die Zweitsprache übertragen.</p> <p>Es kann zu erwünschten und unerwünschten Transfers kommen. Übertragungsfehler sind am deutlichsten, wenn sich die beiden Sprachen stark voneinander unterscheiden.</p>
Identitäts-Hypothese
<p>Diese These bezieht sich auf das nativistische Erklärungsmodell des Spracherwerbs (vgl. Kap. 2.2).</p> <p>Zwischen dem Erwerb der Erst- und Zweitsprache wird kein Unterschied gemacht, da eine Sprache nach demselben Mechanismus erworben wird.</p> <p>Beim Erlernen von DaZ verfügen Kinder über basale grammatische Strukturen.</p> <p>Eine neue Sprache wird mit gewissen Fehlbildungen, zeitlichen Verzögerungen, Phasen der Stagnation und Rückschritten erlernt, ähnlich dem Erwerb der Erstsprache.</p>
Teachability-Hypothese
<p>Diese These bezieht sich auf den Aspekt wie etwas vermittelt und gelehrt wird. Die Kompetenzen der Lehrkräfte, die Lehrpläne, die Methoden und die Medien werden ins Zentrum gestellt.</p>

Fehler werden als Hilfe für die Diagnostik und den weiteren Erwerbsprozess genutzt.
Der Unterricht soll auf das Kind abgestimmte, wohldosierte und passgenaue Förderhinweise bieten.

Interdependenz-Hypothese

Diese These basiert auf dem Hintergrund von Lernproblemen, welche sich beim Zweitspracherwerb gezeigt haben.

Es wird angenommen, dass beim ESE bestimmte «Schwellen» erreicht werden, welche sich positiv auf den Zweitspracherwerb auswirken.

Folglich können beim Zweitspracherwerb kommunikative und schriftliche Kompetenzen auf höherem Niveau erreicht werden.

Interlanguage-Hypothese

Diese These ist im Zusammenhang mit dem schulischen Fremdsprachenunterricht entstanden.

Zwischen dem sprachlichen System der Erst- und Zweitsprache bildet sich ein drittes sprachliches Zwischensystem heraus. Der Weg zur Zweitsprache erfolgt also über sogenannte «Zwischensprachen».

Das Zwischensystem ist ein Übergangssystem, welches sich mit jedem Lernschritt verändert.

Typisches Kennzeichen eines sprachlichen Zwischenniveaus ist, dass es Merkmale der Erst- und Zweitsprache, aber auch eigenständige und unabhängige Merkmale aufweist.

Das Zwischensystem kann als Lernersprache oder Lernphase im Zweit- oder Fremdspracherwerb betrachtet werden.

2.4.3 Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb

Beim frühen Zweitspracherwerb ist ein gegenseitiger Spracheinfluss von Erst- und Zweitsprache möglich, weil der Erwerb der Erstsprache in diesem Alter noch im Gange und nicht abgeschlossen ist (Schneider, 2015).

Günther (2011) beschreibt weitere Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb. Dies können das Lebensalter des Kindes, Umstände der Einreise, Migrationserfahrungen oder auch die allgemeinen und sprachlichen Kompetenzen des Kindes sein.

In der Literatur auch genannt werden Faktoren wie Motivation, Sprachvermögen und Zugang (Kucharz et al., 2015). Bezüglich Motivation halten Kucharz et al. (2015) fest: «Sie [die

Motivation] hängt massgeblich von der Integration in eine soziale Gruppe und den daraus resultierenden kommunikativen Bedürfnissen ab. Vor allem bei kleinen Kindern spielt die emotionale Qualität der Beziehungen eine grosse Rolle» (S. 47). Zusätzlich wirkt sich Wertschätzung gegenüber der Herkunftssprache eines Kindes tendenziell positiv auf die Motivation zum Sprachenlernen aus.

Bezüglich des Sprachvermögens wird zwischen biologischen Gegebenheiten (z.B. Ohren, Gehirn, Artikulationsapparat) und dem Wissen, welches für sprachliche Äusserungen erforderlich ist, unterschieden (ebd.). Zum sprachlichen Wissen werden die Phonologie, die Morphologie, die Syntax von Wörtern und deren Bedeutung, die Pragmatik und das Kontextwissen gezählt (Begriffsklärung vgl. Anhang A). Vor allem in Situationen, in welchen der Kontext nicht einfach abgeleitet werden kann, ist umfangreiches sprachliches Wissen erforderlich.

Als dritten Faktor beschreiben Kucharz et al. (2015) den Zugang. Damit ist einerseits der Input (Eingabe, z.B. Schallstrom oder Schriftzeichen), aber auch die Kommunikationsmöglichkeit gemeint. Dabei gilt: «Je besser die Kommunikationsmöglichkeiten sind, umso leichter lässt sich eine Sprache erlernen» (Kucharz et al., 2015, S. 48). Als Beispiel für schlechte Möglichkeiten wird z.B. ein lauter Arbeitsplatz auf der Baustelle genannt. Schule und Kindergarten dagegen bieten oft gute Möglichkeiten für Kommunikation. Einschränkend kann es aber beispielsweise wiederum sein, wenn ein schlecht Deutsch sprechendes Kind schüchtern ist und sich nicht zu sprechen getraut (ebd.).

2.4.4 Erwerbsbedingungen des Zweitspracherwerbs

Kucharz et al. (2015) erwähnen Bedingungen unterschiedlicher Art, welche die Geschwindigkeit und den Erfolg des Zweitspracherwerbs beeinflussen. Dies können das Alter, gute erstsprachliche Kenntnisse, Bedeutung des sprachlichen Lernens in der Familie, die Ähnlichkeit zur Erstsprache, grammatisches Wissen und die Beherrschung von mehreren Sprachen sein.

Jung und Günther (2016) gehen auf das Alter, resp. den Zeitpunkt für den Zweitspracherwerb näher ein. Sie halten fest, dass ein sehr früher Beginn vor allem Vorteile in der gesprochenen Sprache bringt. Dies bedeutet, dass Kinder eine Sprache meist akzentfrei sprechen lernen. Für den Bereich der Semantik und Syntax einer Sprache (Begriffsklärungen vgl. Anhang A), welche für das Lernen eine komplexere kognitive Fähigkeit verlangen, ist kein Vorteil durch sehr frühes Lernen feststellbar.

Auch Kucharz et al. (2015) und Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) bestätigen, dass ältere Lernende grammatische Strukturen schneller durchdringen, weil sie über explizites grammatisches Wissen bereits verfügen. Weitere Erwerbsbedingungen sind die individuellen intellektuellen Lernvoraussetzungen und die sozioökonomische Herkunft (Knapp et al., 2010).

Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) halten zudem fest, dass der Einfluss von älteren Geschwistern auf den Spracherwerb lange Zeit unterschätzt wurde. Ein Kind profitiert von seinen älteren Geschwistern und erwirbt das Deutsche so meist früh.

2.4.5 Ebenen und Stufen des Zweitspracherwerbs

Die Ebenen des Zweitspracherwerbs sind gemäss Kucharz et al. (2015) dieselben wie beim Erstspracherwerb (vgl. Kap. 2.3). Sie beziehen sich dabei aber hauptsächlich auf die Wahrnehmung und Artikulation von Lauten (Phonologie & Prosodie), den Erwerb von Wörtern und ihrer Bedeutung (Lexik und Semantik), die Entwicklung einer Grammatik auf Wort- und Satzebene (Morphologie und Syntax), die Nutzung der Sprache zur Interaktion und Kommunikation (Pragmatik), sowie die Analyse sprachlicher Strukturen (metasprachliche Kompetenz) (Begriffsklärung vgl. Anhang A). Die beiden Meilensteine *Lautentwicklung* und *Entwicklung von Mimik und Gestik* werden dabei nicht mehr erwähnt.

Auf Ebene der Grammatik, insbesondere der Syntax, lassen sich Fortschritte des Zweitspracherwerbs besonders gut feststellen. Schulz et al. (2020) halten beispielsweise fest, dass Kinder mit DaZ bezüglich der *W-Fragen* (vgl. Kap. 2.3.4) etwa ein Jahr später als andere Kinder die Bedeutung der Subjekt- und Objektfragen verstehen.

Zur Einschätzung der grammatikalischen Entwicklung unterscheidet Griesshaber (2005) fünf Erwerbsstufen (Kucharz et al., 2015). Diese sind in Abbildung 4 genauer aufgeführt.

Stufe	Beschreibung	Beispiel
Stufe 0	unvollständige Sätze ohne Verb oder mit infinitem Verb am Ende	ich spielen
Stufe 1	einfache Wortstellung Subjekt – Verb – Objekt; Verbzweitstellung mit finitem Verb	der Junge spielt Ball
Stufe 2	Trennung von finitem Verb und infiniten Verbs teilen: Satzklammer	der Junge hat Ball gespielt
Stufe 3	Voranstellung von Adverbialen; Inversion (Vorziehen des Verbs vor das Subjekt)	dann hat der Junge Ball gespielt
Stufe 4	Bildung von Nebensätzen mit Endstellung des flektierten Verbs	..., weil der Junge gespielt hat

Abbildung 4: Erwerbsstufen zur grammatikalischen Entwicklung nach Griesshaber (2005, in Kucharz et al., 2015, S. 50-51)

Als weiteres Beispiel haben Löffler et al. (2015) Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz entwickelt. Diese sind mit den Erwerbsstufen nach Griesshaber (2005) vergleichbar. Ergänzt werden bei ihnen die Erwerbsstufen von Griesshaber (2005) mit wichtigen weiteren Bereichen wie dem Spielverhalten, der Motorik, der Wahrnehmung, dem Sprachverständnis, dem Wortschatz, der Lautung, der Grammatik, der Kommunikation, der Erzählkompetenz, dem Redefluss, dem Dialekt und der Mehrsprachigkeit (vgl. Anhang B).

2.4.6 Schwierigkeiten und Stolpersteine beim Zweitspracherwerb

Kucharz et al. (2015) und Knapp et al. (2010) beschreiben, dass Sprachschwierigkeiten in der Zweitsprache oft schwer zu erkennen sind. Einerseits versuchen die Kinder ihre Schwierigkeiten zu verdecken, indem sie Vermeidungs- oder Tarnstrategien anwenden. Als Vermeidungsstrategie werden Wörter oder Themen vermieden, welche das Kind nicht beherrscht oder wo der Wortschatz fehlt. Es können aber auch Situationen aus Angst vor Blossstellung gemieden werden. Zu den Tarnstrategien werden die undeutliche Aussprache, schnelles Sprechtempo

oder das Verschlucken von Endungen gezählt. Auf der anderen Seite trägt aber auch die Un- erfahrenheit von vielen pädagogischen Fachkräften in der Diagnose sprachlicher Kompeten- zen zu diesem Umstand bei.

Als weitere Schwierigkeit beim Zweitspracherwerb wird die Stagnation, auch Fossilierung ge- nannt, beschrieben (Knapp et al., 2010). Damit ist gemeint, dass der Erwerb der Zweitsprache vor dem Erreichen der vollständigen Kompetenz stagniert. Dabei kann es sein, dass die ein- zelnen Bereiche (Phonologie, Lexik, Semantik, Morphologie und Syntax) auf unterschiedli- chem Niveau stagnieren.

2.4.7 Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen Kindern

Sprachentwicklungsstörungen können mehrere Ursachen haben und kommen genauso oft bei mehrsprachigen, wie bei einsprachigen Kindern vor (Wendlandt, 2017). Erschwerend für mehrsprachige Kinder ist jedoch, dass Spracherwerbsstörungen vergleichsweise spät ent- deckt werden. Wendlandt (2017) erklärt dies damit, dass «Bezugspersonen die Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung (z.B. den geringen Wortschatz) der Zweisprachigkeit zugeordnet ha- ben» (S.108).

Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) weisen darauf hin, dass eine mehrsprachige Erzie- hung keine Sprachentwicklungsstörung verursachen kann. Mehrere Autoren (Jungmann et al., 2018; Reber & Schönauer-Schneider, 2017; Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020) schrei- ben, dass Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung eine individuelle logopädische Thera- pie benötigen, welche nicht im Rahmen einer Sprachförderung abgedeckt werden können. Deshalb wird im Rahmen dieser Masterarbeit nicht weiter auf zwei- und mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen eingegangen.

2.5 Definition von Sprachförderung / Sprachbildung

Schneider et al. (2012) unterscheiden drei verschiedene Sprachfördermassnahmen: die Sprachbildung, die Sprachförderung und die Sprachtherapie. Beckerle (2017) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen für Sprach- bildung und Sprachförderung verwendet werden. Abbildung 5 stellt dies übersichtlich dar.

Autor/innen	Sprachförderung (Schneider et al. 2012)	Sprachbildung (Schneider et al. 2012)
Reich (2008)	---	Sprachbildung/Sprachförderung im engen Sinne
Fried (2009)	Sprachförderung/spezifische Sprachförderung	Sprachbildung/allgemeine Sprachförderung
Knapp et al. (2010)	Inszenierte Sprachförderung	Sprachförderung im Alltag
Lisker (2010, 2011)	Sprachstrukturelle Förderpro- gramme/additive Sprachförde- rung	Ganzheitliche Sprachförderkon- zepte/alltagsintegrierte Sprach- förderung
Adler (2011)	Spezifische Sprachförderung/ Sprachförderung im engen Sinne	Allgemeine Sprachförderung/ Sprachförderung im weiten Sinne
Kiziak et al. (2012)	Sprachförderung in gesonderten Kleingruppen/inszenierte Sprachförderung	Alltagsintegrierte Sprachförderung
Ruberg & Roth- weiler (2012)	Strukturorientierte Sprachförde- rung/Sprachförderung mit Pro- grammen in Kleingruppen	Nicht strukturorientierte Sprach- förderung/Sprachförderung im Alltag
Günther & Trömer (2013)	Sprachförderung	---
Kammermeyer & Roux (2013)	Sprachförderung/additive Sprach- förderung	Sprachbildung/alltagsintegrierte Sprachförderung
Bunse & Hoff- schildt (2014)	Sprachstrukturelle Sprachförde- rung/Sprachförderung mit Pro- grammen	Programmunabhängige Sprach- förderung im Alltag
Kurtz et al. (2014)	Additive Sprachförderung	Sprachintensiver Unterricht

Abbildung 5: Bezeichnung verschiedener Arten von Sprachförderung im pädagogischen Kontext (Beckerle, 2017, S. 16–17)

Schneider et al. (2012) stellen fest, dass der Begriff Sprachförderung häufig als Oberbegriff verwendet wird. Sprachförderung wird aber zugleich als gezielte Fördermassnahme verstanden. Demgegenüber wird der Begriff Sprachbildung als alltagsintegrierte Förderung definiert.

In Anlehnung an Beckerle (2017) werden in dieser Arbeit die beiden zu unterscheidenden Arten der Sprachförderung im pädagogischen Kontext als alltagsintegrierte Sprachförderung und additive Sprachförderung bezeichnet.

Die drei verschiedenen Sprachfördermassnahmen (alltagsintegrierte Sprachförderung, additive Sprachförderung und Sprachtherapie) werden folgend genauer definiert.

2.5.1 Alltagsintegrierte Sprachförderung

Die Sprachbildung als Unterstützung der Sprachentwicklung wird in der Literatur häufig als alltagsintegrierte Sprachförderung bezeichnet (z.B. Kucharz et al., 2015; Zimmer, 2019). Deshalb wird in dieser Arbeit der Begriff *Alltagsintegrierte Sprachförderung* verwendet.

Die pädagogischen Fachkräfte gestalten eine sprachanregende Umgebung für alle Kinder und sind sich der Rolle als Sprachvorbild bewusst. Alltägliche Situationen werden als sprachliche Anregung und Begleitung genutzt (Zimmer, 2019). Sie soll laut Jungmann et al. (2018) an die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder anknüpfen. Das Interesse und die Motivation gehören der Aktivität, in der die Sprache Mittel zum Zweck ist. Beckerle (2017) spricht der alltagsintegrierten Sprachförderung eine primär präventive Funktion zu.

Die alltagsintegrierte Sprachförderung ordnen Kucharz et al. (2015) zwischen dem *Sprachbad im Alltag* (Immersion) und der *systematischen Sprachvermittlung* ein (vgl. Abb. 6). Das *Sprachbad* bedeutet: Kinder mit Deutsch als Zweitsprache mit wenig Deutschkenntnissen werden der deutschen Sprache ausgesetzt und erwerben so die Umgebungssprache. Einige Kinder sind davon aber überfordert (Submersion).

Abbildung 6: Sprachbad - Systemische Vermittlung (Kucharz et al., 2015, S. 96)

Die Wirksamkeit der Sprachförderung wurde in verschiedenen Studien überprüft (vgl. Beckerle, 2017; Isler, Kirchhofer, Hefti, Simoni & Frei, 2017; Jungmann et al., 2018). Es zeigte sich, dass eindeutig positive Befunde, welche die gesamte Sprachentwicklung betreffen, nur in alltagsintegrierter Sprachförderung vorkommen (Beckerle, 2017).

Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit der Fokus auf die alltagsintegrierte Sprachförderung gelegt.

2.5.2 Additive Sprachförderung

Unter Sprachförderung oder additiver Sprachförderung, beziehungsweise inszenierter Sprachförderung wird die Förderung spezifischer sprachlicher Kompetenzen (z.B. phonologische Bewusstheit oder Wortschatzerweiterung) verstanden (Beckerle, 2017; Zimmer, 2019). Gemäss Beckerle (2017) wird mit der additiven Sprachförderung ein kompensatorisches Ziel verfolgt. In dieser Arbeit wird dafür der Begriff *Additive Sprachförderung* in Anlehnung an Beckerle (2017) verwendet. Die Förderung wird von ausgewählten Sprachförderlehrkräften durchgeführt und basiert auf Förderprogrammen. Sie findet meist mit einzelnen Kindern oder in Kleingruppen statt. Das heisst, sie ist auf Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten ausgerichtet, welche zusätzliche Unterstützung benötigen. Im Schulalltag sind dies meistens die Deutsch-Förderstunden (Beckerle, 2017). In der Schweiz sind diese vergleichbar mit dem DaZ-Unterricht. Löffler et al. (2015) weisen darauf hin, dass die Förderprogramme auf der Annahme beruhen, dass durch Wissensvermittlung und Übung Sprache erfolgreich erlernt werden kann.

In der Literatur wird diese Förderung kritisch begutachtet: Kucharz et al. (2015) halten fest, dass die Problematik in dieser Förderart darin besteht, dass die additive Sprachförderung nicht genau an den individuellen Stand des Kindes angepasst wird, sondern systematisch erarbeitet wird. Löffler et al. (2015) ergänzen, dass das Potenzial der Sprachförderung in Alltagssituationen ignoriert wird und so die sprachlichen Strukturen ohne natürlichen Beweggrund eingeübt werden. Die Wirksamkeit des Ansatzes der alltagsintegrierten Sprachförderung scheint also zielführender als die additive Sprachförderung (Isler et al., 2017). Wendlandt (2017) kritisiert zudem, dass der Fokus bei der additiven Sprachförderung auf den Mangel des Kindes gesetzt wird, nicht aber auf das Kind in seiner Ganzheit. Somit wird durch diese Defizitorientierung der Mensch nicht mit seinen Ressourcen in den Mittelpunkt gestellt.

Das Kind benötigt nicht die Konfrontation mit seinen «Störungen», sondern die Erfahrung, über eigene Ressourcen zu verfügen, die ihm erlauben, sich in der Welt zurechtzufinden und Kommunikation selbstbestimmt gestalten zu können. Unterstützerinnen haben in

diesem Sinne, egal ob es sich bei ihnen um Erzieher, Lehrer oder Logopäden handelt, die Aufgabe, mit ihrer aufspürenden Offenheit und ihrer nachgehenden Wahrnehmung die Ressourcen der Kinder, die nicht immer gleich sichtbar sind, zu entdecken und „zum Sprechen“ zu bringen – wie eine Quelle, die oft erst einmal im Verborgenen liegt. (Wendlandt, 2017, S. 122)

2.5.3 Sprachtherapie

Die Sprachtherapie, welche in Folge einer diagnostizierten Störung des Kindes spezifisch erfolgt, wird durch sprachtherapeutische Fachpersonen (z.B. Logopädie), durchgeführt (vgl. Kap. 2.4.7). In der Regel arbeiten diese in Einzelsitzungen mit dem Kind.

2.6 Relevanz der Sprachförderung

Im Blickpunkt der Sprachförderung stehen Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit erkennbaren sozialen Benachteiligungen. Die Sprache des Kindes hat einen Einfluss auf die Bildungschancen, auf die Karriere und auf die soziale Integration (Günther, 2011). Wendlandt et al. (2017b) zeigen auf, dass die Lebenssituation der mehrsprachigen Kinder durch besondere Belastungen (Migration, Flucht, Aussiedlung, usw.) geprägt sind. «Diese Belastungen werden verstärkt sowohl durch die gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Verschiedenartigkeiten zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland als auch durch den geringen sozialen Status und die eingeschränkte Chancengleichheit, die Menschen mit anderer ethnischer Herkunft bei uns vorfinden» (Wendlandt, 2017, S. 142). Dabei betonen sie, dass die Lehrpersonen den mehrsprachigen Kindern gute Bedingungen für den Spracherwerb schaffen sollen, damit die Voraussetzungen für den Spracherwerb gegeben sind (vgl. Kap. 2.4.3). Dies wird anhand des Sprachbaums aufgezeigt, der die wichtigsten Voraussetzungen für den Spracherwerb der Kinder (Wurzeln, Stamm) darlegt (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: Der Sprachbaum (Wendlandt, 2017, S.22)

Kinder mit Migrationshintergrund brauchen mehr Zeit und Geduld, um sich an die deutsche Sprache zu gewöhnen. Sie sollen Interesse an dieser Sprache finden und motiviert diese neue Sprache lernen. Wichtig ist, dass sie Freiräume zum Üben und Experimentieren mit der neuen

Sprache erhalten (Günther, 2011). Gemäss Albers (2011) hängt der Erwerb einer Zweitsprache entscheidend von den Kompetenzen in der Erstsprache ab (vgl. Kap. 2.4.4). Bis zum Schuleintritt sollen die Kinder mit Migrationshintergrund über ausreichende Kenntnisse und Kompetenzen in der deutschen Sprache verfügen, damit sie nicht benachteiligt sind (Wendlandt, 2017). «Besonders für Kinder, welche zu Hause kein Deutsch hören, hilft jede Situation und jeder Dialog zur Verbesserung der Sprache» (Krempin & Mehler, 2017, S. 72).

2.7 Sprachförderstrategien

Der Begriff *Sprachförderstrategien* wird in der Literatur verschieden verwendet und dargestellt (vgl. Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, Löffler et al., 2015, Kucharz et al. 2015, Kannengieser & Walser, 2013). Er lässt sich als sprachförderliches Handeln, Merkmale einer guten Sprachförderung oder Sprachförderkompetenzen und –aufgaben einer pädagogischen Fachkraft definieren. In dieser Arbeit wird der Begriff *Sprachförderstrategien* deshalb als Überbegriff verwendet. Die Sprachförderstrategien werden folgend in Prinzipien alltagsintegrierter Sprachförderung und Sprachfördertechniken nach Kucharz et al. (2015) unterteilt.

2.7.1 Prinzipien alltagsintegrierter Sprachförderung

Die Prinzipien alltagsintegrierter Sprachförderung zeigen auf, welche Voraussetzungen (z.B. Sprachmerkmale, Verhaltensweisen und Haltungen der pädagogischen Fachkraft) sprachförderlich wirken (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020). Diese dienen als Grundlage für die Sprachfördertechniken (vgl. Kap. 2.7.2).

Kompetenzstand der pädagogischen Fachkräfte

Eine erfolgreiche Sprachförderung kann gemäss Beckerle (2017) gelingen, wenn pädagogische Fachkräfte über die erforderlichen Sprachförderkompetenzen verfügen und sie umsetzen. Diese setzen sich gemäss Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann und Pietsch (2011) unter anderem aus spezifischem Fachwissen und Handlungskompetenzen zusammen (vgl. Abb. 8).

Abbildung 8: Allgemeines Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff et al. (2011, S. 17)

Im Modell wird zwischen der Disposition (Handlungsgrundlage) und der Performanz (Handeln in der Situation) unterschieden, welche beide wiederum reflektiert werden. Beckerle (2017) betont, dass der gesamte Prozess von der Haltung der Lehrperson, von den Kontextfaktoren und den Rahmenbedingungen abhängt (vgl. Kap. 2.4.3). Weiter kritisiert sie, dass es pädagogischen Fachkräfte an relevanten Kompetenzen zur professionellen Gestaltung alltagsintegrierter Sprachförderung fehlt. Deshalb sind Weiterbildungen als dringende Notwendigkeit anzusehen.

Sprachförderprozess

Beckerle (2017) hält fest, dass in der Literatur bei der Sprachförderung oft auch auf die Sprachdiagnostik eingegangen wird. Sie kritisiert aber, dass die Planung, Evaluation und Dokumentation der Sprachförderarbeit nur selten erwähnt werden. Die Sprachförderung soll nicht linear, sondern kreisförmig in einem Förderzyklus verlaufen.

Als erster Punkt soll dabei die *Diagnostik* stehen. Sie beschreibt die Analyse der Lernvoraussetzungen eines Kindes. Diese Analyse bildet die Grundlage für die Förderplanung und die Förderung. Sie liefert wichtige Informationen zur Beurteilung des Entwicklungsstandes des Kindes. Um die Ergebnisse einzuordnen und daraus Massnahmen ableiten zu können, sind Kenntnisse über den Spracherwerb sowie Meilen- und Grenzsteine in der sprachlichen Entwicklung notwendig (vgl. Kap. 2.3). Auch Kucharz et al. (2015) weisen darauf hin, dass pädagogische Fachkräfte gute Kenntnisse des Prozesses des Zweitspracherwerbs (vgl. Kap. 2.4) haben sollen. Darüber hinaus müssen sie auch den Unterschied zwischen Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb kennen.

Wenn man die Einflussfaktoren kennt, die den Zweitspracherwerb bestimmen, kann man sich überlegen, wie man auf den Zweitspracherwerb einwirken und die Lernumgebung entsprechend gestalten kann. Wichtig ist auch, das Verhältnis des Erstspracherwerbs zum Zweitspracherwerb zu kennen und dementsprechend nach Möglichkeit auch erstsprachliche Kompetenzen zu fördern oder zumindest zu berücksichtigen. (Kucharz et al., 2015, S. 44)

Kannengieser & Walser (2013) setzen als Grundlage die Beobachtung ins Zentrum der Sprachdiagnostik, um die Förderung zu planen, Fortschritte zu überprüfen und die Kinder auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Schulz & Tracy (2011) halten dem entgegen, dass man das sprachliche Wissen eines Menschen prinzipiell nicht direkt, sondern nur indirekt anhand von Äusserungen oder Reaktionen verbal oder nonverbal beobachten kann. Deshalb plädieren sie dafür, über ein diagnostisches Instrument den Entwicklungsstand des Kindes zu ermitteln. Sie haben eine Sprachstandserhebung (LiSe-DaZ) insbesondere für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache entwickelt. Den Sprachstand eines Kindes schätzen sie anhand der Bereiche Sprachproduktion und Sprachverständnis ein.

Im zweiten Schritt folgt die *Sprachförderplanung*. Sie wird gemäss Beckerle (2017) unter Berücksichtigung der ermittelten sprachlichen Voraussetzungen individuell gestaltet und geplant. Es werden Ziele definiert und Methoden ausgewählt.

Der dritte Schritt ist die *Sprachförderung* selbst. Damit ist die Durchführung der Sprachfördermassnahmen als Herzstück des Sprachförderprozesses gemeint. Dieser Schritt liegt im Fokus dieser Arbeit (ebd.)

Als Abschluss folgt die *Evaluation*. Im vierten Schritt wird die Sprachförderung auf ihren Erfolg hin evaluiert. Es wird laufend dokumentiert. Die neu gewonnenen Erkenntnisse können auf ein weiteres Durchlaufen des Prozesses übertragen werden (Beckerle, 2017).

Pädagogische Haltung

Die wichtigste Voraussetzung, damit ein Dialog zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft entstehen kann, ist gemäss Jungmann et al. (2018) und Kucharz et al. (2015) eine vertrauensvolle Beziehung (vgl. Kap. 2.4.3). Diese wird durch die drei grundlegenden pädagogischen Grundhaltungen nach Rogers (in Günther, 2011) erreicht: Akzeptanz, Empathie und Kongruenz.

Akzeptanz meint, den Menschen mit Migrationshintergrund so zu akzeptieren, wie er ist, mit seiner äusserlichen Erscheinung hinsichtlich der Kleidung, mit all seinen Eigenheiten und von unseren Gewohnheiten abweichenden Verhaltensweisen, mit seinen Vorstellungen und Visionen und vor allem mit seinen mitgebrachten sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten.... Empathie bedeutet, sich in eine andere Person hineinzusetzen, und geht bereits einen Schritt weiter. Die Erzieherin ist bemüht, sich in die Denkweise, in das Rollenverständnis, in die Sprache des Kindes hineinzubegeben, um dadurch das aktuelle Verhalten des zugewanderten Kindes besser verstehen und sich erklären zu können.... Wichtig ist hier die Haltung der Erzieherin, gegen Stereotype und Vorurteile anzugehen.... Kongruenz macht deutlich, dass die Erzieherin in ihren Verhaltensweisen, in ihrer Sprache und in ihrem Sprechen sehr authentisch wirkt und damit dem Kind mitteilt, dass das eigene soziale und sprachliche Verhalten mit der eigenen inneren Überzeugung übereinstimmt. (Jungmann et al., 2018, S. 163 – 164)

Kannengieser, Schuppli und Walser (2018) betonen, dass das erste Fundament der Sprachförderung im Kindergarten die unbedingte Anerkennung und Bestätigung des Kindes unabhängig seiner Sprache ist. Es wird als Verletzung angesehen, wenn dem Kind anderssprachige Kommunikation verboten wird. Die Akzeptanz und Bestärkung der mitgebrachten sprachlichen Fähigkeiten sehen sie keineswegs als Verhinderung des Lernens der Umgebungssprache. Es wird von sich aus die Umgebungssprache lernen wollen, da es verstehen und verstanden werden will.

Sprach- und Kommunikationsvorbild

Kucharz et al. (2015) halten fest, dass die Sprache der Kinder unter anderem in der Interaktion mit Erwachsenen erworben wird (vgl. Kap. 2.3). Durch vielfältige sprachliche Äusserungen erkennen die Kinder die grammatikalischen Strukturen einer Sprache, der Wortschatz wird erweitert und die Funktion der Kommunikation erlernt.

Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) gehen sogar davon aus, dass sich Kinder an kompetenten Sprechern orientieren und somit jede Bezugsperson dem Kind als sprachliches

Vorbild dient. Dieses ahmt das Kind nach und nutzt deren Sprache als Modell für sein Sprachverhalten. Deshalb ist es zentral, dass die pädagogischen Fachkräfte sich als Sprachvorbild wahrnehmen, sich reflektieren und ihr Sprachvorbild zu optimieren versuchen (vgl. Kap. 2.7.1).

Dafür plädieren auch Krempin et al. (2017), indem sie die Reflexion des eigenen Sprach- und Kommunikationsverhaltens als Dreh- und Angelpunkt in jeder sprachförderlichen Situation sehen. Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) stellen die folgenden sieben Kernbereiche des Sprachvorbildes in den Vordergrund: *Kontakt und Beziehung, Zuhören und Sprechen, Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit, Sprachniveau, Sprachangebot, Umgang mit Fehlern und Sprache vor Bild.*

Kontakt und Beziehung

Sprache dient als Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau. Es ist wichtig, ein kontaktfreudiger, gesprächsbereiter und verlässlicher Ansprechpartner zu sein. Ausserdem soll die gemeinsame soziale Interaktion verbalisiert werden (vgl. Kap. 2.7.1). Der Kontaktaufbau soll verbal und nonverbal geschehen (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020).

Zuhören und Sprechen

Krempin et al. (2017) beschreiben in den allgemeinen Regeln der Kommunikation die Fähigkeit des Zuhörens und des Ausredenlassens als ein wichtiges Merkmal. Dabei geht es laut Kucharz et al. (2015) um das echte Interesse am Kind. Die pädagogische Fachkraft soll versuchen, weniger über sich selbst, sondern mit dem Kind zu sprechen (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020).

Damit man mit Kindern ins Gespräch kommen kann, muss ihnen zunächst signalisiert werden: »Ich interessiere mich für dich«, »Ich nehme wahr, wenn du etwas mitteilen oder erzählen möchtest«, »Ich gebe dir Raum zum Sprechen«, »Ich höre dir aufmerksam, geduldig und interessiert zu«, »Ich möchte dir auch etwas mitteilen« usw. (Kucharz et al., 2015, S. 100)

Buschmann und Jobs (2007) nennen unter anderem folgende Grundprinzipien als sprachförderliche Kommunikation:

Grundprinzipien sprachförderlicher Kommunikation (Sprachförderliche Grundhaltung)

- Auf die Höhe des Kindes begeben
- Direkte Zuwendung
- Blickkontakt
- Abwarten, was das Kind sagen möchte
- Dem Kind aufmerksam und interessiert zuhören
- Beim Reden nicht unterbrechen
- Bestätigend aufgreifen, was das Kind gesagt hat
- Einfache kurze Sätze verwenden
- Langsam, deutlich und mit guter Betonung sprechen
- Interessiertes Nachfragen
- Spaß am Sprechen vermitteln

Abbildung 9: Grundprinzipien sprachförderliche Kommunikation (Buschmann & Jooss, 2007, S. 9)

«Nur ein Kind, das sich an- und ernstgenommen fühlt, wird von sich aus selbst erzählen» (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 76). Kinder sollen ausserdem viele Gelegenheiten zum Sprechen bekommen und aktiv zur eigenen Sprachproduktion (vgl. Kap. 2.7.2) angeregt werden (Knapp et al., 2010).

Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit

Damit die pädagogischen Fachkräfte von den Kindern verstanden werden, soll nach der Meinung von Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) und Kucharz et al. (2015) auf ein angemessenes Sprechtempo, eine deutliche Sprache und auf Sprechpausen geachtet werden. So hat das Kind genügend Zeit, das Gesagte zu verarbeiten. Eine klare, lautreine und nicht zu schnelle Artikulation (ev. mit Handzeichen) sowie ein langsames und variables Sprechtempo mit gezieltem Einsatz von Sprechpausen erwähnen auch Reber und Schönauer-Schneider (2017) in einer Checkliste der Lehrersprache (vgl. Anhang C).

Weiter werden Blickkontakt, eine bewusste Verwendung von Mimik und Gestik sowie eine ausgeprägte Sprechmelodie und Modulation der Tonhöhe genannt (Krempin & Mehler, 2017).

Trotzdem soll das Sprachverhalten möglichst natürlich und authentisch sein. «Überartikulier-tes Sprechen, übertrieben langsames oder lautes Sprechen hört sich für Ihre Zuhörer seltsam an, auch wenn diese im Erwerb des Deutschen noch nicht weit fortgeschritten sind» (Krempin & Mehler, 2017, S. 72).

Sprachniveau

In der Literatur (z.B. Kucharz et al., 2015; Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020) wird beschrieben, dass die pädagogischen Fachkräfte ihre Sprache möglichst an das Kompetenzniveau der Kinder anpassen soll. Reber und Schönauer-Schneider (2017) sind der Ansicht, kurze, einfache und prägnante Sätze, welche etwas über dem Sprachniveau der Kinder sind, zu verwenden, das heisst die eigene Sprache zu reduzieren. «Wer möchte, dass sein sprachliches Angebot den Zuhörenden auch erreicht, muss dieses Angebot in Form und Inhalt entsprechend aufbereiten» (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 77).

Krempin et al. (2017) stellen fest, dass pädagogische Fachkräfte dazu neigen, verkürzte Formulierungen, Anweisungen oder Antworten wie z.B. «*Pause*» zu geben. Diese erfüllen zwar den kommunikativen Zweck, aber Kinder mit sprachlichem Förderbedarf profitieren mehr, wenn Aufforderungen in vollständigen Äusserungen formuliert werden: «*Jetzt beginnt die Pause.*»

Nicht:	Pause.
Sondern:	Jetzt beginnt die Pause.

Reber und Schönauer-Schneider (2017) weisen darauf hin, dass bei Erklärungen und Arbeitsanweisungen das Sprachniveau der pädagogischen Fachkraft den schwächeren Kindern angepasst werden soll. Wichtig ist, gleichbleibende Formulierungen zu benutzen, die wichtigen Wörter bewusst zu wiederholen und akzentuieren (Krempin & Mehler, 2017). Das Einhalten der Ereignisreihenfolge hilft den Kindern vor allem bei Konjunktionen wie *bevor* und *nachdem* oder *wenn*.

Nicht:	Bevor du in die Pause gehst, räume bitte deinen Tisch auf.
Sondern:	Räume bitte zuerst deinen Tisch auf. Dann gehst du in die Pause.

Weitere Hinweise der Autoren Reber und Schönauer-Schneider (2017) sind: Aktiv statt Passiv zu verwenden und ausreichend Zeit lassen für Antworten.

Nicht:	Das Blatt wird gefaltet.
Sondern:	Ich falte das Blatt.

Sprachangebot

Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) heben hervor, dass nebst der Interaktion das gemeinsame Handeln und Erleben die Grundlage einer kindgerechten Sprachförderung darstellt. Sprache wird wesentlich leichter in realen Situationen gelernt, da sich Kinder vor allem für das interessieren, was für sie echte Bedeutung hat. «Wer Sprache in Echtzeit und in echten Handlungen erlebt, kann sie sofort mit konkreten Gegenständen, Ereignissen und Gefühlen verbinden» (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 78). Es sollen möglichst alle Gegenstände, Handlungen, Ereignisse, Gefühle und Gedanken verbalisiert werden, die im gemeinsamen Erleben mit dem Kind vorkommen (vgl. Kap. 2.7.2).

Umgang mit Fehlern

Das Kind befindet sich gemäss Scharff Rethfeldt und Heinzelmann (2020) zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr im ständigen Abgleich mit der Umgebungssprache (vgl. Kap. 2.3). Die Sprachentwicklung ist noch nicht abgeschlossen und das Kind steht im Entwicklungsprozess und lernt. Die Kinder beginnen mit der Sprache zu experimentieren und es treten Fehler auf. Dies wird aus der Sprachfördersicht als Potenzial angesehen. Wichtig ist, in erster Linie auf den Inhalt, statt auf die Form zu achten und keine direkten Verbesserungen vorzugeben oder das Kind wiederholen zu lassen (vgl. Kapitel 2.7.2).

Vielmehr soll die korrekte Version des Gemeinten in den weiteren Kommunikationsverlauf eingebaut werden. «Der zentrale Ansatz im Umgang mit Fehlern ist, die kindliche Motivation zu erhalten, sich weiterhin sprachlich zu äussern und in der Interaktion mit dem Sprachvorbild die eigenen Äusserungen abzugleichen» (Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020, S. 81). Schlatter, Tucholski und Curschellas (2016) zeigen auf, dass eine positive Fehlerkultur in der Gruppe fundamental ist und die Fehlersituationen als Lerngelegenheiten benutzt werden kann.

Sprache vor Bild (Sprach-vor-Bild)

Gemäss der interaktionistischen Konzeption wird die Sprache über Interaktionen und Wechselbeziehungen mit Mitmenschen erworben (vgl. Kap. 2.3). Reber und Schönauer-Schneider (2017) weisen darauf hin, dass die Sprache an Personen und nicht an andere Medien gebunden ist. Ein Bilderbuch wirkt also nur sprachfördernd, wenn ein Dialog über die Abbildungen

entsteht. Scharff Rethfeldt und Heinzemann (2020) betonen jedoch, dass Medien wie eine App, ein Hörbuch, ein Bilderbuch usw. aber hilfreich sein können, um Gesprächsanlässe zu schaffen.

Dialekt oder Standardsprache

Knapp et al. (2010) beschreiben, dass die Standardsprache als öffentliches Verständigungsmittel durch ihre Normen für die Aussprache und die Grammatik sehr stark geregelt ist. Der Dialekt hingegen ist von Region zu Region verschieden. Er unterscheidet sich im Wortschatz und in der Aussprache, teilweise auch in der Grammatik. Im Gegensatz zur Standardsprache gibt es im Dialekt keine Absprachen, welche schriftlich festgelegt sind. Auch ist der Dialekt von Auslassungen gekennzeichnet und Endungen werden oft verschluckt respektive kaum deutlich ausgesprochen.

Damit die pädagogischen Fachkräfte als gutes Sprachvorbild fungieren können, ist jedoch eine korrekte und möglichst präzise Sprache notwendig. Die Sätze sollen vollständig sein, die Wortendungen ausformuliert und die Begriffsverwendung genau (Kucharz et al., 2015). Demgegenüber steht der Dialekt, welcher eine Nähe und Vertrautheit signalisiert, was in manchen Situationen klare Vorteile bringt und die Beziehung stärken kann (Beckerle, 2017). Weiter ist es förderlich, wenn die Kinder verschiedene Varietäten der Sprache kennen lernen. Im Hinblick auf den Primarschulunterricht sollten sich pädagogische Fachkräfte aber weitgehend an der Standardsprache orientieren (Knapp et al., 2010).

Selbstreflexion

In diesem Kapitel wird bereits erwähnt, wie wichtig die Wahrnehmung, die Reflexion und die Optimierung des Sprachverhaltens der pädagogischen Fachkraft ist. Reber und Schönauer-Schneider (2017) schlagen den pädagogischen Fachkräften deshalb vor, ihre Lehrersprache zu analysieren und dabei Ton- oder Videoaufnahmen von sich zu machen. Krempin et al. (2017) haben eine Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens erstellt (vgl. Anhang D).

Sprachförderliche Alltagsgestaltung

Kannengieser und Walser (2013) zeigen auf, dass pädagogische Fachkräfte Alltagssituationen als Sprachförderanlässe erkennen sollen. Eigentlich immer, wenn miteinander gesprochen wird, kann man die Situation für sprachförderliches Handeln nutzen, beschreiben Kucharz et al. (2015). Als Beispiele dafür nennen sie Routinesituationen (z.B. Begrüssung und

Verabschiedung), organisatorische Sequenzen (z.B. Aufräumen), beiläufige Situationen (z.B. Jacke anziehen) und gezielte Situationen (z.B. Unterrichtsgespräch). Als besonders gute Möglichkeit, um mit Kindern in den Dialog zu kommen und ihnen Raum zum Sprechen zu geben, werden Erzählkreise erwähnt. Hier gilt zu beachten, dass es Situationen sind, in denen sich die Kinder von sich aus gerne mitteilen möchten. Es wird betont, dass sich auch Gespräche über Bücher oder Bilder zur Förderung eignen (ebd.).

Kooperation

Nach Reber und Schönauer-Schneider (2017) ist für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache die Zusammenarbeit sowie die individuelle Unterstützung aller Beteiligten wichtig (vgl. Abb. 10). Scharff Rethfeldt und Heinzemann (2020) heben die positive Haltung und Einstellung gegenüber Mehrsprachigkeit und Interkulturalität hervor.

Abbildung 10: Mögliche Kooperationen bei sprachlich beeinträchtigten Kindern in der Inklusion (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 20)

Reber und Schönauer-Schneider (2017) betonen, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern am wichtigsten ist. Wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, erwerben die Kinder die wichtigsten Meilensteine der Sprache in den ersten sechs Lebensjahren (Kucharz et al., 2015). Eltern oder

andere Familienmitglieder sind anfänglich die wichtigsten Bezugspersonen. Durch die Interaktion mit ihnen wird der Spracherwerbsprozess beeinflusst.

Beim Eintritt in den Kindergarten nimmt auch die pädagogische Fachkraft eine zentrale Bedeutung ein. Die Eltern begleiten die Sprache der Kinder intuitiv, während pädagogische Fachkräfte die Kinder professionell sprachlich fördern sollen. Wichtig dabei ist, dass die pädagogischen Fachkräfte die Eltern informieren und mit ihnen im Austausch sind. Sie sollen die Eltern sensibilisieren und gemeinsam den kindlichen Spracherwerb unterstützen (ebd.)

2.7.2 Sprachfördertechniken

Der Einsatz von Sprachfördertechniken dient dazu, die kindliche Sprachentwicklung anzuregen (Kucharz et al., 2015). Beckerle (2017) geht davon aus, dass die Sprachfördertechniken auf der lernförderlichen Sprache basieren, welche Eltern intuitiv im Alltag bei ihren Kindern verwenden (vgl. Kap. 2.3). Der Ursprung liegt also in der Elternsprache.

Kucharz et al. (2015) betonen, dass die Anwendung von Sprachfördertechniken im Alltag hohe Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte stellt. Diese sind sehr komplex, müssen geübt und immer wieder reflektiert werden (vgl. Kap. 2.7.1). In der Literatur (z.B. Albers, 2011; Kucharz et al., 2015; Löffler et al., 2015) findet man verschiedene Einteilungen zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Meistens werden Modellierungs- und Stimulierungstechniken unterschieden.

Modellierungstechniken

Schulz et al. (2020) beschreiben drei Modellierungstechniken, welche für die Sprachförderung nützlich sind: *Korrektives Feedback*, *Erweiterungen* und *Umformungen*. Albers (2011) betont, dass die pädagogischen Fachkräfte die Modellierungstechniken so einsetzen sollen, dass es von den Kindern nicht bemerkt wird. Ansonsten würde dies die Sprechfreude der Kinder unterdrücken.

Korrektives Feedback

In Kapitel 2.3 + 2.7.1 wird aufgezeigt, dass keine direkten Verbesserungen vorgegeben werden sollen. Die Konfrontation mit sprachlichen Defiziten stellt für ein Kind eine äusserst unangenehme Situation dar (Krempin & Mehler, 2017). Schulz et al. (2020) weisen darauf hin, dass durch diese Blossstellung der Redefluss unterbrochen wird.

Unter *Korrektivem Feedback* versteht man laut Beckerle (2017) Wiederholungen der pädagogischen Fachkraft mit indirekter, positiver Rückmeldung. Diese hat eine wertschätzende Funktion, das Gesprochene der Kinder wahrzunehmen und Hinweise auf Verbesserungen zu geben (Kucharz et al., 2015). So hat die pädagogische Fachkraft gemäss Krempin et al. (2017) die Möglichkeit, den Kindern die richtige sprachliche Struktur aufzuzeigen, ohne sie auf Fehler hinzuweisen. Die unvollständigen oder fehlerhaften Aussagen werden korrekt wiederholt oder auf die vollständige Form erweitert.

Obwohl viele pädagogische Fachkräfte in der Ausbildung gelernt haben, eine Wiederholung der Schülerantworten zu vermeiden, hat die Wiederholung im Zusammenhang mit dem Zweitspracherwerb eine andere Funktion. Sie signalisiert dem Kind, dass seine Aussage beim Gesprächspartner angekommen ist, z.B. so:

Kind:	Das Mädchen muss das Spielzeug der Junge geben.
Pädagogische Fachkraft:	Ja, das Mädchen muss das Spielzeug dem Jungen geben.

Schulz et al. (2020) betonen, dass beim *Korrektiven Feedback* die pädagogische Fachkraft gleich mehrere gute Dinge bewirkt:

Indem sie die Äusserung des Kindes aufgreift, signalisiert sie ihm erstens, dass sie es verstanden hat, und nutzt dabei zweitens auch die Chance, ihm die Äusserung in einer »überarbeiteten« Version anzubieten. Drittens führt diese implizite Form der Korrektur dazu, dass weiterhin der Inhalt – und nicht die Form – im Mittelpunkt des Gesprächs steht. (Schulz et al., 2020, S. 100)

Kinder profitieren nach Schulz et al. (2020) nur dann vom *Korrektiven Feedback*, wenn es angepasst an ihren Sprachstand eingesetzt wird (vgl. Kap. 2.7.1). Bis die Kinder die zielsprachliche Form verwenden, braucht es Zeit.

Erweiterungen

Eine Erweiterung findet dann statt, wenn die pädagogische Fachkraft eine kindliche Äusserung aufgreift, sie fortführt und ihr damit eine neue Information hinzugibt (Schulz et al., 2020). Dies passiert oft unbewusst. Wenn die Erweiterung in der Sprachförderung gezielt genutzt wird, ist Spontanität gefragt. Dies ist nicht planbar und ist deshalb eine Technik für Fortgeschrittene. Welche so aussehen könnte:

Kind:	Lara nicht da.
Pädagogische Fachkraft:	Lara ist nicht da. Sie ist krank. Darum kommt sie heute nicht in den Kindergarten.

Kucharz, Beckerle und Mackowiak (2022) betonen, dass für Kinder, welche mit mehreren Sprachen aufwachsen, das Aufgreifen der Herkunftssprache oder das Nutzen einer Mittlersprache (z.B. Englisch) für die Identitätsbildung wichtig ist und so das Selbstwertgefühl des Kindes gesteigert werden kann.

Kind:	Wauwau!
Pädagogische Fachkraft:	Genau, das ist ein Hund, ein dog.

Umformungen

Durch Umformungen wird der Satzbau einer kindlichen Äusserung verändert (Kucharz et al., 2015).

Kind:	Er legt den Klotz zurück in die Box.
Pädagogische Fachkraft:	Ja genau, den Klotz legt er zurück in die Box. Den Klotz brauchen wir nicht in der Schublade.

Hier wird dem Kind laut Schulz et al. (2020) gezeigt, dass ein Satz nicht immer mit dem Subjekt beginnen muss. Auch diese Technik benötigt viel Übung und ist geeignet für fortgeschrittene Sprachförderlehrkräfte.

Stimulierungstechniken

Der Gebrauch der Sprache ermöglicht eine Weiterentwicklung in der Sprachkompetenz (Kucharz et al., 2015). Deshalb ist es wichtig, die Kinder zum Sprechen anzuregen (vgl. Kap. 2.7.1). Stimulierungstechniken werden nach Ansicht von Beckerle (2017) grundsätzlich dazu benutzt, um Kinder zum Sprechen anzuregen. Nachfolgend werden verschiedene Stimulierungstechniken genauer erläutert.

Handlungsbegleitendes Sprechen (Parallel-Talking)

Beim Parallel-Talking verbalisiert die pädagogische Fachkraft das Handeln des Kindes (Beckerle, 2017). Kucharz et al. (2015) bemerken, dass es besonders bei Kindern mit geringen Kenntnissen in der Zweitsprache Deutsch angewendet wird und schlagen vor, diese Technik

zum Aufbau des Wortschatzes zu verwenden. «Damit sie selbst Sprache produzieren können, brauchen sie ein Angebot an Satzmustern und geeigneten Wörtern, an denen sie sich orientieren können und die es ihnen erleichtern, die Strukturen der deutschen Sprache zu identifizieren (Kucharz et al., 2015).

Fragetechniken

In der Sprachförderung wird die *offene Frage* gegenüber der *geschlossenen Frage* bevorzugt, da bei einer offenen Frage (W-Fragen) der Spracherwerb aktiv vorangetrieben wird (Löffler et al., 2015). Allerdings betont Schönauer (in Löffler et al., 2015), dass pädagogische Fachkräfte dabei den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen müssen (vgl. Kap. 2.4).

Es kann je nach Sprachstand durchaus auch angemessen sein, alle Frageformen in eine wirksame Förderstrategie zu integrieren. So locken einzelne Fragetypen (Entscheidungs-, Ergänzungs- und Alternativfrage) oder verschiedene W-Fragen (bspw. Wer, Wo, Wieso ...) bestimmte sprachliche Formen hervor. Diese müssen mit den sprachlichen Fähigkeiten abgeglichen werden. (Löffler et al., 2015, S. 69)

Entscheidungsfragen erfordern eine Ja- oder Nein-Antwort (Schulz et al., 2020). Sie beginnen mit dem Verb.

Pädagogische Fachkraft: Magst du Spaghetti?

Entscheidungsfragen schaffen gemäss Löffler et al. (2015) eine vertrauensvolle Basis auf niedriger Stufe (vgl. Kap. 2.7.1). Sie können benutzt werden, um einen Dialog anzuregen.

W-Fragen oder *Ergänzungsfragen* sind Informationsfragen. Sie werden gemäss Löffler und Iteel (2015, in Löffler et al., 2015) in *Subjektfragen* (wer oder was), *Objektfragen* (wen, was oder wem) und *Adjunktfragen* (z.B. wann, wo oder womit) unterteilt (vgl. Kap. 2.3.4).

Pädagogische Fachkraft: Was hast du in der Pause gemacht?

Diese Form der Fragen richtet sich an Kinder, welche bereits Wortbausteine abrufen können. Deshalb ist diese Form für den Aufbau und die Erweiterung des Wortschatzes relevant.

Die *Alternativfrage* stellt dem Befragten mindestens zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl (Kammermeyer, King, et al., 2019).

Pädagogische Fachkraft: Ist der Ball rot oder blau?

Durch eine *Alternativfrage* kann der Erwerb der Sprache auf verschiedenen Ebenen unterstützt werden (Löffler et al., 2015). Dies kann beispielsweise lautliche Besonderheiten wie *fresen* oder *essen* betreffen oder die Unterscheidung neuer Wortbausteine *Fleisch* oder *Honig*. Es kann aber auch schwierige Satzstrukturen *auf dem Boden* oder *im Schrank* darbieten.

In dieser Vielfalt gelingt es, an den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes anzuknüpfen. Somit hat die Alternativfrage einen besonderen Stellenwert in der Förderung sprachlichen Lernens. Alternativfragen orientieren sich am nächsten Entwicklungsschritt, präsentieren neue Wörter und Satzstrukturen und bereiten den Übergang zu eigenständigen Formulierungen vor. Input kommt vor Produktion. Die frühpädagogische Fachperson präsentiert als Sprachvorbild die Strukturen, die das Kind eigenständig erwerben soll. (Löffler et al., 2015, S. 75 – 76)

Schönfelder (in Löffler et al., 2015) betont, dass besonders Kinder mit Deutsch als Zweitsprache von diesem Frageformat profitieren.

Redirect

Eine weitere Technik stellt Reichmann (in Löffler et al., 2015) vor, nämlich das Redirect. Beim Redirect wird die Interaktion unter den Kindern gefördert, da diese sprachförderlich wirkt. Ein Anliegen eines Kindes an eine erwachsene Person wird durch ein Redirect unterstützt, sodass sie bestenfalls zu einer Kind-Kind-Interaktion führt. Das Kind wird angeregt, sein Anliegen an ein anderes Kind zu richten.

Es gibt verschiedene Formen des Redirects, die auf das sprachliche Niveau und die sozialen Kompetenzen des Kindes angepasst werden sollen (vgl. Abb. 11).

Abbildung 11: Schematischer Ablauf in Anlehnung an Schuele/Rice/Wilcox 1995 (Löffler et al., 2015, S. 79)

Wenn die sprachlichen Fähigkeiten des Kindes sehr eingeschränkt sind, gibt die erwachsene Person eine genaue Formulierung (*Modell*) vor, die das Kind übernehmen kann.

Pädagogische Fachkraft: Frag Marvin: «Darf ich einen Löffel?»

Beim *Vorschlag* wird keine Formulierung vorgegeben. Die pädagogische Fachkraft weist das Kind darauf hin, dass es sich an ein anderes Kind wenden könnte. Das Kind muss selbst die passende Formulierung finden.

Pädagogische Fachkraft: Frag doch Anna, ob du auch einen Löffel haben könntest.

Die anspruchsvollste Form der Weiterleitung stellt der *Hinweis* dar. Hier ist der Grad der Unterstützung gering und die Weiterleitung erfolgt nur indirekt (Löffler et al., 2015).

Kind: Darf ich einen Löffel haben?

Pädagogische Fachkraft: Marvin hat den Löffel, ich nicht.

Metasprachliche Strategien

Für Kinder mit weiterentwickelten Sprachkenntnissen wird durch Analysieren von Sprachstrukturen (z.B. Anlauten) oder das Reflektieren über Sprachen (z.B. Sprachvergleich) die deutsche Sprache erkundet (Kucharz et al., 2021).

Pädagogische Fachkraft: Da ist ein Tiger und da ist ein Tiger. Zusammen sind es zwei Tiger. Ist das nicht komisch? Am Wort verändert sich nichts, obwohl es zwei sind. Beim Wort Elefant ist das anders: ein Elefant, zwei Elefanten. Da kommt ein *-en* dazu.

3 Forschungsmethodik

3.1 Qualitative Sozialforschung

In der Sozialforschung gibt es zwei verschiedene Forschungsorientierungen: Die quantitative und die qualitative Forschung. Die quantitative Forschung beschäftigt sich mit Datenerhebungen. Die qualitative Forschung befasst sich mit Bedeutungen, welche nicht in Zahlen erfasst werden können (Roos & Leutwyler, 2017).

Um die Fragestellungen dieser Arbeit beantworten zu können, wird mit qualitativen Methoden geforscht.

Als Grundlage für qualitatives Denken sollen gemäss Mayring (2016) fünf Grundsätze respektive Gütekriterien zur Anwendung kommen. Roos und Leutwyler (2017) ergänzen diese um weitere drei Gütekriterien.

Tabelle 2: Grundsätze / Gütekriterien qualitativen Denkens nach Mayring (2016) und Roos & Leutwyler (2017)

Fünf Grundsätze für qualitatives Denken nach Mayring (2016, S. 19)	
Subjektbezogenheit	Subjekte (Menschen) sind Ausgangspunkt und Ziel der Forschung.
Deskription	Am Anfang der Analyse findet eine genaue Beschreibung des Gegenstandsbereiches statt.
Interpretation	Der Untersuchungsgegenstand wird durch eine Interpretation erschlossen.

natürliches Umfeld	Humanwissenschaftliche Gegenstände werden im alltäglichen Umfeld untersucht
Verallgemeinerungsprozess	Ergebnisse müssen im Einzelfall schrittweise begründet werden, da sie nicht durch automatische Verfahren verallgemeinert werden können.
Drei Grundsätze für qualitatives Denken nach Roos und Leutwyler (2017, S. 175)	
Breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation	Vorläufige Interpretationsergebnisse werden immer wieder hinterfragt bis genügend Hinweise vorhanden sind, um die Interpretation als tragfähig zu beurteilen.
Intersubjektive Validierung	Forschende sind Teil der Gesellschaft und Kultur und bringen ein bestimmtes Vorverständnis mit. Eine angemessene Interpretation kann deshalb durch mehrere und verschiedene Forschende eher erreicht werden.
Plausibilität	Ein eingesetztes Verfahren soll durch eine sorgfältige und ausführliche Darstellung sauber und nachvollziehbar dokumentiert werden.

3.1.1 Systematische Literaturanalyse

Diese Entwicklungsarbeit baut auf einer systematischen Literaturanalyse auf. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) ist die Literaturanalyse eine qualitative Methode der Sozialforschung. In Abbildung 12 wird ausgehend von einer Literaturliste der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens dargestellt.

Abbildung 12: Der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (Roos & Leutwyler, 2017, S. 22)

Die Literaturarbeit durchläuft fünf zentrale Phasen. Als erstes wird durch die *Fragestellung* eine Auseinandersetzung mit dem Thema angeregt. «Fragen dienen als Ausgangspunkt jeglicher Forschung» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 22). Oft steht am Beginn einer Arbeit noch keine wissenschaftliche Fragestellung, sondern erst eine Fragestellung in der Alltagssprache (vgl. Kap. 1.1 - 1.2).

Als nächstes folgt das *Literaturstudium*. Dies beinhaltet das Recherchieren, das Lesen von wissenschaftlichen Texten, das Exzerpieren (Zusammenfassen) und das Zitieren (vgl. Kap. 2). Dabei wird die Basis für die Qualität der Arbeit gelegt. Esselborn-Krumbiegel (2017) fügt hinzu, dass durch genaues Recherchieren keine relevanten Aspekte übersehen werden. Auf den Grundlagen des Literaturstudiums kann nachfolgend eine eigene Argumentation entwickelt werden (Roos & Leutwyler, 2017). Flick (2021) hält fest, dass anhand der Literatur eigene Aussagen und Beobachtungen besser eingeordnet werden können.

Der nächste Schritt ist die *wissenschaftliche Problemformulierung* (vgl. Kap. 1.3). Meist wird erst nach einer längeren Einarbeitung in die Thematik möglich, «einen besonders spannenden oder ergiebigen Aspekt zu benennen und daraus eine präzise, wissenschaftliche Fragestellung zu formulieren» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 23).

Darauf folgt die *analytische Beantwortung der Fragestellung* (vgl. Kap. 4). Diese Phase entspricht einem weiteren Literaturstudium. Dieses ist im Gegensatz zur zweiten Phase jedoch vertieft und zielgerichtet.

Die letzte Phase ist die *Berichterstattung* (vgl. Kap. 5). Damit ist gemeint: «Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer Thematik wird jeweils dokumentiert und die Fragestellung in einem Bericht abgehandelt» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 23).

3.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse

In der qualitativen Forschung können verschiedene Auswertungsverfahren angewendet werden. Eine davon ist die qualitative Inhaltsanalyse.

Lamnek und Krell (2016) beschreiben die Inhaltsanalyse als Auswertungsinstrument für gezielt erhobenes Material. Flick (2021) definiert die qualitative Inhaltsanalyse als ein Verfahren zur Reduktion von Datenmengen. Mayring (2015) schreibt: «Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden» (S. 51).

Für diese Arbeit wird deshalb die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring gewählt (Mayring, 2015). Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, das Material systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren. Dabei sollen gemäss Mayring (2015) die zusammengefassten Inhalte immer noch ein Abbild des Grundmaterials sein. In Abbildung 13 wird der Ablauf zusammenfassender Inhaltsanalyse dargestellt.

Abbildung 13: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 70)

Mayring (2015) geht davon aus, dass vor dem ersten Schritt anhand der Fragestellung eingegrenzt wird, was vom vorhandenen Material überhaupt zusammengefasst werden soll. Erst danach findet der erste Schritt statt. Es werden *Analyseeinheiten* bestimmt.

Nun folgt die *Paraphrasierung*, dabei wird der Text reduziert, auf den Inhalt beschränkt und auf einer einheitlichen Sprachebene formuliert. Beschreibende oder ausschmückende Textbestandteile werden dabei weggelassen.

Mit der *Bestimmung des Abstraktionsniveaus* werden Paraphrasen aus dem vorangegangenen Schritt verallgemeinert. Nur Paraphrasen, welche über dem festgelegten Abstraktionsniveau liegen, werden zunächst in ihrer Form belassen.

Inhaltsgleiche Paraphrasen werden im vierten Schritt gestrichen, resp. nur noch einmal erwähnt. Unwichtige Paraphrasen werden ganz weggelassen.

Als nächstes folgt ein zweiter Reduzierungsschritt. Dabei werden gemäss Mayring (2015) «mehrere, sich aufeinander beziehende und oft über das Material verstreute Paraphrasen zusammengefasst und durch eine neue Aussage wiedergegeben» (S.71).

Die neuen Aussagen werden in einem *Kategoriensystem* zusammengestellt.

Es findet eine *Überprüfung* statt. Die neu gemachten Aussagen müssen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren. Auch alle ursprünglichen Paraphrasen (aus Schritt 2) müssen dem Kategoriensystem zugeteilt werden können. Erst dann ist der erste Durchlauf der Zusammenfassung abgeschlossen.

Sollte eine weitere Zusammenfassung nötig sein, wird das Abstraktionsniveau (Schritt 3) auf einer höheren Ebene festgelegt. Dies hat zur Folge, dass daraus schlussendlich wiederum ein neues, noch allgemeineres Kategoriensystem resultiert. Auch dieses wird rücküberprüft. Dieser Prozess kann so viele Male durchgeführt werden, bis das Ergebnis der angestrebten Reduzierung dem Material entspricht (ebd.).

3.1.3 Induktive Kategorienentwicklung

Roos und Leutwyler (2017) beschreiben, dass die qualitative Inhaltsanalyse darauf abzielt durch Selektion eine Materialreduktion zu erhalten. Dabei bilden Kategorien ein Suchraster, um Texte untersuchen zu können (vgl. Kap. 3.1.2).

Die passenden Aussagen werden danach den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Ein *Ankerbeispiel*, also eine typische Textstelle, welche die Kategorie veranschaulicht, stellt dies dar.

In der Theorie (z.B. Mayring, 2015; Roos & Leutwyler, 2017) wird zwischen *deduktiver* und *induktiver Kategorienentwicklung* unterschieden. Deduktiv bedeutet: «Die Kategorien werden aus Vorüberlegungen abgeleitet, bevor das Datenmaterial analysiert wird» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Induktiv wird so definiert: «Die Kategorien werden aus dem vorliegenden Datenmaterial heraus entwickelt, also erst im Laufe der Analyse gebildet» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296).

Auch Mayring (2015) schreibt, dass es sich um induktive Kategorienbildung handelt, wenn bei Textanalyseprozessen eine Reduktion stattfindet und nur bestimmte Bestandteile berücksichtigt werden. Die induktive Kategorienbildung entspricht deshalb dem Vorgehen in dieser Arbeit.

3.2 Vorgehen Studienauswertung / Literaturcorpus

Ausgehend von der in Kapitel 2 verwendeten Literatur, kommt zur Recherche nach Studien, Berichten, Konzepten und Projekten als Suchstrategie das *Schneeballprinzip* zur Anwendung.

Roos und Leutwyler (2017) bezeichnen das *Schneeballprinzip* als grundlegende Recherchestrategie bei der über ein Literaturverzeichnis einer aktuellen und relevanten Publikation nach weiteren interessanten Quellen zum Thema gesucht wird. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden.

Weiter beschreiben Roos und Leutwyler (2017) oder auch Mayring (2015), dass gefundene Quellen bezüglich der Relevanz, des Gehalts, der Qualität und der Zuverlässigkeit eingeschätzt werden müssen. Dies ist wichtig, um eine unüberschaubare Menge an Informationen zu vermeiden.

Zudem soll sich die Literaturrecherche auf die Problem- und Fragestellung der Arbeit ausrichten (ebd.). Aufgrund dieser Vorgaben werden bei der Recherche nach Studien, Berichten und Projekten für diese Masterarbeit bewusst Einschränkungen vorgenommen. Quellen zur additiven Sprachförderung sollen zum Beispiel nicht berücksichtigt werden (vgl. Kap. 2.5.1).

Auch Quellen zu Studien mit Kindern, welche nur das Kleinkindalter (0-3 Jahre) oder aber bereits das Schulalter (Zyklus 2) betreffen, werden weggelassen.

Um von möglichst aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auszugehen, sind die Quellen auf die Publikationsjahre 2016 - 2022 begrenzt.

Auch sollen sich die Quellen auf den deutschen Sprachraum und auf Kinder mit DaZ oder Mehrsprachigkeit beziehen, um die Vergleichbarkeit mit der Situation in Deutschschweizer Kindergärten zu gewährleisten.

Als letztes Kriterium scheint in diesem Zusammenhang wichtig, Quellen zu finden, welche sich auf ausgebildete pädagogische Fachkräfte beziehen. Dies wird wiederum damit begründet, dass damit eine Vergleichbarkeit mit den Bedingungen vor Ort geschaffen werden kann.

Anhand dieser Einschränkungen soll es möglich sein, Quellen zu finden, welche für die Fragestellungen dieser Arbeit und den geplanten Leitfaden relevant sind.

In einem nächsten Schritt werden die gefundenen Quellen wie in Kapitel 3.1.2 und 3.1.3 beschrieben, anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Um eine Materialreduktion vornehmen zu können, wird dabei auf die induktive Kategorienentwicklung zurückgegriffen. Als Ergebnis dieses Auswertungsverfahrens resultiert ein System an Kategorien zur alltagsintegrierten Sprachförderung, verbunden mit jeweils einem

Ankerbeispiel. Mayring (2015) hält fest, dass nun das ganze Kategoriensystem im Sinne der Fragestellung interpretiert werden kann. Dies wird in Kapitel 4 dieser Arbeit näher erläutert.

3.3 Methodenkritik / Forschungslücken

Die Eingrenzung mit den in Kapitel 3.2 genannten Kriterien hat zur Folge, dass nur wenige Studien, Berichte und Projekte als Quellen im Internet zur Verfügung stehen. Die in den Büchern zitierten Quellen sind für diese Masterarbeit gemäss den genannten Kriterien zu alt (vgl. Kap. 3.2). Ebster und Stalzer (2017) erwähnen diesen Punkt auch als Schwachstelle des *Schneeballsystems* (vgl. Kap. 3.2). So ist die Literatursuche mit diesem System immer in die Vergangenheit gerichtet, was bedeutet, dass man nur ältere Literatur als die Ausgangsquelle findet. Durch direkte Kontaktaufnahme mit der Autorenschaft wird dieses Problem durch die Autorinnen dieser Arbeit teilweise gelöst und der Literaturcorpus um zusätzliche Quellen erweitert. Trotzdem lässt sich nicht ausschliessen, dass mit dieser Methode nicht alle Quellen gefunden werden können.

Weiter ist aufgefallen, dass die Altersstufe der Kinder in den verschiedenen Quellen nicht immer vergleichbar ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorschulische Angebote, wie z.B. Kindertagesstätten, Kindergarten und Spielgruppe, unterscheiden. Da auf die Schweiz bezogen zu wenig Untersuchungsergebnisse vorhanden sind, muss jedoch trotzdem auf Quellen aus allen drei Ländern zurückgegriffen werden.

Aus diesem Umstand lässt sich auch der nächste Punkt ableiten. In den Quellen wird der Begriff für die verschiedenen Fachkräfte nicht einheitlich verwendet. Es ist von Lehrpersonen, Kindergartenlehrpersonen, pädagogischen Fachkräften, pädagogischem Personal, Förderpersonen, Fachkräften, Spielgruppenleiterinnen usw. die Rede. Diese verschiedenen Ausbildungen sind nicht immer vergleichbar, was wiederum einen Einfluss auf die Resultate der Studien, Berichte oder Projekte haben kann. In dieser Masterarbeit kann jedoch nicht auf die Vergleichbarkeit dieser unterschiedlichen pädagogischen Ausbildungen eingegangen werden, dies würde den Umfang der Arbeit sprengen. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit der Oberbegriff *pädagogische Fachkraft* verwendet.

Aufgrund dieser Ausführungen lässt sich erkennen, dass zu dem Thema in mehreren Bereichen Forschungslücken bestehen, welche aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht bearbeitet wurden.

4 Darstellung der Ergebnisse

Ausgehend von dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Vorgehen mit dem Schneeballprinzip und der direkten Nachfrage bei der Autorenschaft werden 22 Quellen (Studien / Berichte / Projekte) zum Thema gefunden (vgl. Anhang E). Neun von diesen Quellen können jedoch nicht in den Literaturcorpus aufgenommen werden, da sie die festgelegten Kriterien nicht oder nur teilweise erfüllen (vgl. Kap. 3.2). Meist ist das Publikationsalter der Quelle der Grund, weshalb die Studie nicht berücksichtigt wird. Trotzdem sind diese Quellen in Anhang E auch aufgeführt, da es relevante Studien, Berichte oder Projekte zur alltagsintegrierten Sprachförderung sind. Diese werden teilweise sogar als Grundlage für den Forschungsstand von den neueren Quellen benutzt oder es wird darauf Bezug genommen (vgl. z.B. Jungmann, Koch & Etzien, 2013; Schuler, Budde-Spengler & Sachse, 2014).

Als nächstes wird, wie in Kapitel 3.1.2 beschrieben, im Hinblick auf die Fragestellungen eingegrenzt, von welchen Quellen das Material zusammengefasst wird. Sieben Quellen werden dafür ausgewählt, weil sie einen Zusammenhang zu den Fragestellungen oder dem geplanten Leitfaden dieser Arbeit aufweisen. Mit der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring wird das Material der sieben Quellen reduziert (vgl. Kap. 3.1.2 - 3.1.3 und Anhang F) und nachfolgend vorgestellt (vgl. Kap. 4.1 - 4.7).

Es ist anzufügen, dass diese sieben Quellen oftmals Teil von grösseren Projekten und Initiativen sind, wie z.B. von «**MeKi**» (Die frühe sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern ab 3 Jahren), von «**alIE**» (Gelingensbedingungen alltagsintegrierter sprachlicher Bildung im Elementarbereich im Rahmen der Initiative «**BiSS**» (Bildung durch Sprache und Schrift)), von «**SPRIMA**» (Sprachförderung im Alltag von Spielgruppe, Kita und Kindergarten) oder von «**SpriKiDS**» (Sprachförderung im Kindergartenalltag in Dialekt und Standard im Kontext von Mehrsprachigkeit) (vgl. Kap. 7.1).

In diesem Kapitel werden, anders als in Kapitel 3.3 beschrieben, die Original-Bezeichnungen der pädagogischen Fachkräfte gemäss den Berichten, Studien und Projekten verwendet. Der Überbegriff *pädagogische Fachkraft* wird hier nicht benutzt, um eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse zu gewährleisten.

4.1 Projekt MeKi: Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz

4.1.1 Aktueller Forschungsstand

Kappeler Suter, Kannengieser, Tovote und Ursprung (2016) haben in einem freien Beitrag bezüglich der empirischen Studie **«MeKi»** berichtet. Sie haben dabei über Orientierungsqualität und Prozessqualität von alltagsintegrierter Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen im Kanton Basel-Stadt geschrieben. Mit Orientierungsqualität ist gemeint, welche pädagogischen Vorstellungen, Werte und Überzeugungen Förderpersonen in Bezug auf die Sprachförderung von mehrsprachigen Kindern haben. Anhand der Prozessqualität wird das sprachlich-kommunikative Handeln, welches die Förderperson in der Interaktion mit einem mehrsprachigen Kind zeigt, beschrieben.

Dazu wurden 16 Förderpersonen, welche im Vorfeld einen zweijährigen Zertifikatslehrgang zur Fachperson *«Frühe Sprachförderung Deutsch»* absolviert haben, zu ihren Konzepten der Sprachförderung interviewt. Zusätzlich wurden zehn Förderperson-Kind-Paare in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen an einem Halbttag gefilmt.

4.1.2 Ergebnisse und Diskussion

Kappeler Suter et al. (2016) halten fest, dass die Förderpersonen (Spielgruppenleiterinnen und Fachpersonen Betreuung) unter alltagsintegrierter Sprachförderung vor allem die Nutzung alltäglicher Verrichtungen verstehen. Das Freispiel wird als Gefäss für das Sprachlernen der Kinder untereinander verstanden. Dabei greift die Förderperson grundsätzlich nicht ein. Dies zeigt sich auch in den Videoanalysen. Es wird kritisiert, dass DaZ-Kinder gerade im Freispiel Unterstützung durch Erwachsene benötigen, solange eine Diskrepanz zwischen ihrer Spielentwicklung und den Sprachkenntnissen in der Umgebungssprache bestehe. Um die Situation zu verbessern, müsste in Aus- und Weiterbildungen der Fokus mehr auf die Chancen der Freispielbegleitung gelegt werden und dabei besonders auf den kommunikativen Aspekt eingegangen werden.

Die Videoanalysen zeigen, dass Modellierungstechniken wenig eingesetzt werden. (vgl. Kap. 2.7.2). Die Förderlehrpersonen orientieren sich bei der alltagsintegrierten Sprachförderung vor allem an Aktivitäten und Abläufen, welche den Tag strukturieren oder an konkreten Materialien wie Bücher oder Spiele. Explizit auf theoretische Konzepte berufen sich nur wenige Förderpersonen. Die Orientierung der Förderpersonen an Merkmalen der Kinder wie Sprachstand,

Bedürfnissen und Interessen wurde wenig beobachtet. Es wird stärker von den Aktionsplänen der Förderpersonen ausgegangen als von den Initiativen der Kinder. Das responsive Handeln, welche das Kind ins Zentrum stellt, kommt zu kurz. Die Förderpersonen geben in Äusserungen zum eigenen Sprachverhalten an, dass sie ein hohes Bewusstsein für ihre Rolle als Sprachvorbild haben. Sie bemühen sich, korrekt und gut verständlich zu sprechen, einfache und kurze Sätze zu bilden und Fremdwörter zu vermeiden. Sprachfördertechniken, welche die Sprache anregen, erwähnen die Förderpersonen weniger. Dies zeigt sich auch in den kurzen, zweckmässigen Gesprächen in den Videoaufnahmen.

Obwohl die Ergebnisse der Stichproben nicht repräsentativ und die Befunde nicht generalisierbar sind, zeigen die Resultate doch, dass Sprachförderung in Grundzügen umgesetzt wird. Jedoch kommt die anregende und herausfordernde Gestaltung der Sprachförderung im (Spiel-)Alltag zu kurz. Kappeler Suter et al. (2016) meinen, es erfordere gezielte und intensive Trainings sprachförderlicher Verhaltensweisen.

Sie leiten aus der Studie deshalb folgende Optimierungen für die Orientierungs- und Prozessqualität der alltagsintegrierten Sprachförderung ab:

Tabelle 3: Perspektiven für Orientierungs- und Prozessqualität (Hess & Zürcher, 2022, in Anlehnung an Kappeler Suter et al., 2016)

Orientierungsqualität	Prozessqualität
Die Kenntnis über die zwei Seiten des Spracherwerbs ist vorhanden: das Wissen über Sprache als kommunikatives, aber auch kognitives System.	Sprachförderstrategien werden innerhalb natürlicher Gespräche verwendet.
Die Orientierung findet an den Merkmalen der Kinder statt: Sprachstand, Bedürfnisse, Interessen.	Die Interaktionen sind auf das Kind abgestimmt.
Das Sprachvorbild wird erweitert durch das Kennen von sprachförderlichen Handlungsmöglichkeiten.	Es werden Techniken zur Aufrechterhaltung und Weiterführung des Gesprächs angewendet.

4.2 Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten

4.2.1 Aktueller Forschungsstand

In der empirischen Arbeit «Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten: Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache» untersuchen Frick und Zumtobel (2019), welche Strategien alltagsintegrierter Sprachförderung in Kindergärten angewendet werden. Sie orientieren sich an den Strategien *Im Dialog mit Kindern*, *Wortschatzförderung*, *Modellieren*, *Fragen und Redirect* von Löffler et al. (2015). Dabei stehen folgende Fragen im Fokus: «Welche sprachförderlichen Massnahmen im Sinne der Strategien alltagsintegrierter Sprachförderung werden bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache von den Pädagog_innen im Kindergartenalltag eingesetzt?» und «Wenden die Pädagog_innen nach einer Fortbildung zu den Strategien alltagsintegrierter Sprachförderung vermehrt diese Strategien im Dialog mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache an?» (Frick & Zumtobel, 2019, S. 224).

Es wurden 27 Kindergartengruppen bzw. Lehrpersonen im Vorarlberg an zwei Vormittagen gefilmt. Zwischen den Erhebungszeitpunkten besuchten die Hälfte der Lehrpersonen eine zweitägige Fortbildung über Mehrsprachigkeit, Dialekt und Standardsprache sowie Strategien alltagsintegrierter Sprachförderung.

Die Autorinnen gehen davon aus, dass alltagsintegrierte Sprachförderung durch qualifiziertes, pädagogisches Personal wirksam werden kann. Erforderlich sind dafür die Kenntnisse und die Anwendung der Strategien von alltagsintegrierter Sprachförderung und das Wissen über die Sprachentwicklung in der Erst- und Zweitsprache. Um Kinder mit DaZ zu unterstützen, erwähnen Frick und Zumtobel (2019) als ausschlaggebende Faktoren zudem die Sprachverwendung und den sprachlichen Input.

4.2.2 Ergebnisse und Diskussion

Frick und Zumtobel (2019) stellen fest, dass die Anwendung der Strategien alltagsintegrierter Sprachförderung in den betreffenden Kindergärten wenig vorkommt. Es kommt eher die additive Sprachförderung zur Anwendung.

Nach der Fortbildung konnte die Anwendung alltagsintegrierter Sprachförderung erhöht werden. Dies war insbesondere bei den Strategien *Im Dialog mit Kindern*, *Verbalisieren*, *Modellieren* sowie *Fragen* der Fall. Bei den Strategien *Wortschatzförderung* und *Redirect* konnte

keine Zunahme festgestellt werden. Frick und Zumtobel (2019) meinen, dass die *Wortschatzförderung* in diesen Kindergärten eher in additiven Sprachfördersituationen mit einzelnen Kindern vorkommt (z.B. Bilderbuchbetrachtung). Sie finden, dass es in Dialogen aber sehr wohl möglich wäre, die *Wortschatzförderung* gezielt einzubauen. Weiter führen die Autorinnen der Studie aus, dass es sich beim *Redirect* um eine komplexe Strategie handelt, welche bei den Lehrpersonen noch nicht verinnerlicht wurde.

Obwohl eine Erhöhung der Anwendung alltagsintegrierter Sprachförderung verzeichnet werden konnte, kritisieren Frick und Zumtobel (2019), dass viele Möglichkeiten der Anwendung der Strategien ungenutzt blieben. Sie bezweifeln, dass zwei Tage genügen, um die gelernten Inhalte zu festigen. Sie plädieren auf eine Fortbildung mit mehreren einzelnen Terminen über eine gewisse Zeitspanne.

4.3 Projekt *alle*: Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag

4.3.1 Aktueller Forschungsstand

Beckerle und Mackowiak (2019) beziehen sich in der empirischen Arbeit «Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag» auf bisherige Wirksamkeitsstudien, welche verdeutlichen, dass Kinder von alltagsintegrierter Sprachförderung (insbesondere Kinder mit DaZ) profitieren.

Die Arbeit untersucht die Unterschiede im Sprachförderhandeln der pädagogischen Fachkräfte während der Interaktion mit den Kindern. Dabei interessiert vor allem die Frage «Welche Unterschiede zeigen sich in der Häufigkeit der von Fachkräften eingesetzten Sprachfördertechniken in Abhängigkeit vom Sprachstand der Kinder mit Deutsch als Erst- bzw. Zweitsprache?» (Beckerle & Mackowiak, 2019, S. 205). Weiter wird der Einsatz von Sprachfördertechniken analysiert. Dabei wird untersucht, ob sich spezifische Strategien im Sprachförderhandeln der Fachkräfte in der Interaktion mit Kindern mit DaZ und unterdurchschnittlichen Sprachtestleistungen im Deutschen identifizieren lassen. Zudem soll geklärt werden, ob diese als Hinweis auf eine adaptive (auf das Kind angepasste / entwicklungsangemessene) Sprachförderung dienen könnten (Beckerle & Mackowiak, 2019).

Im Projekt «*alle*» im Rahmen der Initiative «*BiSS*» wurden 27 Kitas in vier Regionen Deutschlands evaluiert und 84 Fachkräfte bei der Bilderbuchbetrachtung mit je einem Kind (3 bis 5 Jahre) gefilmt. Davon waren 40.5% DaZ-Kinder. Danach wurden von den 84 Kindern insgesamt 61 Kinder bzw. Fachkräfte in zwei Extremgruppen eingeteilt: 44 Kinder mit Deutsch als

Erstsprache und durchschnittlichen Leistungen im Sprachtest sowie 17 Kinder mit DaZ und unterdurchschnittlichen Leistungen im Sprachtest.

4.3.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass Sprachförderstrategien bei DaZ-Kindern häufiger verwendet werden als bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache (Beckerle & Mackowiak, 2019). Das *korrektive Feedback* und die *Modellierungstechniken* wurden sogar signifikant mehr eingesetzt. Bei den *Stimulierungstechniken* (geschlossene Fragen, teiloffene Fragen, offene Fragen, Paralleltalking) wurden keine Unterschiede festgestellt.

Beckerle und Mackowiak (2019) fanden in den Videoanalysen fünf Strategien für DaZ-Kinder im Sprachförderhandeln, welche auf eine adaptive Sprachförderung hinweisen: Aufgreifen unverständlicher Äusserungen, Übersetzung und Wiederholung von Begriffen, Benennungsfrage in vertrauten Wortfeldern, Präzisierung von Begriffen und Erweiterung mit Korrektur auf verschiedenen Sprachebenen (vgl. Abb. 14).

Es wird festgehalten, dass einzelne Förderlehrpersonen in einigen Situationen angepasste Scaffolding-Strategien (Scaffolding = Gerüst geben) verwenden. In anderen Ausschnitten wird deutlich, dass es aber auch Fachpersonen und Situationen gibt, welche das Sprachförderhandeln wenig an die sprachlichen Voraussetzungen der Kinder anpassen. Aufgefallen sind in diesem Zusammenhang z.B. die vielen geschlossenen Fragen (ebd.).

Zielgruppe	Kategorien	Ankerbeispiele
Kinder am Anfang des Zweitspracherwerbs	Aufgreifen unverständlicher Äußerungen	Kind: „Nie hog te.“ (zeigt ins Buch) – FK: „Ein Helikopter, genau, ein Hubschrauber.“ (FN0801VB1, Z. 161-162) FK: „Kennst du denn eine Gitarre?“ – Kind: „Ja.“ – FK: „Mit der Gitarre kann man auch Musik machen, ne?“ – Kind: „Mama we an Gigat.“ – FK: „Die Mama hat eine Gitarre?“ – Kind: „Ja.“ – FK: „Und dann macht ihr zuhause mit der Mama Musik?“ – Kind: „Ja, meine Mama nicht ha gan scho nich gan schona Mama ma.“ – FK: „Die Mama macht Musik? M. macht keine Musik?“ (FN0701VB1, Z. 109-118)
	Übersetzung und Wiederholung von Begriffen	Kind: „Dog.“ – FK: „Ein Hund.“ – Kind: „Hund.“ – FK: „Ein Hund, genau. Das ist der Hund.“ – Kind: „Dog.“ – FK: „Dog, ein Hund.“ (FN0703VB1, Z. 259-266) FK: „Und das ist ein?“ – Kind: „Ähm. Mähähähä.“ – FK: „Ein, mähähähä, Schaf. Ein Schaf, und das Schaf ruft mähähähä.“ (FU0205VB1, Z. 99-101)
	Benennungsfrage in vertrauten Wortfeldern	Gespräch über Tiere: FK: „Kennst du das? (...) Was ist das? (...) Was war das hier? (...) Was siehst du noch hier? (...) Kennst du die noch, R.? (...) Was ist das?“ (FN0703, Z.180-220) Gespräch über Farben: „Was ist das? (...) Was für eine Farbe haben die Stacheln? (...) Was ist das für eine Farbe? (...) Und die Augen, was ist das für eine Farbe?“ (FR0501, Z.87-104)
	Präzisierung von Begriffen	Gespräch über Obst: Kind: „Ich mag das auch gerne.“ – FK: „Du magst Pflaumen gern.“ (FU0601VB1, Z. 138-189) Gespräch über Tiere: Kind: „Papagei, da.“ – FK: „Mhmm, ja. Der Papagei ist (...) ein Tukan.“ (FN0101VB1, Z. 217-218)
Kinder in fortgeschrittenen Phasen des Zweitspracherwerbs	Erweiterung mit Korrektur auf verschiedenen Sprachebenen	Kind: „Wasser kringen.“ – FK: „Der trinkt da gerade Wasser. Oh, der hat bestimmt Durst, oder?“ (FN0105VB1, Z. 13-14) FK: „Warum haben sie ihn jetzt nicht erkannt, A., was meinst du?“ – Kind: „Dass die grau ist.“ – FK: „Genau, weil der ja jetzt genau so grau ist wie alle, alle anderen Elefanten.“ (FU0605VB1, Z. 181-183)

Abbildung 14: Spezifische Strategien im Sprachförderhandeln pädagogischer Fachkräfte (FK) in der Interaktion mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache und unterdurchschnittlichen Sprachleistungen im Deutschen (Beckerle & Mackowiak, 2019, S. 209)

4.4 Projekt allE: Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte

4.4.1 Aktueller Forschungsstand

Löffler und Heil (2019) stützen sich auf empirische Befunde, welche den Nutzen einer guten sprachlichen Qualität belegen. Sie befassen sich im Beitrag «Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte» mit der Frage, ob die pädagogischen Fachkräfte die Rolle des Sprachvorbildes wahrnehmen und was die Qualität des Inputs bedeutet.

Dafür haben Löffler und Heil (2019) eine Skala entwickelt, um zu analysieren, inwieweit die Sprache der Fachkräfte als (standardsprachlich) korrekt eingestuft werden kann. Ihrer Meinung nach ist es besonders für Kinder mit DaZ sinnvoll, dass pädagogische Fachkräfte ihre Sprache an der Standardsprache orientieren. Auch wird der Grad der Komplexität untersucht. Es ist eine Skala in vier Ebenen entstanden: Vollständigkeit von Phrasen, angemessene

Komplexität von Äusserungen (Zone der nächsten Entwicklung), Lautung / Semantik (Nähe Standardsprache), Grammatik (keine Verschleifungen, Wortendungen).

Als Grundlage für die Auswertung diente Löffler und Heil (2019) das Projekt «*allE*» im Rahmen der Initiative «*BiSS*». Es wurden 84 Fachkräfte in vier Regionen von Deutschland gefilmt, wie sie eine Bilderbuchbetrachtung mit je einem Kind (3-5 Jahre mit sprachlichen Schwierigkeiten) durchführen.

4.4.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass fast alle Fachkräfte vollständige Phrasen verwenden (Löffler & Heil, 2019). Mehr als der Hälfte der Fachkräfte gelang eine angemessene Komplexität von Äusserungen gut, bei 26.19% sogar sehr gut. 57.13% der Fachkräfte sprachen mit regionaler Färbung. Beim Rest konnte eine geringe, bis keine Färbung wahrgenommen werden. Im Bereich der Grammatik zeigten einige Fachkräfte eine fehlerhafte oder dialektale Sprache. Dies zeigte sich zum Teil mit deutlichen Verschleifungen, mit Lautangleichungen oder Verkürzungen. Nur wenige Fachkräfte zeigten kaum Auffälligkeiten in diesem Bereich. Ein niedriges Sprachvorbild wurde insgesamt von 18 der 84 Fachkräfte geboten (ebd).

Abbildung 15: Erreichte Punktzahl der Fachkräfte auf den einzelnen Ebenen (Löffler & Heil, 2019, S. 216)

Zusammenfassend stellen Löffler und Heil (2019) fest, dass diese Analyse Hinweise darauf liefert, welche Inputs ein Kind benötigt, um seine sprachlichen Kompetenzen weiter zu entwickeln. Dies sind die sprachliche Korrektheit, sowie das Vermeiden von starken Verschleifungen. Zwar werden Dialekt und Umgangssprache im Sinne einer sprachlichen Vielfalt als wichtig empfunden, es ist aber möglich, dass sie in Sprachfördersituationen hinderlich sind. Als weiterer förderlicher Faktor wird die Komplexität der Fachkraftsprache, welche an das Kind angepasst sein sollte, genannt.

4.5 Projekt **allE**: Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag

4.5.1 Aktueller Forschungsstand

Schmidt, Risse, Beckerle und Mackowiak (2019) sind überzeugt, dass sprachliche Kompetenzen die Bildungschancen von Kindern bereits im Übergang vom Kindergarten zur Schule beeinflussen. Für Kinder mit DaZ helfen präventive Sprachfördermassnahmen in Form von alltagsintegrierter Sprachförderung, um vor dem Schuleintritt Sprachbarrieren entgegenzuwirken.

Die Autorenschaft nennt als Stimulierungstechnik der alltagsintegrierten Sprachförderung den Einsatz von *Fragestrategien*. Sie beziehen sich dabei auf Studien, welche zeigen, dass es grosse Unterschiede in Bezug auf den Einsatz sprachanregender Strategien von frühpädagogischen Fach- und Lehrkräften gibt.

Es lässt sich festhalten, dass von den *Fragestrategien* die geschlossenen Fragearten dominieren. Selten kommen Fragearten vor, welche zum intensiven Denken und Sprechen anregen. Schmidt et al. (2019) untersuchten, welche Fragearten die pädagogischen Fachkräfte in verschiedenen Situationen (Bilderbuch, Freispiel, Essen) einsetzten, um die Kinder durch den Einsatz unterschiedlicher Arten von Fragen sprachlich anzuregen.

Basierend auf den Daten des «**allE**»-Projekt im Rahmen der «**BiSS**»-Initiative wurden 84 Fachkräfte aus Kitas in vier Regionen Deutschlands erfasst und 15 Minuten lang in drei unterschiedlich stark strukturierten Alltagssituationen (Bilderbuchbetrachtung, Freispielbegleitung, Essenssituation) gefilmt. Es wurde zwischen vier Fragearten unterschieden: Entscheidungsfragen, Benennungsfragen, Beschreibungsfragen und Erklärungsfragen.

4.5.2 Ergebnisse und Diskussion

Schmidt et al. (2019) sahen insgesamt grosse Unterschiede in Bezug auf die Anzahl gestellter Fragen der Fachpersonen. Im Durchschnitt wurden pro Minute zwei Fragen gestellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass am meisten Fragen während der Bilderbuchbetrachtung und am wenigsten Fragen während der Essensbegleitung gestellt wurden (vgl. Abb. 16). Die Entscheidungs- und Benennungsfragen kamen dabei deutlich am häufigsten vor. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass Stimulierungstechniken in Form von Fragen in der alltagsintegrierten Sprachförderung vorkommen (ebd.).

Situation	Frageart				ANOVA <i>df</i> (3;81)	
	Entscheiden	Benennen	Beschreiben	Erklären	<i>F</i>	part. η^2
	<i>M</i> (<i>SD</i>)	<i>M</i> (<i>SD</i>)	<i>M</i> (<i>SD</i>)	<i>M</i> (<i>SD</i>)		
Bilderbuch	12.10 ^a (7.39)	18.63 ^b (10.61)	6.93 ^c (4.97)	1.80 ^d (1.87)	102.46***	.79
Freispiel	13.88 ^a (6.81)	11.21 ^b (8.18)	2.45 ^c (2.39)	0.70 ^d (1.03)	171.43***	.86
Essen	17.95 ^a (7.90)	5.48 ^b (4.48)	1.96 ^c (2.20)	0.64 ^d (0.96)	137.50***	.84

Anmerkungen: ^{a, b, c, d} = Unterschiedliche Indizes markieren signifikante Unterschiede; * = $p < .05$, ** = $p < .01$, *** = $p < .001$; part. $\eta^2 = \leq .05$: kleiner Effekt, .06-.13: mittlerer Effekt, $\geq .14$: großer Effekt

Abbildung 16: Häufigkeit der eingesetzten Fragearten in den drei unterschiedlichen Situationen und Ergebnisse der ANOVA (N=84) (Schmidt et al., 2019, S. 314)

Die Autorinnen kritisieren, dass vor allem Entscheidungs- und Benennungsfragen vorherrschen, welche eher als geschlossene Fragen gelten und weniger komplexe Antworten erfordern (Schmidt et al., 2019). Am meisten Fragen wurden bei der Bilderbuchbetrachtung gestellt. Den grössten Teil des Kita-Alltags machen jedoch das Freispiel und organisatorische Situationen (z.B. Essen) aus. Daraus schliessen die Autorinnen, dass das Potenzial alltäglicher Situationen zur Sprachförderung noch nicht in allen Situationen genutzt wird. Deshalb sollte ein Weiterqualifizierungsbedarf der Fachkräfte angestrebt werden.

In einer Zusatzanalyse überprüfte man, ob die Fragestrategien adaptiv eingesetzt wurden. Dabei wurde das Videomaterial der Bilderbuchbetrachtung genutzt. Es zeigte sich, dass die Fachkräfte ganz unabhängig vom Sprachniveau des Kindes Fragen stellten. Nur Erklärungsfragen wurden in der Interaktion mit Kindern mit höheren sprachlichen Fähigkeiten öfter angewendet. Dies könnte in diesem Bereich auf eine Adaption des Sprachförderhandelns hindeuten. Auch hier besteht laut den Autorinnen ein Weiterbildungsbedarf.

4.6 Projekt **SPRIMA**: Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung

4.6.1 Aktueller Forschungsstand

Haid, Löffler und Vogt (2018, in Blechschmidt & Schräpler, 2018) untersuchen, ob für die alltagsintegrierte Sprachförderung die Verwendung von Dialekt und/oder Standardsprache für ein- und mehrsprachige Kinder zielführend und gewinnbringend ist.

Im Projekt «**SPRIMA**» wurden 45 Fachkräfte (davon 11 Kindergartenlehrpersonen und 22 Spielgruppenleiterinnen aus der Schweiz) drei Monate vor und drei Monate nach der Weiterbildung, welche die Vermittlung von Fachwissen zum kindlichen Spracherwerb, zur Beobachtungskompetenz sowie zur Umsetzung von alltagsintegrierten Sprachfördermassnahmen umfassten, gefilmt und interviewt. Im Fokus der Videoaufnahmen stand die Sprachförderkompetenz der Förderpersonen. Mittels Fragebogen wurden die Einstellungen zum Dialektgebrauch sowie zur eigenen Verwendung von Dialekt und Standarddeutsch erhoben. Für die Analyse des Gebrauchs der Standardsprache oder des Dialektes, wurden Sequenzen aus den Videoaufnahmen der Schweiz bestimmt, in welchen Wechseln der Varietäten vorkommen.

4.6.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kindergartenlehrpersonen der Verwendung der Standardsprache positiver gegenüberstehen als Spielgruppenleiterinnen (Haid et al., 2018, in Blechschmidt & Schräpler, 2018). Beide Gruppen verwenden Dialekt und Standardsprache situationsorientiert und adressatenorientiert. In emotionalen Situationen zeigt sich, dass zweisprachige Kinder besser auf Standardsprache reagieren, während einsprachige Kinder Dialekt bevorzugen. Aussagen über die Lerneffekte bei den Kindern konnten nicht gemacht werden, da nur die Verwendung und die Einstellungen der Sprache erfasst wurden. Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Standardsprache als Vorbereitung für die Schriftsprache verstanden wird und deshalb viele Kindergartenlehrpersonen positiv zur Verwendung der Standardsprache eingestellt sind.

4.7 Projekt SpriKiDS: Dialekt oder Standardsprache?

4.7.1 Aktueller Forschungsstand

Vogt und Quiring (2020) haben im Projekt **«SpriKiDS»** untersucht, wie das Verhältnis von Dialekt und Standardsprache im Kindergartenunterricht die Sprachentwicklung beeinflusst. Es standen diese Fragen im Zentrum: «Wie gross ist der Anteil der Zeit, in der die Lehrperson mehrheitlich Dialekt verwendet? Wann erfolgen die Wechsel zwischen den Varietäten?» (Vogt & Quiring, 2020, S. 28).

In 42 Kindergärten der Deutschschweiz wurden Lehrpersonen in Bezug auf Dialekt und Standardsprache im Unterricht gefilmt. Weiter wurden rund 800 Kinder in Süddeutschland, im Vorarlberg und in der Deutschschweiz zu Beginn des Kindergartenjahres, am Ende des letzten Kindergartenjahres und im Frühling in der ersten Klasse in Bezug auf die Schreibkompetenz getestet.

4.7.2 Ergebnisse und Diskussion

Die Auswertung zeigt, dass in der Deutschschweiz die Lehrpersonen während 79% der Zeit Dialekt sprachen (Vogt & Quiring, 2020). Es zeigten sich sehr grosse Unterschiede zwischen den Lehrpersonen (vgl. Abb. 17). Die Wechsel der Varietäten erfolgten entweder situationorientiert (Text vorlesen, Lied singen, Einsatz der Führungsfigur usw.) oder adressatenorientiert. Es kamen etwa gleich viele situations- wie adressatenorientierte Wechsel vor (Dauer länger als eine Minute). Jedoch wurden zahlreiche adressatenorientierte Wechsel verzeichnet, welche weniger als eine Minute dauerten.

Abbildung 17: Verwendung von Dialekt und Standardsprache durch die Kindergartenlehrperson (Vogt & Quiring, 2020, S. 29)

Ein hoher Anteil an Standardsprache bei der Kindergartenlehrperson zeigte keine Auswirkungen auf die Schreibkompetenzen der Kinder. In diesem Zusammenhang verweist das Autorenteam jedoch auf Löffler und Vogt (2015). Diese konnten aufzeigen, dass die Qualität der Sprachförderung in der Freispielbegleitung (das Führen von längeren, vertieften Dialogen, das Modellieren, das Erweitern und das Anpassen der Fragen an die Sprachkompetenzen der Kinder) einen Einfluss auf die Schreibkompetenzen hat.

Vogt und Quiring (2020) kommen zum Schluss, dass das Verhältnis der Verwendung des Dialektes oder der Standardsprache nicht zentral ist, sondern wie die beiden Varietäten eingesetzt werden: gezielt und reflektiert. Vermieden werden sollten adressatenorientierte Wechsel. Situationsorientierte Wechsel sollten bewusst gestaltet und benannt werden, damit die DaZ-Kinder wissen, ob Dialekt oder Standard gesprochen wird.

5 Diskussion und Produkterstellung

5.1 Diskussion des Forschungsstandes

Alltagsintegrierte Sprachförderung im Unterricht ist ein aktuelles Thema, zu welchem eine grosse Menge an theoretischer Literatur gefunden wurde. Darin sind vielfältige Techniken und Prinzipien von alltagsintegrierter Sprachförderung beschrieben, welche von pädagogischen Fachkräften angewendet werden können.

Verschiedene Autor_innen (z.B. Beckerle, 2017; Isler et al., 2017; Jungmann et al., 2018) überprüften die Wirksamkeit der alltagsintegrierten Sprachförderung. Es konnte festgehalten werden, dass alltagsintegrierte Sprachförderung einen positiven Einfluss auf die gesamte Sprachentwicklung eines Kindes hat (Beckerle, 2017). Aus diesen Gründen war anzunehmen, dass zum Thema bereits auch viele Studien bestehen, welche bei der Beantwortung der Fragestellung und der Erstellung des Leitfadens nützlich sein könnten. Dies war jedoch nur teilweise der Fall. Beim genaueren Betrachten der Quellen fielen verschiedene Punkte auf (vgl. Anhang E + F).

Oftmals waren die Quellen (Studien, Projekte, Berichte) auf mehrere deutschsprachige Länder (Deutschland, Österreich und Schweiz) bezogen. Begründet wurde dies mit der fehlenden Datenlage. Da die Ausbildungsgrundlagen der pädagogischen Fachkräfte und das Schulsystem in den einzelnen Ländern nicht immer vergleichbar sind, ist anzunehmen, dass die Resultate und Aussagen der Quellen nicht gänzlich auf die Schweiz adaptierbar sind. So beträgt z.B. das Alter der Kinder in den Kitas in Deutschland drei bis fünf Jahre und das der Kindergartenkinder in der Schweiz vier bis sieben Jahre. In Deutschland gibt es zudem unterschiedliche Qualifikationen bei den frühpädagogischen Fachkräften, es wird zwischen Fachkräften und Lehrkräften unterschieden (Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder & Zumwald, 2015). In der Schweiz entspricht die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson einem Bachelor-Studium. Auch hier liess sich daraus schliessen, dass aufgrund von unterschiedlichen Ausbildungsqualifikationen die Studienergebnisse, respektive die Datenerhebungen wahrscheinlich nicht immer ganz miteinander vergleichbar sind.

Weiter fiel auf, dass sich mehrere Studien auf eine einzige Initiative oder Datenerhebung bezogen (z.B. beim «*allE*»-Projekt). Bei den ausgewählten Studien, Projekten und Berichten dieser Arbeit sollte deshalb beachtet werden, dass die Datengrundlage oft dieselbe ist. Dies

könnte folglich bedeuten, dass die Resultate bei verschiedenen Datengrundlagen dementsprechend anders ausfallen könnten.

Teilweise kam es vor, dass das Projekt bereits abgeschlossen war, die Resultate der Studie jedoch erst Jahre danach publiziert wurden. Die Daten für das Projekt «**SPRIMA**» beispielsweise wurden zwischen 2012 – 2014 erhoben, der Bericht dazu von Haid et al. (2018) jedoch erst 2018 veröffentlicht. Es stellt sich hier also die Frage, ob sich in vier bis sechs Jahren in der Praxis nicht auch einiges verändern könnte.

In mehreren Quellen nahm man zudem Gegenüberstellungen von einzelnen Lehrmitteln oder Aus- und Weiterbildungen vor (vgl. z.B. Kammermeyer, Metz, et al., 2019; Kämpfe, Betz, Kucharz & Rezagholinia, 2019). Es wurde jedoch nicht darauf eingegangen, ob ein gewisses Lehrmittel oder eine bestimmte Aus- oder Weiterbildung grundsätzlich wirkungsvoll ist. Somit waren diese Quellen für die Beantwortung der Fragestellung oder auch für den Leitfaden nicht verwendbar.

Ähnliches war zum Thema Sprachfördertechniken zu beobachten. Auch hier zeigten die Studien oft nur auf, ob Sprachfördertechniken angewendet werden, nicht aber, ob sie wirkungsvoll sind. In einigen Kommentaren wurde durch die Autorenschaft erwähnt, dass sie davon ausgehen, dass die vorgestellten Sprachfördertechniken wirkungsvoll seien. Aufgrund von zu wenigen Stichproben, konnte dies jedoch nicht wissenschaftlich überprüft werden. Als Beispiel hierzu dienen Löffler und Vogt (2017), sie schreiben: «Die vorliegenden Vergleiche beruhen auf sehr kleinen Stichproben und können deshalb nur sehr zurückhaltend interpretiert werden» (S. 459). Für diese Arbeit musste deshalb davon ausgegangen werden, dass die Quellen forschungsmethodisch nicht immer vollständig abgehandelt wurden. Daraus folgte, dass in dieser Arbeit gewisse Aussagen aus den Quellen nur sehr zurückhaltend und begründet eingesetzt werden konnten, um die Fragestellungen zu beantworten oder den Leitfaden zu ergänzen.

Weiter konnte festgestellt werden, dass die einzelnen Techniken der Sprachförderung in den Quellen zwar immer wieder Thema waren. Sie wurden jedoch nur in ihrer Gesamtheit und nicht einzeln betrachtet. Deshalb war es auch hier nicht möglich herauszufinden, welche dieser Techniken nun als am wirkungsvollsten eingeschätzt wurde. Es ist daher anzunehmen, dass es in der Praxis sehr schwierig ist, die einzelnen Techniken auf ihren Erfolg hin zu untersuchen.

Grundsätzlich liess sich feststellen, dass viele Punkte, welche in der Theorie erwähnt und beschrieben wurden bis jetzt nicht erforscht sind. Beckerle (2017) hält dazu fest, dass eine Übersicht im Bereich Sprachförderung schwierig sei, da die Terminologie uneinheitlich genutzt

werde und es an Studien fehle. Sie führt dies darauf zurück, dass die Wissenschaft zwar darauf plädiere, die pädagogische Praxis den Anspruch jedoch zu hoch finde und Vorbehalte bezüglich der Ressourcen zeige.

Im Gegensatz dazu fiel aber, dass zu gewissen Themen ähnliche Berichte in verschiedenen Sammelwerken oder Heften verfasst wurden, teilweise sogar von derselben Autorenschaft geschrieben (vgl. z.B. Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder & Zumwald, 2015; Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder, Zumwald, et al., 2015). Daraus ergab sich für diese Arbeit die Frage, ob Berichte trotz ähnlicher oder derselben Autorenschaft differenziert ausfallen und auch kritisch hinterfragt wurden.

In Kapitel 4 wurden sieben Quellen vorgestellt, welche einerseits die in Kapitel 3.2 definierten Kriterien dieser Masterarbeit erfüllten und andererseits trotz der oben ausgeführten Punkte für diese Arbeit als wichtig erachtet wurden. Nachfolgend interpretieren die Autorinnen dieser Arbeit die einzelnen Quellen im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen und die Erstellung des Leitfadens.

5.1.1 Interpretation der Ergebnisse des Projekts MeKi: Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz

Kernaussagen zu diesem Projekt waren, dass pädagogische Fachkräfte Sprachförder Techniken in ihrem Unterricht anwenden sollten. Damit dies gelingt, ist es nach Ansicht der Autorenschaft zwingend, dass pädagogische Fachkräfte sprachförderliche Handlungsmöglichkeiten überhaupt kennen. Weiter sollte sich die pädagogische Fachkraft unbedingt am Stand des Kindes orientieren. Zudem wurde erwähnt, dass es hilfreich sei, natürliche Gesprächsanlässe für die Sprachförderung zu nutzen. Diese verschiedenen Aussagen bestätigte die Autorinnen dieser Arbeit darin, dass ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte Relevanz hat.

5.1.2 Interpretation der Ergebnisse von der empirischen Arbeit: Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten

Als Interpretation dieser empirischen Arbeit zur alltagsintegrierten Sprachförderung im Kindergarten zeigte sich, dass sich intensivere Weiterbildungen zum Thema für pädagogische Fachkräfte lohnen. Zusätzlich war herauszulesen, dass Situationen zur Anwendung der

Sprachförderung bewusst genutzt werden sollten. Es wurde nämlich kritisiert, dass viele Möglichkeiten der Anwendung von Sprachförderstrategien ungenutzt blieben. Dies setzt nach Meinung der Autorinnen wiederum explizites Wissen seitens der pädagogischen Fachkräfte über Sprachförderstrategien voraus. Hiermit lässt sich ein Zusammenhang mit dem vorangehenden Projekt herstellen (vgl. Kap. 5.1.1).

5.1.3 Interpretation der Ergebnisse des Projekts allE: Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag

Der Schwerpunkt in diesem Beitrag wurde auf den Sprachstand des Kindes gesetzt. Strategien zur Sprachförderung sollten immer in Abhängigkeit vom individuellen Sprachstand des Kindes angewendet werden und somit adaptiv sein. Dies zeigte sich zum Beispiel besonders eindrücklich bei den *Fragetechniken*. Geschlossene Fragen an sich sind nicht als schlecht zu bewerten, allerdings sollten sie bei fortgeschrittenem Sprachstand des Kindes durch halboffene und offene Fragen ersetzt werden. Auch in diesem Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass die Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte unabdingbar ist, um adaptives Sprachförderhandeln im Unterrichtsalltag einsetzen zu können. Daraus kann abgeleitet werden, dass die *Fragetechniken* unbedingt an den Sprachstand des Kindes angepasst werden müssen. Dieser Punkt wird in den Leitfaden einfließen.

5.1.4 Interpretation der Ergebnisse des Projekts allE: Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte

Dieses Projekt legte den Fokus auf das Sprachvorbild. Als pädagogische Fachkraft sollte man darauf achten, sprachlich korrekt zu sprechen. Dies bedeutet, dass die Wörter deutlich ausgesprochen werden, dass keine Verschleifungen stattfinden oder Endungen verschluckt werden und dass in ganzen Sätzen gesprochen wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass man als pädagogische Fachkraft durch die DaZ-Kinder manchmal dazu verleitet wird, selbst auch in unvollständigen oder unkorrekten Sätzen zu sprechen. Dies sollte unbedingt vermieden werden. Bezüglich Dialekt oder Standardsprache wird erwähnt, dass Dialekte für Sprachfördersituationen hinderlich sein können. Zudem scheint es wichtig, die Komplexität der eigenen Sprache, an das Kind angepasst, zu steigern. Somit regt man die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes an, es kann seine sprachlichen Kompetenzen weiterentwickeln.

Bei diesem letzten Punkt lassen sich wiederum Parallelen zu Aussagen aus dem Kapitel 5.3.1 ziehen. Die Adaptivität der Sprachförderung zum Sprachstand des Kindes ist sehr wichtig. Dieses Projekt zeigt viele Anhaltspunkte und Begründungen für die Fragestellungen und die Entwicklung des Leitfadens in dieser Arbeit auf.

5.1.5 Interpretation der Ergebnisse des Projekts *alle*: Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag

Aus diesem Bericht konnte geschlossen werden, dass bei den *Fragetechniken* häufiger geschlossene, als (halb-)offene Fragen angewendet wurden, dies wiederum unabhängig vom individuellen Sprachstand des Kindes. Zudem stellte man auch hier fest, dass das Potenzial alltäglicher Situationen zur Sprachförderung durch die pädagogischen Fachkräfte nicht immer ausgenutzt wurde. In diesem Zusammenhang erwähnte die Autorenschaft den Bedarf von Weiterbildungen zum Thema. Die Kernaussagen dieses Berichts lassen sich mit den Aussagen in allen vorangehenden Unterkapiteln vergleichen und bestätigen diese.

5.1.6 Interpretation der Aussagen des Projekts *SPRIMA*: Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung

Auch dieses Projekt lieferte Informationen für die Beantwortung der Fragestellung und die Erstellung des Leitfadens. Kinder mit DaZ sollten in emotionalen Situationen in Hochdeutsch angesprochen werden, da sie besser darauf reagieren.

5.1.7 Interpretation der Ergebnisse des Projekts *SpriKiDS*: Dialekt oder Standardsprache?

Wichtig erschien bei diesem Beitrag, dass der Wechsel zwischen Dialekt und Standardsprache nicht adressatenorientiert passieren soll, sondern situationsorientiert. Dabei ist nicht das Verhältnis, sondern die Art der Verwendung zentral. Für eine pädagogische Fachkraft bedeutet dies, dass sie gezielt und reflektiert eine der beiden Varietäten einsetzt. Weiter sollten situationsorientierte Wechsel bewusst gestaltet und benannt werden, damit für die DaZ-Kinder klar ersichtlich ist, ob Dialekt oder Standard gesprochen wird.

Hier lässt sich eine Verbindung zu Kapitel 5.1.6 schaffen, welche darauf eingeht, in welcher Situation die adressatenorientierte Verwendung der Standardsprache als Ausnahme Sinn macht.

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Beantwortungen der Unterfragen führen in dieser Arbeit zur Beantwortung der Hauptfragestellung hin. Deshalb werden in diesem Kapitel zuerst die Unterfragen und erst danach die Hauptfragestellung beantwortet.

5.2.1 Beantwortung der Unterfragen

- Was gibt es für Strategien, welche pädagogische Fachkräfte in der alltagsintegrierten Sprachförderung anwenden können?

In der Theorie gibt es eine Vielzahl an Sprachförderstrategien, welche vorgestellt und beschrieben werden. Die Sprachförderstrategien sind in dieser Arbeit nach Kucharz et al. (2015) in Prinzipien der alltagsintegrierten Sprachförderung und in Sprachfördertechniken unterteilt. Zu den Prinzipien werden der Kompetenzstand der pädagogischen Fachkräfte, der Sprachförderprozess, die pädagogische Haltung, das Sprach- und Kommunikationsvorbild (dazu zählen: Kontakt und Beziehung, Zuhören und Sprechen, Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit, Sprachniveau, Sprachangebot, Umgang mit Fehlern und Sprache vor Bild), Dialekt oder Standardsprache, die Selbstreflexion, die sprachförderliche Alltagsgestaltung und die Kooperation gezählt. Die Sprachfördertechniken wiederum unterteilt man in Modellierungs- und Stimulierungstechniken. Zu den Modellierungstechniken gehören das korrektive Feedback, die Erweiterungen und die Umformungen. Handlungsbegleitendes Sprechen (Parallel-Talking), Fragetechniken (mit Entscheidungsfragen, W-Fragen oder Ergänzungsfragen und Alternativfragen), metasprachliche Strategien und Redirect werden den Stimulierungstechniken zugeordnet (vgl. Kap. 2.7).

- Welche in der Theorie beschriebenen alltagsintegrierten Sprachförderstrategien werden anhand von Studien als effektiv beurteilt?

Anhand der ausgewerteten Studien, Berichte und Projekte war es nicht möglich, auf diese Frage eindeutige Antworten zu erhalten. In allen Studien wurden die Sprachförderstrategien

als Grundlage des aktuellen Forschungsstandes angesehen. Teilweise wurde dabei der Schwerpunkt auf Sprachförderprinzipien, teilweise auf die Sprachfördertechniken gelegt (vgl. Kap. 4). Die Annahme der Autorinnen, dass in Studien einzelne Strategien untersucht und ausgewertet werden würden, erwies sich jedoch als falsch. Einzig zwei Sprachförderprinzipien, nämlich der *Kompetenzstand der pädagogischen Fachkraft* und *Dialekt oder Standardsprache* wurden so untersucht, dass Aussagen zur Effektivität gemacht werden konnten.

Der *Kompetenzstand der pädagogischen Fachkraft* und hierzu vor allem der Punkt *Weiterbildung* wurde sogar in mehreren Quellen berücksichtigt. Gemäss Frick und Zumtobel (2019) zeigt eine Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte eine positive Wirkung auf die Anwendung von alltagsintegrierter Sprachförderung (vgl. Kap. 4.2). Kappeler Suter et al. (2016) und Schmidt et al. (2019) erwähnen als Fazit ihrer Studie, dass Weiterbildungen sprachförderliche Verhaltensweisen der pädagogischen Fachkräfte stärken könnten (vgl. Kap. 4.1 + 4.5).

Bezüglich des Prinzips *Dialekt oder Standardsprache* konnte in der Studie von Haid et al. (2018, in Blechschmidt & Schräpler, 2018) festgehalten werden, dass DaZ-Kinder in emotionalen Situationen besser auf die Standardsprache reagieren. Vogt und Quiring (2020) stellten fest, dass nicht das Verhältnis der Verwendung einer Varietät wichtig ist, sondern wie und wann diese eingesetzt werden, nämlich gezielt und reflektiert.

Ansonsten fokussierten die Quellen hauptsächlich darauf, ob Sprachfördertechniken überhaupt angewendet werden, wie oft sie angewendet werden, welche Techniken in Sprachfördersituationen sichtbar sind und ob die Sprachförderung adaptiv eingesetzt wird (vgl. Kap. 4.1-4.7).

Teilweise wurde durch die Autorenschaft noch ergänzt, dass sie der Meinung sind, dass sich einzelne Prinzipien oder Techniken positiv auf die Sprachförderung auswirken. Löffler und Heil (2019) sahen in ihren Auswertungen z.B. Hinweise darauf, dass das Sprach- und Kommunikationsvorbild und hier insbesondere die sprachliche Korrektheit und das Vermeiden von Verschleifungen den Kindern helfe, ihre sprachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Forschungsmethodisch überprüft wurde dies dann jedoch nicht (vgl. Kap. 5.1). Somit konnten diese Aussagen nicht als Antwort auf diese Unterfrage dienen.

Aufgrund dieser spärlichen Ergebnisse aus den ausgewählten Quellen wurden von den Autorinnen dieser Arbeit auch noch Studien überprüft, welche gemäss den Kriterien eigentlich als zu alt eingestuft wurden, die restlichen Kriterien jedoch erfüllten (vgl. Anhang E). Doch auch in diesem erweiterten Literaturcorpus konnten keine weiteren Antworten bezüglich der

Effektivität einzelner Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung gefunden werden (z.B. Jungmann et al., 2013; Schuler et al., 2014).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass mehrere Quellen die Wirksamkeit von alltagsintegrierten Sprachförderstrategien im Allgemeinen bestätigen, nicht jedoch auf die Effektivität von einzelnen Prinzipien oder Techniken eingehen.

Anhand der Fülle der theoretischen Konzepte zu den einzelnen Strategien verwunderte diese Tatsache. Als mögliche Gründe für das Fehlen von Studien zur Effektivität von einzelnen Strategien könnten die Faktoren Zeit und Ressourcen, fehlende finanzielle Möglichkeiten oder die Unmöglichkeit der Messbarkeit (forschungsmethodische Gründe) angesehen werden.

- Welchen Einfluss hat der individuelle Sprachstand des Kindes auf die Anwendung von Sprachförderstrategien durch die pädagogischen Fachkräfte?

Der individuelle Sprachstand eines Kindes wurde in Bezug auf die Sprachförderung in vielen Studien, Berichten und Projekten erwähnt (vgl. Kap. 4.1 – 4.3). Die Rede war in diesem Zusammenhang oft von der Adaptivität der Sprachförderung. Damit gemeint ist, dass die Sprachförderung seitens der pädagogischen Fachkraft auf das individuelle Sprachniveau des Kindes angepasst wird. Als wichtig erachtet wurde dabei immer auch, dass sich die pädagogische Fachkraft an der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes orientiert. Somit wird das Kind herausgefordert, aber nicht überfordert.

Wie man als pädagogische Fachkraft den Sprachstand des Kindes jedoch überhaupt beurteilt, fehlte in den Ausführungen. Zur Bestimmung des individuellen Sprachstandes eines Kindes stehen einer pädagogischen Fachkraft, wie in Kapitel 2.4.5 und 2.7.1 beschrieben, verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Anscheinend wurde dieser erste Schritt von den Autor_innen der verschiedenen Studien vorausgesetzt und deshalb nicht mehr explizit ausgeführt.

Die Studien bestätigen die allgemeine Relevanz des individuellen Sprachstandes des Kindes bei der Sprachförderung, trotzdem scheint diese in der Praxis jedoch nur wenig wahrgenommen zu werden (vgl. Kap. 4.3 - 4.5).

Explizite Aussagen zum Sprachstand eines einzelnen Kindes und was dies für die Anwendung von Sprachförderstrategien bedeutet, werden in den Quellen nur ansatzweise gemacht (vgl. Kap. 4). Festhalten lässt sich, dass zum Beispiel Fragearten (Entscheidungsfragen, Benennungsfragen, Beschreibungsfragen und Erklärungsfragen) oder die Komplexität der Fachkraftsprache dem Stand des Kindes angepasst werden sollen (vgl. Kap. 4.4 - 4.5).

Welchen Einfluss der individuelle Sprachstand des Kindes auf die Anwendung von Sprachförderstrategien durch die pädagogische Fachkraft hat, lässt sich damit aber nicht abschliessend beantworten.

- Über welche Kompetenzen muss eine pädagogische Fachkraft im Bereich alltagsintegrierte Sprachförderung verfügen?

Die Kompetenzen einer pädagogischen Fachkraft im Bereich alltagsintegrierter Sprachförderung sind vielfältig. Einerseits muss eine pädagogische Fachkraft das Wissen über Sprachförderstrategien haben, andererseits die Prinzipien und Techniken anwenden können (vgl. Kap. 2.5 - 2.7). Dies zeigte sich in den Studien, Berichten und Projektauswertungen, welche den Fokus auf verschiedene Kompetenzen lenkten (vgl. 4.1 – 4.7). Erwähnt wurden explizit das Sprachvorbild, die Kenntnis der Anwendung des Dialektes und der Standardsprache sowie das Einsetzen von Sprachfördertechniken. Fast überall wurde darauf hingewiesen, dass sich die Sprachförderstrategien am Sprachstand des Kindes orientieren und in der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes liegen soll (vgl. Kap. 2.7).

Es wurde kritisiert, dass die pädagogischen Fachkräfte in der alltagsintegrierten Sprachförderung im Allgemeinen über zu wenig Kompetenzen verfügten (vgl. Kap. 4). Deshalb besteht ein dringender Weiterbildungsbedarf. Die Bedeutung des Begriffs der alltagsintegrierten Sprachförderung schien den pädagogischen Fachkräften nicht klar zu sein. Trotzdem wendeten sie sprachförderliche Elemente an. Diese waren mehrheitlich spontan, unbewusst und unreflektiert. Verschiedene Situationen wurden nicht als Sprachangebot wahrgenommen. Auf die Interessen und Initiativen der Kinder wurde kaum eingegangen. Die Adaption zum Sprachstand des Kindes fehlte oftmals. Die pädagogischen Fachkräfte waren sich zwar im Klaren darüber, dass sie als Sprachvorbild fungierten, ob sie aber wussten, was ein gutes Sprachvorbild ist, blieb ungeklärt. Das Bewusstsein für Techniken in der alltagsintegrierten Sprachförderung fehlte grösstenteils.

Daraus lässt sich schliessen, dass alltagsintegrierte Sprachförderung sehr komplex ist und viel Kenntnis und Übung benötigt. Die pädagogischen Fachkräfte sollen die alltagsintegrierte Sprachförderung bewusst einsetzen können. Deshalb wird den pädagogischen Fachkräften eine Weiterbildung dringend empfohlen.

- Welche Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung sollen aufgrund ihrer Effektivität in den Leitfaden aufgenommen werden?

Wie bereits erwähnt, konnten keine Antworten bezüglich der Effektivität einzelner Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung gegeben werden. Somit gilt die alltagsintegrierte Sprachförderung mit den Sprachförderstrategien als Grundlage des aktuellen Forschungsstandes (vgl. Kap. 2.7).

Um trotzdem einen Leitfaden erstellen zu können, musste auf Konzepte und theoretische Grundlagen zurückgegriffen werden, welche forschungsmethodisch nicht durch Studien belegt werden konnten. Das Konzept der frühen Sprachbildung von Isler et al. (2017) wird als sehr prägend für die Sprachförderung angesehen (vgl. Anhang H). Es bezieht sich auf die ersten Lebensjahre eines Kindes. Die Autorinnen nutzten dieses Konzept als Grundlage, um ihren Leitfaden auf ältere Kinder zu adaptieren. Weiter wurden diejenigen Sprachförderstrategien hinzugefügt, welche in den einzelnen Studien, Berichten und Projekten erwähnt und von der Autorenschaft als nützlich beschrieben wurden. Dies trotz dem Umstand, dass die Quellen forschungsmethodisch nicht überprüft waren (z.B. Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder, Zumwald, et al., 2015). Dabei konnten die im Kapitel 2.7 erwähnten Unterbegriffe grösstenteils für den Leitfaden übernommen werden.

Für die *Prinzipien der Sprachförderung* wurden folgende Unterbegriffe für den Leitfaden verwendet:

Kontakt und Beziehung

Eine aufmerksame und wertschätzende Interaktion mit den Kindern ist die Voraussetzung für die alltagsintegrierte Sprachförderung der pädagogischen Fachkraft. Die positive Einstellung gegenüber all den Sprachen des Kindes soll zum Ausdruck kommen. Das Kind soll selbst bestimmen können, wann es welche Sprache spricht (vgl. Anhang H).

Zuhören und Sprechen

Kinder sollen aus eigener Initiative über ihre eigenen Interessen sprechen (vgl. Anhang H).

Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit

In den vorliegenden Studien (vgl. Kap. 5.1.4) wurde eine besondere Beachtung der Sprachproduktion der pädagogischen Fachkraft nachgewiesen. Die Wörter sollen daher deutlich

ausgesprochen sein, ohne Verschleifungen und Verschlucken der Endungen. Ebenso wichtig sind die korrekten Sätze.

Sprachniveau

Die Sprache der pädagogischen Fachkraft soll dem Kind angepasst sein (vgl. Kap. 5.1.1, 5.1.3-5.1.5). Das heisst, die Sprache soll für das Kind herausfordernd, aber nicht überfordernd sein und in der Zone der nächsten Entwicklung liegen (vgl. Anhang H). Wichtig ist, dass in ganzen Sätzen gesprochen wird.

Sprachangebot

Kinder erwerben ihre sprachlichen Fähigkeiten mitten im gemeinsamen Handeln und Erleben z.B. in Form von Bilderbuchbetrachtungen (vgl. Anhang H). Die oben genannten Studien zeigten (vgl. Kap. 5.1.1), dass natürliche Gesprächsanlässe und Situationen (vgl. Kap. 5.1.2 + 5.1.5) zur Anwendung der Sprachförderung genutzt werden sollten.

Umgang mit Fehlern

Die Äusserungen der Kinder sollen wertschätzend behandelt werden und auf das Gelingen der Kommunikation fokussiert sein (vgl. Anhang G + H).

Dialekt oder Standardsprache

Die vorliegenden Studien (vgl. Kap. 5.1.4) zeigen, dass Dialekte für Sprachfördersituationen hinderlich sein können, da sich Dialekte (im Gegensatz zur Standardsprache) im Wortschatz, in der Aussprache und teilweise in der Grammatik unterscheiden. Kinder mit DaZ reagieren in emotionalen Situationen besser, wenn sie in Hochdeutsch angesprochen werden (vgl. Kap. 5.1.6). Auch hier ist die Adaptivität der Sprachförderung zum Sprachstand des Kindes zentral. Der Wechsel zwischen Dialekt und Standardsprache soll nicht adressatenorientiert, sondern situationsorientiert sein (vgl. Kap. 5.1.7). Dies erwähnen auch Isler et al. (2017): «... dass in einer bestimmten Situation immer dieselbe Sprache gebraucht wird» (S.17). Deshalb sollen situationsorientierte Wechsel bewusst gestaltet und benannt werden, damit für die DaZ-Kinder klar ersichtlich ist, ob Dialekt oder Standardsprache gesprochen wird. Dabei ist nicht das Verhältnis, sondern die Art der Verwendung zentral (vgl. Kap. 5.1.7).

Selbstreflexion

In den Studien wurde erwähnt, dass Sprache reflektiert eingesetzt werden soll (vgl. Kap. 5.1.7).

Kompetenzstand

Die Studien zeigen, dass sich intensive Weiterbildungen zu alltagsintegrierter Sprachförderung auszahlen (vgl. Kap. 5.1.2 - 5.1.3 + 5.1.5). Durch Professionalisierungsmassnahmen wird das Handeln der pädagogischen Fachkräfte weiterentwickelt (vgl. Anhang H), welches wiederum die sprachliche Produktivität der Kinder sowie deren Sprachleistungen verbessert.

Für die *Sprachfördertechniken* (vgl. Kap. 5.1.1) wurden folgende Unterbegriffe verwendet:

Korrektives Feedback

Das Kind bekommt die Möglichkeit, auf Abweichungen aufmerksam zu werden, um sich sprachlich weiterzuentwickeln. Die pädagogische Fachkraft nimmt die Aussage des Kindes auf und bereinigt die Formulierung des Kindes wertschätzend (vgl. Anhang G + H).

Erweiterungen

Die pädagogischen Fachkräfte signalisieren dem Kind, dass es inhaltlich verstanden wurde und erweitern die Aussagen. Die Kinder erhalten Inputs mit neuen Wörtern (vgl. Anhang G + H).

Umformungen

Kinder sollen Inputs mit neuen grammatikalischen Formen erhalten (vgl. Anhang G + H).

Handlungsbegleitendes Sprechen

Von grosser Bedeutung ist die Intensität des Sprachkontakts. Wichtige Wörter und Wendungen werden in der Alltagskommunikation versprachlicht (vgl. Anhang I + H).

Fragetechniken

Durch geeignete Fragen werden die Kinder zum Sprechen angeregt (vgl. Anhang H). Die vorliegenden Studien zeigen, dass die «*Fragetechniken*» an den Sprachstand des Kindes angepasst werden sollen (vgl. Kap. 5.1.3 + 5.1.5). Deshalb können auch geschlossene Fragen sinnvoll sein, wenn sie adaptiv zum Sprachstand des Kindes angewendet werden (vgl. Anhang G). Bei fortgeschrittenem Sprachstand sollten sie aber durch halboffene und offene Fragen ersetzt werden.

Redirect

Die pädagogische Fachkraft schlägt dem Kind Musterformulierungen vor (vgl. Anhang G + H). Metasprachliche Strategien wurden in den vorliegenden Studien nicht aufgeführt. Sie werden deshalb im Leitfaden nicht erwähnt.

5.2.2 Beantwortung der Hauptfragestellung

- **Alltagsintegrierte Sprachförderung: Wie kann alltagsintegrierte Sprachförderung für Zweitsprachlernende durch pädagogische Fachkräfte positiv beeinflusst werden?**

Das Thema der alltagsintegrierten Sprachförderung ist sehr komplex. Aus diesem Grund muss sich die pädagogische Fachkraft bewusst mit der alltagsintegrierten Sprachförderung auseinandersetzen, um sie erfolgreich anwenden zu können. Nur wenn eine pädagogische Fachkraft über das Wissen der alltagsintegrierten Sprachförderung verfügt, kann sie beginnen, einzelne Elemente der alltagsintegrierten Sprachförderung im Alltag einzubauen. Dies benötigt viel Übung, Ausdauer und immer wieder Phasen der Selbstreflexion (vgl. Kap. 2.5 - 2.7).

Für die Aneignung dieser Kompetenzen empfehlen zudem mehrere Studien Weiterbildungen zum Thema für pädagogische Fachkräfte (vgl. Kap. 4.1 - 4.2 + 4.5). Weiterbildungen scheinen einen positiven Effekt auf die Anwendungshäufigkeit der alltagsintegrierten Sprachförderung durch die pädagogische Fachkraft zu haben (vgl. Kap. 4.2).

Eine erfolgreiche alltagsintegrierte Sprachförderung orientiert sich immer am Sprachstand (vgl. Kap. 2.2 - 2.3) des Kindes. Die pädagogischen Fachkräfte sollen deshalb die Zone der nächsten Entwicklung des Kindes beachten (vgl. Kap. 5.1.1, 5.1.3 - 5.1.5 + Anhang H). Um den individuellen Sprachstand eines Kindes überhaupt erst beurteilen zu können, bieten sich verschiedene Sprachstandserhebungen an, welche von der pädagogischen Fachkraft durchgeführt werden können (vgl. Kap. 2.4.5 + 2.7.1). Die Prinzipien der Sprachförderung (*Kontakt und Beziehung, Zuhören und Sprechen, Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit, Sprachniveau, Sprachangebot, Umgang mit Fehlern, Dialekt oder Standardsprache und Selbstreflexion und Kompetenzstand*) gelten als Grundlage der alltagsintegrierten Sprachförderung. Die Sprachfördertechniken (*Korrektives Feedback, Erweiterungen, Umformungen, Handlungsbegleitendes Sprechen, Fragetechniken, metasprachliche Strategien und Redirect*) sollen adaptiv auf den Entwicklungsstand des Kindes angewendet werden.

Alltagsintegrierte Sprachförderung hat also durchaus einen positiven Effekt auf Zweitsprachlernende. Oftmals werden geeignete Situationen von pädagogischen Fachkräften jedoch zu wenig wahrgenommen und genutzt (vgl. Kap. 4.5). Finden Sprachfördersituationen im Unterricht alltagsintegriert statt, wird dabei der individuelle Sprachstand des Kindes oft zu wenig beachtet (vgl. Kap. 4.3 + 4.5).

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass alltagsintegrierte Sprachförderung mittels der oben erwähnten Prinzipien und Techniken durch pädagogische Fachkräfte sehr wohl positiv beeinflusst werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass das Wissen dazu überhaupt vorhanden ist, bewusst eingesetzt und auf das Kind adaptiert wird.

5.3 Erstellung des Leitfadens

Ausgehend von den theoretischen Ausführungen, entwickelten die Autorinnen den Leitfaden (vgl. Kap. 2 + 5.2). Der Leitfaden wurde so erstellt, dass die Leserschaft die wichtigsten Erkenntnisse der Masterarbeit in kurzen Tipps zusammengefasst erhält (vgl. Anhang I). Im Sinne von weniger ist mehr hat man sich nur auf das Wesentliche beschränkt. Die Sprache im Leitfaden wurde einfach gewählt, damit er leicht verständlich ist. Als Grundlage der Tipps dienten Erkenntnisse und Aussagen aus den Studien, Berichten und Projekten (vgl. Kap. 4).

Wie in Kapitel 2.7.1 erwähnt, ist das Fundament des Dialoges zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft eine vertrauensvolle Beziehung (vgl. Jungmann et al., 2018; Kucharz et al., 2015). Das Titelbild des Leitfadens soll als Zeichen der pädagogischen Grundhaltungen nach Rogers für Akzeptanz, Empathie und Kongruenz stehen (Rogers, 2021). Die Selbstporträts der Kindergartenkinder zeigen die Akzeptanz der Vielfalt, das Herz steht für Empathie und Kongruenz (vgl. Abb. 18).

Abbildung 18: Titelseite des Leitfadens

Aufgrund der beantworteten Fragestellungen wurde das Inhaltsverzeichnis ausgehend von den Unterbegriffen der Sprachförderstrategien erstellt (vgl. Kap. 5.2.2 + Abb. 19). In dieser Arbeit wurden im theoretischen Teil zuerst die Sprachförderprinzipien und erst danach die Techniken beschrieben (vgl. Kap. 2.7). Im Leitfaden kehrte man diese Reihenfolge nun bewusst um. Dies begründete sich damit, dass der Leitfaden praxisorientiert sein soll. Diese Techniken sind im Unterricht sofort einsetzbar. Die Leserschaft soll also im ersten Teil des Leitfadens Tipps erhalten, welche direkt umgesetzt werden können. Die Prinzipien der Sprachförderung hingegen weisen meist einen Zusammenhang zur eigenen pädagogischen Haltung

auf. Die Umsetzung dieser geschieht oft auch über die Reflexion, welche etwas mehr Zeit benötigt. Aus diesem Grund folgten die Prinzipien also an zweiter Stelle und schufen damit eine Brücke zum letzten Schwerpunkt, nämlich zu den Literaturtipps. Erweitert wurde das Inhaltsverzeichnis mit folgenden Kapiteln: *Vorwort, Alltagsintegrierte Sprachförderung, Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb, Literatur und Notizen.*

Inhalt

Vorwort	2
Alltagsintegrierte Sprachförderung	3
Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb	4
Sprachfördertechniken	5
Korrektives Feedback	6
Erweiterungen	7
Umformungen	8
Handlungsbegleitendes Sprechen	9
Fragetechniken	10
Redirect	11
Prinzipien der Sprachförderung	12
Kontakt und Beziehung	13
Zuhören und Sprechen	14
Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit	15
Sprachniveau	16
Sprachangebot	17
Umgang mit Fehler	18
Dialekt oder Standardsprache?	19
Selbstreflexion	20
Kompetenzstand	21
Literatur	22
Büchertipps	22
Literaturverzeichnis	23
Notizen	24

Inhalt

Abbildung 19: Inhaltsverzeichnis des Leitfadens

Das *Vorwort* wurde dazu verwendet, der Leserschaft zu erklären, was die Motivation zur Herstellung des Leitfadens war und um die Danksagung zu integrieren. Weiter fanden es die Autorinnen im Sinne einer Begriffsklärung wesentlich, die alltagsintegrierte Sprachförderung kurz zu beschreiben. In den Studien, Berichten und Projekten wurde mehrmals erwähnt, wie wichtig es sei, dass sich die pädagogischen Fachkräfte am Sprachstand des Kindes orientieren (vgl. Kapitel 5.2). Deshalb wurde das Kapitel *Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb* im Leitfaden integriert (vgl. Abb. 20).

Sprachentwicklung

Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb

Tipp

Orientiere dich am Sprachstand des Kindes.¹

Beachte die Zone der nächsten Entwicklung.²

DaZ-Lernende eignen sich die Verbstellung in einer bestimmten Reihenfolge an. Mit Hilfe der Analyse der Verbstellung soll eingeordnet werden, auf welcher Stufe des Zweitspracherwerbs sich das Kind befindet.³

Erwerbsstufen nach Griesshaber (2005):⁴

Stufe	Beschreibung	Beispiel
0	unvollständige Sätze ohne Verb oder infinitem Verb am Ende	ich spielen
1	einfache Wortstellung Subjekt – Verb – Objekt; Verbzweitstellung mit finitem Verb	der Junge spielt Ball
2	Trennung vom finitem Verb und infiniten Verbteilen: Satzklammer	der Junge hat Ball gespielt
3	Voranstellung von Adverbialen; Inversion (Vorziehen des Verbs vor das Subjekt)	dann hat der Junge Ball gespielt
4	Bildung von Nebensätzen mit Endstellung des flektierten Verbs	..., weil der Junge Ball gespielt hat

¹ Kappeler Suter, Kannengieser, Tovote & Ursprung, 2016
² Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016
³ Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016
⁴ Griesshaber (2005, in Kucharz, Mackowiak, Beckerle & Knapp, 2015)

Abbildung 20: Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb, Seite 4 des Leitfadens

Die Tipps zu jedem Schwerpunkt des Leitfadens wurden mit erweiterten Aussagen, Auflis-
tungen, Checklisten und Beispielen aus der Literatur ergänzt (vgl. Abb. 21 - 23).

Sprachfördertechniken

Korrektives Feedback

Tipp

Signalisiere dem Kind, dass du es inhaltlich verstanden hast und wiederhole die Aussage des Kindes in korrekter Form.¹

Die Lehrperson wiederholt mit indirekter, positiver Rückmeldung.²

Die Lehrperson signalisiert dem Kind, dass sie es verstanden hat und nutzt die Chance, ihm die Aussage in «überarbeiteter» Version anzubieten. Im Mittelpunkt steht der Inhalt und nicht die Form des Gesprächs.³

Kind: Das Mädchen muss das Spielzeug der Junge geben.

Pädagogische Fachkraft: Ja, das Mädchen muss das Spielzeug dem Jungen geben.⁴

¹ Löffler et al., 2015
² Beckerle, 2017
³ Schulz, Voet Cornelli, Lemmer, Geyer & Müller, 2020
⁴ Krempin, Mehler & Tracy, 2017

6

Abbildung 21: Korrektives Feedback, S. 6 des Leitfadens

Prinzipien der Sprachförderung

Sprachniveau

Tipp

Sprich in kurzen, einfachen Sätzen etwas über dem Sprachniveau des Kindes.¹

Vermeide verkürzte Formulierungen.²

- Kinder mit sprachlichem Förderbedarf profitieren mehr, wenn Aufforderungen in vollständigen Äusserungen formuliert werden.
Nicht: Pause
Sondern: Jetzt beginnt die Pause.³
- Bewusste Wiederholung und Akzentuierung von wichtigen Wörtern
- Einhalten der Ereignisreihenfolge
Nicht: Bevor du in die Pause gehst, räume bitte deinen Tisch auf.
Sondern: Räume bitte zuerst deinen Tisch auf. Dann gehst du in die Pause.
- Aktiv statt Passiv verwenden
Nicht: Das Blatt wird gefaltet.
Sondern: Ich falte das Blatt.
- Reduktion der eigenen Sprache und Konzentration auf das Wesentliche
- Ausreichend Zeit lassen für Kinderantworten
- Gleichbleibende Formulierungen bei Anweisungen⁴

¹ Reber & Schönauer-Schneider, 2017
² Krempin et al., 2017
³ Krempin et al., 2017
⁴ Reber & Schönauer-Schneider, 2017

16

Abbildung 22: Sprachniveau, Seite 16 des Leitfadens

Ein wichtiges Prinzip der Sprachförderstrategien ist der Kompetenzstand der pädagogischen Fachkräfte (vgl. Abbildung 22). In vielen Studien, Berichten und Projekten stand die Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte im Zentrum (vgl. Kapitel 5.2). Leider fanden sich wenig Weiterbildungsmöglichkeiten für die pädagogischen Fachkräfte im Kanton SG und TG (vgl. Anhang J). Deshalb wurden der Leserschaft im Kapitel *Literatur* Büchertipps aufgelistet, um sich vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen, im Sinne eines Selbststudiums oder einer persönlichen Weiterbildung. Beckerle (2017) hält dazu fest: «...sind Weiterqualifizierungen von dringender Notwendigkeit, um möglichst alle Pädagog/innen zur professionellen

Aufgabenbewältigung im Bereich alltagsintegrierter Sprachförderung zu qualifizieren und ihre Sprachförderkompetenzen zu steigern» (S. 81).

Literatur, welche in diesem Leitfaden verwendet wurde, ist im *Literaturverzeichnis* aufgelistet und es hat zusätzlich Platz für eigene *Notizen* und Gedanken.

Kompetenzstand

Tipp

Weiterbildungen zahlen sich aus.¹

Studien zeigen, dass sich besonders Weiterbildungen zu alltagsintegrierter Sprachförderung lohnen, welche über eine längere Zeitspanne mit mehreren einzelnen Terminen stattfinden.²

- Nimm dir doch jede Woche etwas vor.
Wähle einen Tipp aus und hefte eine Büroklammer an die entsprechende Seite dieses Leitfadens.
- Besuche eine Weiterbildung zum Thema.
- Bilde dich im Selbststudium mit geeigneter Literatur weiter (siehe Büchertipps S. 22 oder Literaturverzeichnis S. 23).

¹ Frick & Zumtobel, 2019

² Frick & Zumtobel, 2019

Abbildung 23: Kompetenzstand, Seite 21 des Leitfadens

Auf Seite 21 des Leitfadens wurde die Idee geschildert, dass man sich jede Woche einen Tipp auswählen soll, im Sinne von «*Was nehme ich mir diese Woche vor?*» (vgl. Abb. 23). Als

Erinnerung heftet man eine Büroklammer an die entsprechende Seite des Leitfadens. Die Idee mit der Büroklammer ging ursprünglich auf Merksätze einer älteren Studie zurück (vgl. Anhang G). Wie in Kapitel 4 beschrieben, werden ältere Studien oft als Grundlage für neuere Quellen verwendet. Auf diese Strategie wurde auch bei der Erstellung dieses Leitfadens zurückgegriffen.

Um möglichst vielen interessierten Personen den Zugang zu diesem Leitfaden zu ermöglichen, ist dieser als gedruckte Version und als PDF-Version verfügbar.

6 Reflexion und Ausblick

6.1 Reflexion

Reflexion der Fragestellungen

In der Literatur fanden sich viele Hinweise zur Beantwortung der Fragestellungen. Deshalb gingen die Autorinnen davon aus, dass auch viele Studien zu den Fragestellungen verfügbar seien. Es musste aber festgestellt werden, dass in den vorhandenen Studien die Antworten auf die Fragestellung nur ansatzweise vorkamen. Im Fokus der neusten Studien standen hauptsächlich die Wirksamkeit der Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte. Es zeigte sich, dass die Qualität der alltagsintegrierten Sprachförderung gesteigert wird, wenn sich die pädagogischen Fachkräfte zu diesem Thema weiterbilden.

Daraus folgerten die Autorinnen dieser Arbeit, dass sie mit der Formulierung von einzelnen Fragestellungen der Wissenschaft einen Schritt voraus waren. So konnte zum Beispiel zu den Unterfragen dieser Arbeit «*Welche in der Theorie beschriebenen alltagsintegrierten Sprachförderstrategien werden anhand von Studien als effektiv beurteilt?*» und «*Welche Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung sollen aufgrund ihrer Effektivität in den Leitfaden aufgenommen werden?*» in den Studien keine differenzierten Aussagen gefunden werden (vgl. Kap. 5.2.1). Die einzelnen Techniken wurden nicht isoliert, sondern im Gesamtpaket (verschiedene Sprachfördertechniken zusammen) erforscht. Es ist anzunehmen, dass die Effektivität der Sprachförderstrategien so detailliert (noch) nicht erforscht wurde. Wie in Kapitel 5.1 bereits erwähnt, sehen die Autorinnen als möglichen Grund dafür, dass es in der Praxis schwierig ist, diese Techniken einzeln zu eruieren.

Diese Unterfragen könnten also erst dann forschungsmethodisch korrekt beantwortet werden, wenn pädagogische Fachkräfte über die Kompetenzen der alltagsintegrierten Sprachförderung verfügen, diese anwenden und danach eine Überprüfung mittels Studien stattfindet.

Die Fragestellungen dieser Arbeit griffen also teilweise voraus. Ausgehend von der Fülle und Vielfalt an Literatur zu diesem Thema, rechneten die Autorinnen dieser Arbeit nicht damit, dass alltagsintegrierte Sprachförderung in der Praxis wenig angewendet wird. Die Erkenntnis, dass der Hauptpunkt dieser Arbeit die Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte in der alltagsintegrierten Sprachförderung ist, kam für die Autorinnen deshalb überraschend.

Nach wie vor werden die Fragestellungen dieser Arbeit als relevant erachtet. In diesem Zusammenhang lässt sich jedoch festhalten, dass die Frage, ob den pädagogischen Fachkräften Weiterbildungen zu alltagsintegrierter Sprachförderung zur Verfügung stehen, zuerst beantwortet werden müsste.

Das Weiterbildungsprogramm der Kantone SG und TG bietet den pädagogischen Fachkräften die DaZ-Ausbildung in unterschiedlicher Form und Länge an. Weiter können in beiden Kantonen sowie über den Verein Schule und Weiterbildung Schweiz (SWCH) Kurse belegt werden, in denen das Thema Sprachförderung zumindest ansatzweise vorkommt (vgl. Anhang J).

Daraus lassen sich dann weitere Fragen ableiten, nämlich ob pädagogische Fachkräfte in der Schweiz genügend ausgebildet sind, um DaZ-Kinder im ersten Zyklus alltagsintegriert zu fördern oder ob jede pädagogische Fachkraft eine zusätzliche DaZ-Ausbildung benötigen würde. Ob grundsätzlich genügend qualifizierte Weiterbildungsangebote zur Verfügung stehen, ist zudem fraglich.

Bezugnehmend auf Kapitel 5.2.1 wäre weiter zu klären, wie die Adaptivität der alltagsintegrierten Sprachförderung durch pädagogische Fachkräfte gewährleistet werden könnte. Erst dann könnten nach Ansicht der Autorinnen die Fragestellungen aus Kapitel 1.3 beantwortet werden.

Reflexion der Terminologie

Ein Stolperstein in dieser Arbeit waren die Begrifflichkeiten. Die uneinheitlich genutzten Begriffe und Benennungen in der Theorie der alltagsintegrierten Sprachförderung galt es zu sortieren und zu definieren. Diese heterogene Terminologie spiegelte sich auch in den Studien wider. Es kam hinzu, dass die Studien in verschiedenen Ländern gemacht wurden. So war die Rede von Lehrpersonen, Kindergartenlehrkräften, Fachkräften usw., welche nicht miteinander

verglichen werden konnten, da die pädagogischen Fachkräfte in den verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgebildet werden.

Die nächste Erkenntnis war, dass nicht alle Texte als *Studie* galten. Es musste eingegrenzt werden, welche Studien, Berichte und Projekte die Autorinnen dieser Arbeit als forschungsmethodisch relevant einstufen (vgl. Anhang E).

Reflexion der methodischen Vorgehensweise

Bezüglich der methodischen Vorgehensweise hielten sich die Autorinnen an die Vorgaben der HfH¹. Der Prozess selbst wurde laufend reflektiert und diskutiert, was nach Ansicht der Autorinnen ein Gewinn für diese Arbeit darstellte.

Hindernisse und Stolpersteine in der methodischen Vorgehensweise brachten wie oben bereits beschrieben, verschieden benutzte Begrifflichkeiten mit sich. Die Autorinnen mussten oft überprüfen, ob eine Quelle forschungsmethodisch korrekt abgehandelt wurde und somit für diese Arbeit zitiert und benutzt werden konnte. Dabei stellte sich heraus, dass vor allem in den neusten Quellen (Studien, Berichte und Projekte) über ähnliche oder gleiche Fragestellungen geforscht und geschrieben wurde. Somit fielen durch die Wiederholungen verschiedene Quellen für diese Arbeit weg, respektive konnten keine neuen Erkenntnisse erläutert werden.

Selbstkritisch halten die Autorinnen dieser Arbeit fest, dass sie sich bei der Suche nach geeigneten Quellen nur auf deutschsprachige Texte fokussierten. Es ist anzunehmen, dass zur alltagsintegrierten Sprachförderung zum Beispiel auch Quellen in Englisch verfügbar gewesen wären, dies wurde jedoch nicht überprüft.

Das nachfolgende Unterkapitel vergleicht die Ergebnisse und die Vorgehensweise dieser Arbeit mit den Grundsätzen für qualitatives Denken (vgl. Kap. 3.1).

6.2 Vergleich mit den Gütekriterien

Jede wissenschaftliche Arbeit soll anhand der Gütekriterien auf die Merkmale von wissenschaftlichem Denken und Arbeiten hin überprüft werden (Roos & Leutwyler, 2017). In Kapitel 3.1 werden die Gütekriterien, respektive Grundsätze für qualitatives Denken vorgestellt. In

¹ Leitfaden Masterarbeit: Modul P80 «Master 11-19», Frühlingssemester 2021, Abgabetermin: Woche 25/2022“, 2021

diesem Unterkapitel sollen sie nun in Verbindung mit der Arbeit gebracht und auf ihre Einhaltung hin überprüft werden.

Subjektbezogenheit

Die Subjektbezogenheit wird in dieser Arbeit gewährleistet. Es geht um pädagogische Fachkräfte. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel dieser Arbeit.

Deskription

Die genaue Beschreibung des Gegenstandsbereiches, was einer Anfangsanalyse entspricht, wird in dieser Arbeit durch die Beschreibung der Ausgangslage und der Fragestellung abgehandelt.

Interpretation

Der Untersuchungsgegenstand wird hier anhand der ausgewählten Quellen (Studien, Berichte oder Projekte) erschlossen.

Natürliches Umfeld

Auch das Gütekriterium des natürlichen Umfeldes kann als erfüllt angesehen werden, da das alltägliche Umfeld in dieser Arbeit der Unterricht in der Schule, respektive im Kindergarten ist.

Verallgemeinerungsprozess

Der Verallgemeinerungsprozess kann in dieser Arbeit wiederum den Quellen (Studien, Berichte oder Projekte) zugeordnet werden. Die Ergebnisse sind aus den ausgewählten Quellen im Einzelfall abgeleitet und schrittweise begründet worden.

Breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation

Vorläufige Interpretationsergebnisse aus den Quellen (Studien, Berichte oder Projekte) wurden in dieser Arbeit immer wieder hinterfragt, bis die Interpretation als tragfähig beurteilt werden konnte. Auf dieser letzten Interpretation basiert der Leitfaden.

Intersubjektive Validierung

Die intersubjektive Validierung wurde damit erreicht, dass zwei Autorinnen die Arbeit geschrieben haben. Durch regen Austausch, kritischen Fragen zum Prozess und Diskussionen wurden Resultate hinterfragt und Aussagen interpretiert oder unter einem anderen Aspekt neu beurteilt. Diese mehrfache intersubjektive Validierung trägt zu einer gültigen Interpretation der Ergebnisse bei.

Plausibilität

Die Plausibilität kann damit begründet werden, dass diese Arbeit sorgfältig, ausführlich und nachvollziehbar dargestellt wurde. Die Autorinnen dokumentierten und beschrieben die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses möglichst genau, damit soll die Arbeit nachvollziehbar sein.

6.3 Fazit

Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt, dient die Sprache als Schlüssel zur Integration und Teilhabe. Deshalb ist es für alle Kinder, aber besonders für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache zentral, die deutsche Sprache möglichst schnell zu erlernen und zu beherrschen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Die alltagsintegrierte Sprachförderung hat erwiesenermassen einen positiven Einfluss auf die gesamte Sprachentwicklung eines Kindes. Von der Wichtigkeit dieser Aussagen sind die Autorinnen nach der vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen dieser Masterarbeit umso mehr überzeugt.

Die Autorinnen haben sich im Verlauf dieser Arbeit mit der Theorie zur alltagsintegrierten Sprachförderung intensiv auseinandergesetzt, aber auch mit dem aktuellen Forschungsstand dazu. Mit zunehmender Vertiefung wurde den Autorinnen bewusst, wie umfassend das Wissen einer pädagogischen Fachperson sein muss, um adaptive alltagsintegrierte Sprachförderung anzuwenden. Die gewonnenen Erkenntnisse versuchten die Autorinnen in ihrer eigenen Unterrichtspraxis anzuwenden. Die gemachten Erfahrungen zeigten, dass die adaptive Anwendung sehr viel Übung und eine stetige Reflexion der eigenen Sprache und Handlungen benötigt.

Der Leitfaden mit den Praxistipps kann pädagogische Fachpersonen motivieren, sich mit dem Thema der alltagsintegrierten Sprachförderung zu beschäftigen und ihnen einen ersten Überblick geben. Er kann deshalb als Schlüssel zur Integration und Teilhabe betrachtet werden. Die Autorinnen selbst benutzen diesen in ihrer täglichen Arbeit bereits und sehen ihn als persönlichen Gewinn für ihren Unterricht an.

Weiter bot diese Arbeit den Autorinnen eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung im Rahmen ihrer Tätigkeit als SHP. Das wissenschaftliche Arbeiten und die methodische Vorgehensweise waren ihnen bis anhin nur wenig vertraut. Trotzdem erachten sie diese Fähigkeiten als bereichernd und sind sicher, diese in ihren Schulen auch in Zukunft anwenden zu können, zum Beispiel bei Schulentwicklungsprogrammen oder im Rahmen von Projektarbeiten.

6.4 Ausblick auf die Berufspraxis

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass alltagsintegrierte Sprachförderung gelingen kann, wenn die pädagogischen Fachkräfte genügend ausgebildet sind. Dies ist laut Studien zu wenig der Fall (vgl. Kap. 5). Im Weiterbildungsangebot für pädagogische Fachkräfte des Kantons SG und TG sowie beim Verein Schule und Weiterbildung Schweiz sind keine Angebote explizit zum Thema *Alltagsintegrierte Sprachförderung* vorhanden. Interessant wäre es, der Frage nachzugehen, ob andere Kantone Weiterbildungsangebote zu diesem Thema anbieten.

Die Autorinnen dieser Arbeit erachten den vorgestellten Leitfaden deshalb als ein erster und anscheinend sehr wichtiger Schritt zur Weiterbildung. Er ist ein Instrument, um den pädagogischen Fachkräften die alltagsintegrierte Sprachförderung näher zu bringen. Der Leitfaden soll aufzeigen, was die Grundlagen der Sprachförderung sind und wie Sprachförderung im alltäglichen Unterricht eingesetzt werden kann.

Ein weiterer relevanter Punkt für die Berufspraxis ist das Wissen über den Sprachstand des Kindes. In Kapitel 4 wurde in den Quellen immer wieder erwähnt, dass die Adaptivität der Sprachförderung sehr wichtig ist. Nach Ansicht der Autorinnen sollte deshalb in der Praxis immer auch der Sprachstand des Kindes erfasst und berücksichtigt werden. Das Wissen um geeignete Sprachstandserhebungen und der gezielte Einsatz von diesen scheint daher unerlässlich.

Mit der aktuellen Situation bezüglich der Flüchtlingskinder aus der Ukraine hat dieses Thema noch mehr Relevanz erhalten. Alltagsintegrierte Sprachförderung wird in den Schulgemeinden noch wichtiger werden, da viele Kinder ohne Deutschkenntnisse integriert werden müssen. Nach Meinung der Autorinnen dieser Arbeit wird der DaZ-Unterricht mit wenigen Lektionen pro Woche dafür nicht ausreichen.

Von Seiten der Autorinnen ist geplant, an schulinternen Weiterbildungstagen den Leitfaden vorzustellen und dem Team zur Verfügung zu stellen. Die Autorinnen stehen einem Feedback bezüglich Praxistauglichkeit und der Umsetzung im Unterricht sehr offen gegenüber. Bei Interesse könnten sich die Autorinnen auch vorstellen, externe Weiterbildungen zum Thema anzubieten.

6.5 Ausblick auf die weitere Forschung und Entwicklung

Die Studien zeigten auf, dass pädagogische Fachkräfte über zu wenig Kenntnisse zu den Sprachförderstrategien (Prinzipien und Techniken) verfügen (vgl. Kap. 5). Dies bedeutet für die Forschung folgendes: Bevor darüber geforscht werden kann, welche Techniken und Prinzipien der Sprachförderung sich als am effektivsten erweisen, müssen die pädagogischen Fachkräfte diese überhaupt anwenden und dem Sprachstand des Kindes anpassen (vgl. Kap. 5.1 + 5.2). Erst danach kann als nächster Schritt über die Effektivität der einzelnen Techniken und Prinzipien geforscht werden.

Nach Ansicht der Autorinnen dieser Arbeit ist deshalb der Fokus bezüglich Entwicklung in einem ersten Schritt unbedingt auf die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte auf Hochschulebene zu richten. Dazu müssten die Kantone SG und TG (und ev. auch weitere Kantone) Aus- und Weiterbildungsangebote für pädagogische Fachpersonen mit dem Thema *Alltagsintegrierte Sprachförderung* anbieten. Um ein Stück zu dieser Entwicklung beitragen zu können, ist geplant, dass sich die Autorinnen an die Weiterbildungsverantwortlichen ihrer Kantone wenden und auf die Ergebnisse dieser Arbeit hinweisen werden.

Bezüglich der weiteren Forschung könnte nach Meinung der Autorinnen an verschiedenen Aspekten weitergeforscht werden. Grundsätzlich wäre eine Antwort auf die Unterfrage der Arbeit: «*Welche in der Theorie beschriebenen alltagsintegrierten Sprachförderstrategien werden anhand von Studien als effektiv beurteilt?*» sehr interessant. Zudem würde eine Antwort auf diese Frage sicherlich einen Nutzen für pädagogische Fachkräfte in ihrem Unterrichtsalltag bringen.

Auch eine Überprüfung der Praxistauglichkeit des Leitfadens wäre ein nächster Forschungsschritt, welcher von Interesse für die Autorinnen wäre.

Weiter ist die Erfassung des Sprachstandes zu erwähnen. Auch hier könnte mit Forschung festgestellt werden, welche Erfassungsinstrumente für die Praxis besonders geeignet wären, um Sprachförderung adaptiv durchführen zu können. Den Autorinnen ist dabei bewusst, dass in einem ersten Schritt jeweils geprüft werden müsste, ob Studien dazu nicht bereits vorhanden sind.

Weitere Ideen für relevante Forschungsfragen könnten auch Vergleichsstudien zwischen additiver und alltagsintegrierter Sprachförderung bei DaZ-Kindern nach mehrjähriger Anwendungsdauer sein. Hier könnte dies mit der Frage ergänzt werden, was alltagsintegrierte Sprachförderung bei DaZ-Kindern im Spielgruppen- oder Kita-Alter bewirken würde. Daraus

könnte sich dann auch die Frage ableiten, wie Spielgruppenleiter_innen in der Schweiz bezüglich alltagsintegrierter Sprachförderung ausgebildet sind.

Auf das Thema der Kooperation konnte im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande eingegangen werden (vgl. Kap. 2.7.1). Auch hier wäre es nach Ansicht der Autorinnen interessant zu erfahren, was z.B. eine gelingende Kooperation bezüglich alltagsintegrierter Sprachförderung zwischen dem Elternhaus und den pädagogischen Fachkräften für Einflüsse auf die Sprachentwicklung eines Kindes hat.

Im Hinblick auf das Thema Schulentwicklung könnten sich die Autorinnen vorstellen, dass anhand wissenschaftlich belegter Aussagen und Daten ein Schulkonzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung entwickelt werden könnte. Dieses sollte darauf abzielen, alltagsintegrierte Sprachförderung von Zyklus 1 bis Zyklus 3 konsequent anzuwenden und in den Schulalltag zu integrieren, ähnlich bereits bestehender Konzepte wie z.B. *Altersdurchmischtes Lernen – AdL* oder *Basiststufe*.

7 Quellenverzeichnis

7.1 Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. (Hrsg.). (2012). *Kinder mit Migrationshintergrund: Spracherwerb und Fördermöglichkeiten* (1. Aufl., Nachdruck 2016.). Stuttgart: Fillibach bei Klett.
- Albers, T. (2011). *Sag mal! Krippe, Kindergarten und Familie: Sprachförderung im Alltag*. Weinheim: Beltz.
- Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen (Hrsg.). (2015). *Sonderpädagogikkonzept. Für die Regelschule*. St.Gallen: Bildungsdepartement Kanton St. Gallen.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (Hrsg.). (2019). *Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - Leitfaden zum DaZ-Unterricht und zur Integration von fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen*. Frauenfeld: BLDZ Lehrmittelzentrale Thurgau.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau & Pädagogische Hochschule Thurgau (Hrsg.). (2015). *Förderdossier DaZ*. Frauenfeld: BLDZ Lehrmittelzentrale Thurgau.
- Beckerle, C. (2017). *Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten und in der Grundschule. Evaluation des »Fellbach-Konzepts«* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag. Ein Vergleich des Sprachförderhandelns pädagogischer Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache und unterschiedlichen Sprachkompetenzen. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 203–211.
- Blechs Schmidt, A. & Schräpler, U. (Hrsg.). (2018). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht*. Basel: Schwabe.

- Brügge, W., Mohs, K. & Zill, A. (2020). *So lernen Kinder sprechen. Kinder in ihrer Sprachentwicklung begleiten* (8., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Buschmann, A. & Jooss, B. (2007). Frühintervention bei verzögerter Sprachentwicklung: «Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung». *Forum Logopädie*, 5(21), 6–11.
- Ebster, C. & Stalzer, L. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler* (5., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: facultas.
- Esselborn-Krumbiegel, H. (2017). *Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben* (5., aktualisierte Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (10. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie in Rowohlt Taschenbuch.
- Frick, E. & Zumtobel, M. (2019). Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten. Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 221–231.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I. & Pietsch, S. (2011). *Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte: Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)*. München: Dt. Jugendinstitut.
- Griesshaber, W. (2005). *Sprachstandsdiagnose im kindlichen Zweitspracherwerb: Funktional-pragmatische Fundierung der Profilanalyse*. Verfügbar unter: https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/10388/file/Griesshaber_Sprachstandsdiagnose_2005.pdf
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

- Günther, H. (2011). *Sprache als Schlüssel zur Integration. Sprachförderung aus pädagogischer Sicht*. Weinheim: Beltz.
- Haid, A., Löffler, C. & Vogt, F. (2018). Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung. In A. Blechschmidt & U. Schräpler (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht* (S. 71–79). Basel: Schwabe.
- Isler, D., Kirchhofer, K., Hefti, C., Simoni, H. & Frei, D. (2017). *Fachkonzept «Frühe Sprachbildung»*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Jung, B. & Günther, H. (2016). *Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Eine Einführung* (3. Auflage.). Weinheim: Beltz.
- Jungmann, T., Koch, K. & Etzien, M. (2013). Effektivität alltagsintegrierter Sprachförderung bei ein- und zwei- bzw. mehrsprachig aufwachsenden Vorschulkindern. *Frühe Bildung*, 2(3), 110–121.
- Jungmann, T., Morawiak, U. & Meindl, M. (2018). *Überall steckt Sprache drin. Alltagsintegrierte Sprach- und Literacy-Förderung für 3- bis 6-jährige Kinder* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kammermeyer, G., King, S., Goebel, P., Lämmerhirt, A. J., Leber, A., Metz, A. et al. (2019). *Mit Kindern im Gespräch. Strategien zur Sprachbildung und Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen* (3. Aufl.). Augsburg: Auer.
- Kammermeyer, G., Metz, A., Leber, A., Roux, S., Biskup-Ackermann, B. & Fondel, E. (2019). Wie wirken sich Weiterbildungen auf die Anwendung von Sprachförderstrategien von pädagogischen Fachkräften in Kitas aus? *Frühe Bildung*, 8(4), 212–222.

- Kämpfe, K., Betz, T., Kucharz, D. & Rezagholinia, S. (2019). Gemeinsame Sprachförderung am Übergang Kita-Grundschule: Handlungsorientierungen und Sprachförderkompetenzen von Fach- und Lehrkräften. *Frühe Bildung*, 8(4), 206–211.
- Kannengieser, S., Kappeler Suter, S., Aggeler-Lätsch, F., Plangger, N. & Walser, A. (2013). *Nashorner haben ein Horn. Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Kannengieser, S., Schuppli, C. & Walser, A. (2018). Zwei Sprachen lernen und in zwei Sprachen lernen. Sprachförderung bezieht Erstsprachen als Bildungssprachen mit ein. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(4), 20–26.
- Kappeler Suter, S., Kannengieser, S., Tovote, K. & Ursprung, A. (2016). Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz. Was gelingt, was kommt zu kurz? *Frühe Bildung*, 5(2), 99–105.
- Klann-Delius, G. (2016). *Spracherwerb. Eine Einführung* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: J.B. Metzler.
- Knapp, W., Kucharz, D. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Sprache fördern im Kindergarten. Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis*. Weinheim: Beltz.
- Krempin, M. & Mehler, K. (2017). *Leitfaden Sprachförderung in der heterogenen Grundschule* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kucharz, D., Beckerle, C. & Mackowiak, K. (Hrsg.). (2021). *Wie Sprachförderung in Kitas gelingen kann. Erkenntnisse aus der BiSS-Initiative* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kucharz, D., Mackowiak, K. & Beckerle, C. (2015). *Alltagsintegrierte Sprachförderung. Ein Konzept zur Weiterqualifizierung in Kita und Grundschule*. Weinheim: Beltz.

- Kucharz, D., Uemminghaus, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Knapp, W. (2009). Zielsetzung, Konzeptualisierung und Umsetzung von Sprachförderung im Kindergarten aus der Sicht von Erzieherinnen. Ergebnisse von Leitfaden-Interviews. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 2(2), 27–41.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Online-Material* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Löffler, C. & Heil, J. (2019). Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 213–219.
- Löffler, C. & Itel, N. (2015). Dritte Strategie: Sprache modellieren. In C. Löffler & F. Vogt (Hrsg.), *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag* (2. Aufl., S. 58–68). München: Reinhardt.
- Löffler, C. & Vogt, F. (2017). Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung. *Erziehung und Unterricht, Mai/Juni 5-6*, 453–460.
- Löffler, C., Vogt, F., Haid, A., Zumwald, B., Schönfelder, M. & Itel, N. (Hrsg.). (2015). *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag. Mit Online-Materialien* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Michalak, M. & Rybarczyk, R. (Hrsg.). (2015). *Wenn Schüler mit besonderen Bedürfnissen Fremdsprachen lernen*. Weinheim: Beltz Juventa.

- Organisation for economic co-operation and development (OECD). (2004). *Learning for tomorrow's world. First results from PISA 2003*. Paris: OECD.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte* (2., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Rogers, C. R. (2021). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. Client-Centered Therapy* (21. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der Kita*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scharff Rethfeldt, W. & Heinzelmann, B. (2020). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder. Ein entwicklungsorientiertes Konzept* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schmidt, F. A., Risse, L. S., Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag. *Empirische Sonderpädagogik*, 4, 310–317.
- Schneider, S. (2015). *Bilingualer Erstspracherwerb*. München: Reinhardt.
- Schneider, W., Baumert, J., Becker-Mrotzek, M., Hasselhorn, M., Kammermeyer, G., Rauschenbach, T. et al. (2012). Expertise «Bildung durch Sprache und Schrift (BISS)»

(Bund-Länder-Initiative zur Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung).

Verfügbar unter: <https://www.biss-sprachbildung.de/pdf/biss-website-biss-expertise.pdf>

Schuler, S., Budde-Spengler, N. & Sachse, S. (2014). Alltagsintegrierte Sprachförderung – doch mehr als «mach' ich sowieso». Erste Ergebnisse zum Projekt MAUS – Mehrsprachig aufwachsende Kinder sprachlich fördern. *NZL Newsletter*, Nr. 21, 10–12.

Schulz, P. & Tracy, R. (2011). *LiSe-DaZ: Linguistische Sprachstandserhebung - Deutsch als Zweitsprache*. Göttingen: Hogrefe.

Schulz, P., Voet Cornelli, B., Lemmer, R., Geyer, S. & Müller, A. (2020). *Vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi. Linguistisch fundierte Sprachförderung in Kita und Grundschule. Mit Online-Materialien* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Tomasello, M. (2008). *Origins of human communication*. Cambridge: MIT Press.

Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können* (2. Aufl.). Tübingen: Francke.

Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itel, N., Schönfelder, M. & Zumwald, B. (2015). Professionalisierung für alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten, Kita und Spielgruppe: Videobasierte Analyse zur Veränderbarkeit von Handlungskompetenzen. *Empirische Pädagogik*, 29(3), 414–430.

Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itel, N., Schönfelder, M., Zumwald, B. et al. (2015). Sprachförderung im Alltag: Umsetzung in Kindergarten, Kita und Spielgruppe. Videobasierte Fallanalysen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37(1), 93–111.

Vogt, F. & Quiring, J. (2020). Dialekt oder Standardsprache? *4 bis 8, April*(3), 28–29.

Wendlandt, W. (2017). *Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung* (8., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme.

Zimmer, R. (2014). *Handbuch Sprachförderung durch Bewegung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2019). *Handbuch Sprache und Bewegung. Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita*, (9. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Selbstporträts des Kindergartens Pestalozzi, Wil	
Abbildung 1:	Aneignung von Sprachen nach Jung und Günther (2016, S.62)	15
Abbildung 2:	Kommunikationsmodell nach Jung und Günther (2016, S.38)	16
Abbildung 3:	Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb nach Kucharz et al. (2015, S. 45).....	23
Abbildung 4:	Erwerbsstufen zur grammatikalischen Entwicklung nach Griesshaber (2005, in Kucharz et al., 2015, S. 50-51).....	28
Abbildung 5:	Bezeichnung verschiedener Arten von Sprachförderung im pädagogischen Kontext (Beckerle, 2017, S. 16–17)	30
Abbildung 6:	Sprachbad - Systemische Vermittlung (Kucharz et al., 2015, S. 96)	31
Abbildung 7:	Der Sprachbaum (Wendlandt, 2017, S.22)	34
Abbildung 8:	Allgemeines Kompetenzmodell nach Fröhlich-Gildhoff et al. (2011, S. 17)	36
Abbildung 9:	Grundprinzipien sprachförderliche Kommunikation (Buschmann & Jooss, 2007, S. 9).....	40
Abbildung 10:	Mögliche Kooperationen bei sprachlich beeinträchtigten Kindern in der Inklusion (Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 20).....	44
Abbildung 11:	Schematischer Ablauf in Anlehnung an Schuele/Rice/Wilcox 1995 (Löffler et al., 2015, S. 79)	50
Abbildung 12:	Der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens im Überblick (Roos & Leutwyler, 2017, S. 22).....	53
Abbildung 13:	Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 70).....	55
Abbildung 14:	Spezifische Strategien im Sprachförderhandeln pädagogischer Fachkräfte (FK) in der Interaktion mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache und unterdurchschnittlichen Sprachleistungen im Deutschen (Beckerle & Mackowiak, 2019, S. 209)	65

Abbildung 15: Erreichte Punktzahl der Fachkräfte auf den einzelnen Ebenen (Löffler & Heil, 2019, S. 216)	66
Abbildung 16: Häufigkeit der eingesetzten Fragearten in den drei unterschiedlichen Situationen und Ergebnisse der ANOVA (N=84) (Schmidt et al., 2019, S. 314)	68
Abbildung 17: Verwendung von Dialekt und Standardsprache durch die Kindergartenlehrperson (Vogt & Quiring, 2020, S. 29)	71
Abbildung 18: Titelseite des Leitfadens	86
Abbildung 19: Inhaltsverzeichnis des Leitfadens	87
Abbildung 20: Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb, Seite 4 des Leitfadens	88
Abbildung 21: Korrekatives Feedback, S. 6 des Leitfadens	89
Abbildung 22: Sprachniveau, Seite 16 des Leitfadens	90
Abbildung 23: Kompetenzstand, Seite 21 des Leitfadens	91

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Erklärungshypothesen des Zweitspracherwerbs (Hess & Zürcher, 2022, in Anlehnung an Günther, 2011, S.41, Jung & Günther, 2016, S. 146-147, Knapp et al., 2010, S. 76-78 und Wendlandt, 2017, S.40-41)	24
Tabelle 2: Grundsätze / Gütekriterien qualitativen Denkens nach Mayring (2016) und Roos & Leutwyler (2017)	51
Tabelle 3: Perspektiven für Orientierungs- und Prozessqualität (Hess & Zürcher, 2022, in Anlehnung an Kappeler Suter et al., 2016)	61

Anhang

Anhang A	Grundlegend zu erwerbende Komponenten der Sprachen und ihre Funktionen
Anhang B	Vorlage: Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz
Anhang C	Checkliste: Sprachförderliche Merkmale der Lehrersprache
Anhang D	Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens
Anhang E	Studien, Berichte und Projekte im Zusammenhang mit alltagsintegrierter Sprachförderung
Anhang F	Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring
Anhang G	Merksätze zur Umsetzung der Sprachförderung im Alltag
Anhang H	Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung nach Isler et al. (2017)
Anhang I	Leitfaden
Anhang J	Weiterbildungsmöglichkeiten zur alltagsintegrierten Sprachförderung

Anhang A

Grundlegend zu erwerbende Komponenten der Sprachen und ihre Funktionen

Quelle: Scharff Rethfeldt & Heinzemann, 2020, S. 14

Tab. 1: Grundlegend zu erwerbende Komponenten der Sprachen und ihre Funktionen

Komponenten	Funktion	Sprachenspezifika – Beispiele	Kompetenz
Phonetik – supra-segmentale Ebene	Intonation, Sprechmelodie, Betonung, Akzent, Lautstärke, Tempo, Stimmqualität, Grundfrequenz, rhythmische Gliederung	Im Deutschen weist eine gegen Satzende ansteigende Intonation auf eine Frage hin. In Thai gibt es diese sprechaktbezogene Satzaktzentuierung nicht. Die Tonhöhe ist im Deutschen ein rein supra-segmentales Phänomen, in tonalen Sprachen hingegen ein segmentales, da bedeutungstragend. Die Wortbetonung, die über das Wortverstehen entscheidet, ist in einigen Sprachen gebunden. Im Türkischen liegt der Akzent stets auf der letzten Silbe, im Finnischen, Tschechischen und Ungarischen auf der ersten Silbe.	prosodische Kompetenz
Phonetik – segmentale Ebene	Artikulation von Lauten, auditive Verarbeitung von sprachlichen Hörreizen, Lautdiskrimination	Jede Einzelsprache hat ein eigenes Lautinventar. Die Produktion der einzelnen Laute variiert hinsichtlich des Artikulationsortes, der zur Erzeugung verwendeten Artikulationsorgane, des Modus und der Stimmbeitragsung. Da die Veränderung eines Lautes ein Wort verändern kann, helfen sie bei der Bedeutungsunterscheidung (vgl. Phonologie). In Thai ist Aspiration ein bedeutungsunterscheidendes Merkmal (kàj = Huhn vs. k ^h aj = Ei).	akustisch-phonetische Kompetenz
Phonologie	Lautstruktur, Prinzipien zur Organisation und Regeln zur Kombination von Sprachlauten (Phoneme), Phonotaktik	Jede Sprache hat eine unterschiedliche Anzahl an Lauten (Phone), die bedeutungstragend und damit unterscheidend sind (Phoneme). Im Deutschen sind die Phone [l] und [r] in <i>rasen</i> und <i>lasen</i> bedeutungsunterscheidend, im Japanischen sind sie Teil eines gleichen Konzeptes. In tonalen Sprachen wie Chinesisch verändert die Tonhöhe im Tonhöhenverlauf die Laute und damit die Bedeutung eines Wortes (mā = Mutter vs. mǎ = Pferd). Die Phonotaktik einer Sprache gibt die möglichen Regeln zur Anordnung und Kombination von Lauten und Silben vor.	linguistisch-grammatische Kompetenz

Morphologie	Prinzipien und Regeln des Wortbaus und der Wortformen (Wortbildung)	Die kleinsten bedeutungstragenden grammatischen Einheiten sind Morpheme, von denen das deutsche Wort „Blumen“ zwei enthält: den Stamm <i>Blume</i> und das markierende Pluralmorphem <i>-n</i> . In morphologiearmen Sprachen wie Chinesisch, Thai oder Vietnamesisch werden die häufig silbenkurzen Wörter kaum verändert. So werden z. B. keine Pluralmorpheme, sondern Zählseinheitswörter verwendet. Im Arabischen gibt es neben den Kategorien Singular und Plural dazu den Dual. Im Deutschen wird an verschiedenen Wortarten morphologisch markiert.	semantische Kompetenz
Syntax	Prinzipien und Regeln zur Bildung von Wortformen zu Satzteilen und zum Satz	Die Reihenfolge der Wörter im Satz kann im Deutschen die Bedeutung bestimmen: <i>Peter küsst Marie</i> vs. <i>Marie küsst Peter</i> . Im Russischen ist bei einem vergleichbaren Satz in der Gegenwart nicht die Wortreihenfolge, sondern die Markierung des handelnden Subjektes entscheidend, um den Küssenden zu identifizieren. Im Deutschen müssen Artikel, Adjektiv und Nomen in einem Satz mit Bezug auf Genus, Numerus und Kasus übereinstimmen (z. B. <i>die großen Bäume</i>). Andere Sprachen wie Türkisch verwenden kein Genus.	pragmatisch-kommunikativ-soziale Kompetenz
Semantik	sprachlich sinnhafte Bedeutung von Wörtern, Sätzen, Ausdrücken	Die Semantik bezieht sich auf das inhaltliche Verstehen auf Wort-, Satz- und Diskursebene und zugleich darauf, wie mit sprachlichen Äußerungen auf die Welt Bezug genommen wird. Damit birgt sie in der Interaktion hohes Missverständnispotenzial, da die Bedeutung eines Wortes von der individuellen Sozialisation abhängt. So ist z. B. was in Österreich als „Sessel“ bezeichnet wird, in Deutschland ein „Stuhl“. Viele Wörter lassen sich nur mit Verlust von Bedeutungsanteilen in andere Sprachen übersetzen. Während im Deutschen zwischen „Hand“ und „Arm“ sprachlich differenziert wird, bedeutet „рука“ im Russischen beides zugleich.	semantische Kompetenz
Pragmatik	sprachliches Handeln, zwischenmenschliche Interaktion, turn-taking, Sprechweise, Sprechakte, Diskurse, Gesprächsführung und -konversationen	Die Pragmatik bezieht sich auf den sozialen Gebrauch von Sprache und ihren (zweck-)angemessenen Einsatz in unterschiedlichen Kontexten. Konversationsformen und Angemessenheit in der sozialen Interaktion werden hochgradig vom sozialen Umfeld und somit von der kulturellen Umgebung beeinflusst. Während in individualistischen Kulturen wie der deutschen z. B. Erzählen über das eigene Befinden angeregt werden, trifft dies auf kollektivistische Kulturen wie der chinesischen seltener zu, was sich in den Erzählfähigkeiten von Vorschulkindern widerspiegelt.	pragmatisch-kommunikativ-soziale Kompetenz

Anhang B

Vorlage: Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz

Quelle: Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag, Löffler et al., 2020

Vorlage: Leitfragen zur Beschreibung von Sprachkompetenz (zum Ausfüllen)

Kind:

Geschlecht:

Alter:

Erstsprache:

Datum:

Bemerkung:

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Spielverhalten Wie und womit spielt das Kind? Spielt das Kind mit anderen Kindern oder lieber allein?</p>	
<p>Motorik Wie sind die Grobmotorik und die Feinmotorik des Kindes?</p>	
<p>Wahrnehmung Zeigen sich in Bezug auf die Wahrnehmung nennenswerte Beobachtungen (z.B. Unterscheidung von Farben)? Gibt es z.B. Auffälligkeiten bzgl. des Hör- und Sehvermögens?</p>	
<p>Sprachverständnis Wie reagiert das Kind auf einfache Aufforderungen (im Alter von zwei-drei Jahren) bzw. auf komplexe Aufforderungen (im Alter von drei-vier Jahren)? Kann es das Gehörte umsetzen, braucht es unterstützende Gesten, orientiert es sich an anderen Kindern oder fragt es nach? Gibt es Situationen, in denen das Kind besser bzw. schlechter versteht? Wie lassen sich diese Situationen beschreiben?</p>	
<p>Wortschatz Wie signalisiert das Kind, dass es etwas haben möchte? Verwendet das Kind die korrekten Bezeichnungen oder zeigt es eher auf die Gegenstände? Vermeidet das Kind sprachliches Verhalten, indem es z.B. schweigt oder mit Floskeln reagiert (wie „Weiß nicht“)? Wenn ein Kind ein Wort nicht weiß, ersetzt es dieses durch ein anderes Wort? Welche „Ersatzwörter“ werden verwendet? Wie reagiert das Kind, wenn es die Bedeutung eines Wortes nicht verstanden hat? Fragt es nach? Wie reagiert das Kind, wenn es merkt, dass es etwas falsch gesagt hat? Korrigiert sich das Kind selbst oder übernimmt es Korrekturen von anderen Personen?</p>	

1

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Lautung</p> <p>Wie verständlich spricht das Kind?</p> <p>Welche Laute (u.a. /sch/, /r/, /s/, /k/, /g/, /ng/) bildet das Kind nicht richtig?</p> <p>Lässt das Kind Laute aus oder ersetzt es Laute durch andere („delb“/gelb, „drün“/grün)? Welche Laute werden durch andere ersetzt?</p>	
<p>Grammatik</p> <p>Wie spricht das Kind über sich selbst (Ich-Form oder Name)?</p> <p>Wie verwendet das Kind Verben/Tätigkeitwörter (in gebeugter Form wie „Der Hund bellt“ oder in der Grundform wie „Hund bellen“)?</p> <p>Verwendet das Kind den Artikel vor dem Nomen/Hauptwort bzw. verwendet es den Artikel richtig?</p> <p>Wie bildet das Kind den Plural/die Mehrzahl? Kann das Kind den Dativ/dritten Fall richtig bilden (wie „dem Mann“ oder „der Frau“)? Verwendet das Kind den dritten Fall gemeinsam mit Präpositionen (wie „mit dem Hund“)? Wenn das Kind den Dativ noch nicht richtig verwenden kann, wie ersetzt es den Dativ („er gibt den Mann den Ball“)?</p> <p>Wie erzählt das Kind von Begebenheiten, die bereits vergangen sind, d.h. wie bildet es die Vergangenheit (wie „Ich bin mit dem Bus gefahren“)?</p> <p>Bildet das Kind Nebensätze (wie „Ich esse gerne ein Eis, die Sonne scheint“)? Welche Art von Nebensätzen verwendet es (bitte Beispiele nennen)?</p>	
<p>Kommunikation</p> <p>Hält das Kind die allgemeinen Kommunikationsregeln ein (u.a. Blickkontakt, Sprecherwechsel)?</p> <p>Wenn nein, was fällt auf?</p> <p>Wie kommuniziert das Kind mit anderen Kindern?</p> <p>Wie verhält sich das Kind bei Gruppengesprächen? Kann das Kind zuhören und/oder selbst einen passenden Beitrag ins Gespräch einbringen?</p> <p>Wie reagiert das Kind in schwierigen Situationen (u.a. Streit, Angst)? Hält sich das Kind sprachlich zurück oder kann es sich sprachlich äußern?</p> <p>Wie beteiligt sich das Kind an Rollenspielen (Spiel- und sprachliches Verhalten)?</p>	

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Erzählkompetenz</p> <p>Wie berichtet das Kind von selbst Erlebtem? Erzählt es gern davon?</p> <p>Ergreift das Kind selbst die Initiative, etwas zu erzählen oder muss es von einer anderen Person (anderes Kind oder Erwachsener) zum Erzählen aufgefordert werden?</p> <p>Erzählt das Kind gehörte/vorgelesene Geschichten nach? Wenn ja, wie gut nachvollziehbar sind die Erzählungen?</p> <p>Setzt sich das Kind aktiv mit Erzähltem/Vorgelesenem auseinander? Stellt es u.a. Fragen?</p>	
<p>Redefluss</p> <p>Wie lässt sich der Redefluss des Kindes beschreiben? Ist das Sprechen vorwiegend gut verständlich oder häufig überhastet (u.a. Auslassung von Wortteilen oder ganzen Wörtern)?</p> <p>Ist eine stotternde Sprechweise zu beobachten? Wenn ja, wie zeigt sich das (u.a. „steckenbleiben“, häufige Wiederholung einzelner Wörter)?</p>	
<p>Dialekt</p> <p>In welcher sprachlichen Varietät (Dialekt vs. Standarddeutsch/Schriftdeutsch) spricht das Kind am häufigsten?</p> <p>Wenn das Kind häufiger Dialekt spricht, wie reagiert es, wenn es in Standarddeutsch angesprochen wird und umgekehrt? Antwortet das Kind in Standarddeutsch oder im Dialekt?</p> <p>Wie spricht das Kind in Rollenspielen? Wechselt es manchmal spontan zwischen Dialekt und Standarddeutsch?</p> <p>Gibt es Situationen, in denen das Kind Standarddeutsch spricht? Wie lassen sich diese Situationen beschreiben?</p>	
<p>Mehrsprachigkeit</p> <p>Welche Erstsprache bzw. Erstsprachen hat das Kind?</p> <p>Mit wem kommuniziert das Kind in welcher Sprache?</p> <p>Welche Sprache wird im Kindergarten vorwiegend von diesem Kind benutzt?</p> <p>Wie reagiert das mehrsprachig aufwachsende Kind, wenn es ein Wort in einer seiner Sprachen nicht kennt? Setzt es das entsprechende Wort aus der anderen Sprache ein?</p>	

Beobachtungsbereiche	Beobachtungen und Beispiele
<p>Vorläuferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb (im weiteren Sinne)</p> <p>Wie verhält sich das Kind beim Singen? Kann das Kind bei bekannten Liedern u.a. den Text mitsingen?</p> <p>Welches Rhythmusgefühl hat das Kind? Kann das Kind einen Rhythmus mitklatschen und/oder zur Musik im Takt hüpfen?</p> <p>Wie geht das Kind mit Reimen um? Bildet das Kind eigene Reime und/oder Unsinnreime? Kennt das Kind Abzählreime und kann richtig abzählen, d.h. den Abzählreim aufsagen und im Sprachrhythmus auf die Kinder zeigen?</p> <p>Wie geht das Kind mit Schriftzeichen um? Interessiert sich das Kind für Schrift und/oder fragt nach, was z.B. in/auf einem Buch oder Plakat steht?</p> <p>Wie geht das Kind mit Bilderbüchern um? Interessiert sich das Kind für Bilderbücher und/oder tut das Kind so, als ob es liest oder schreibt?</p>	

Zusammenfassung und Beurteilung der sprachlichen Beobachtung

Empfehlungen für weitere Abklärungen

Anhang C

Checkliste: Sprachförderliche Merkmale der Lehrersprache

Quelle: Reber & Schönauer-Schneider, 2017, S. 39-40

- gleichbleibende Formulierungen bei **Anweisungen**
- bewusste Wiederholung und Akzentuierung von **wichtigen Wörtern**, Satzteilen und Sätzen (Satzstarter, Satzhilfen, Abb. 11)
- Einhalten der **Ereignisreihenfolge**, v.a. bei Konjunktionen wie „bevor“, „nachdem“ oder „wenn“ (nicht: „Bevor du in die Pause gehst, räum bitte noch deinen Tisch auf.“, sondern: „Räume bitte zuerst deinen Tisch auf. Dann gehst du in die Pause.“)
- **Aktiv** statt Passiv (z. B. nicht: „Der Text wird vorgelesen.“, sondern: „Ich lese den Text vor.“)
- **Reduktion der eigenen Sprache**
- **ausreichend Zeit lassen** für Schülerantworten (abwarten)

- **Blickkontakt** mit den Kindern/Antlitzgerichtetheit, damit Mundbild, Mimik und Gestik gut sichtbar sind
- bewusster Einsatz von **Mimik und Gestik**
- klare, lautreine und nicht zu schnelle **Artikulation** (d.h. deutliches Mundbild, evtl. mit Betonung einzelner Laute durch Handzeichen (Download einer ausführlichen Handzeichenübersicht möglich bei Reber/Steidl 2012)
- ausgeprägte **Sprechmelodie** und Modulation der Tonhöhe
- langsames und variables **Sprechtempo**
- gezielter Einsatz von **Sprechpausen** zur Markierung von Phrasengrenzen
- kurze, einfache, **prägnante (Haupt-)Sätze**, etwas über dem Sprachniveau der Kinder, die am Gespräch beteiligt sind; zentrale Erklärungen und Arbeitsanweisungen orientiert am Sprachniveau schwächerer Schüler (bzw. differenzierte mündliche/schriftliche Formulierungen bzw. zeitnahe, individuelle Hilfestellungen zum Verständnis)

Anhang D

Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens

Quelle: Krempin et al., 2017, S. 108 - 110

Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens

Zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens können Sie z.B. mit einem Diktiergerät bzw. der Diktierfunktion Ihres Handys einige Minuten einer Sprachfördersituation aufnehmen und mit Hilfe der Checkliste reflektieren. Falls Sie kein Diktiergerät oder Ähnliches zur Hand haben, können Sie die Checkliste trotzdem nutzen, um sich Ihr Sprachverhalten in einer Sprachfördersituation bewusst vor Augen zu führen.

Allgemeines Kommunikationsverhalten

- Die Kommunikation mit dem Kind/den Kindern hat mir Freude gemacht.
- Ich habe mich auf die Interessen und Themen des Kindes/der Kinder eingelassen.
- Ich hatte häufig Blickkontakt zum Kind/zu den Kindern.
- Ich habe meine Äußerungen durch Mimik unterstützt.
- Ich habe meine Äußerungen durch Gestik unterstützt.
- Ich habe das Kind/die Kinder ausreden lassen.
- Ich habe Zeit für Denkpausen gelassen.
- Mein Sprechtempo war angemessen.
- Meine Lautstärke war angemessen.
- Meine Aussprache war deutlich.
- Die Endungen von Wörtern waren gut verständlich.

Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens

Umgang mit dem Sprachstand

- Mir war klar, auf welchem Sprachstand sich das Kind befindet/sich die Kinder befinden.
- Meine Äußerungen waren dem Alter und dem Sprachstand des Kindes/der Kinder angemessen.
- Ich habe die nächste/n sprachliche/n Entwicklung/en angebahnt.

Sprachangebot (Input):

- Ich habe meine Handlungen sprachlich begleitet.
- Ich habe die Handlungen des Kindes/der Kinder sprachlich begleitet.
- Ich habe Situationen, Abläufe, Ereignisse etc. versprachlicht.
- Ich habe einen reichhaltigen Wortschatz verwendet.
- Ich habe neue oder genauere Begriffe eingeführt.
- Ich habe wichtige Wörter mehrfach wiederholt.
- Ich habe sprachliche Ähnlichkeiten und Kontraste verwendet (z.B. bei Genus, Kasus, Numerus, Verbformen).
- Ich habe vollständige Sätze geäußert.
- Ich habe unterschiedliche Satzstrukturen verwendet (Hauptsätze, Nebensätze, Fragesätze).
- Ich habe Nebensätze unterschiedlich eingeleitet.

Checkliste zur Selbstreflexion des eigenen Sprachverhaltens

Frage-technik

- Ich habe Fragen als Sprachmotivation eingesetzt.
- Ich habe viele offene Fragen gestellt.
- Ich habe keinen Druck ausgeübt, sich zu äußern.

Feedback- und Korrekturverhalten

- Ich habe nicht explizit korrigiert.
- Ich habe abweichende Äußerungen des Kindes/der Kinder inhaltlich aufgegriffen und sprachlich korrekt wiedergegeben.
- Ich habe Äußerungen des Kindes/der Kinder aufgegriffen und sprachlich erweitert.

Anhang E

Studien, Berichte und Projekte im Zusammenhang mit alltagsintegrierter Sprachförderung

unterstrichen = Quellen, welche die definierten Kriterien für die Arbeit grundsätzlich erfüllen

gelb = ausgewählte Quellen für die Arbeit

grau = Quellen ohne oder nur mit teilweiseem Kriterienbezug zur Arbeit

Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag: Ein Vergleich des Sprachförderhandelns pädagogischer Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache und unterschiedlichen Sprachkompetenzen. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 203–211.

Beckerle, C., Mackowiak, K., Koch, K., von Dapper-Saalsfels, T., Löffler, C. & Heil, J. (2019). Veränderungen des Sprachförderwissens und -handelns von pädagogischen Fachkräften im Rahmen einer Weiterqualifizierung: Ergebnisse aus dem „alle“-Projekt. *Frühe Bildung*, 8(4), 187–193.

Buschmann, A. & Jobs, B. (2007). Frühintervention bei verzögerter Sprachentwicklung: «Heidelberger Elterstraining zur frühen Sprachförderung». *Forum Logopädie*, 5(21), 6–11.

Cloos, P., Koch, K., Mähler, C. & von Salisch, M. (2019). *Professionalisierung alltagsintegrierter sprachlicher Bildung bei ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern: Fühlen - Denken - Sprechen*. In BiSS-Trägerkonsortium (Hrsg.), *Projektatlas BiSS-Entwicklungsprojekte: Ergebnisse und Empfehlungen* (S. 11–17). Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.

Ehm, J.-H., Brandenburg, J., Geyer, S., Huschke, S. S., Lausecker, A., Lemmer, R. et al. (2019). *Kooperation zwischen Grundschule und Kindertagesstätte: Alltagsintegrierte sprachliche Bildung und Sprachförderung in Kleingruppen (TRIO)*. In BiSS-Trägerkonsortium (Hrsg.), *Projektatlas BiSS-Entwicklungsprojekte: Ergebnisse und Empfehlungen* (S. 19–25). Köln: Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache.

Frick, E. & Zumtobel, M. (2019). Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten: Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 221–231.

Haid, A., Löffler, C. & Vogt, F. (2018). Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung. In A. Blechschmidt & U. Schräpler (Hrsg.), *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht* (S. 71–79). Basel, Schweiz: Schwabe Verlag.

Jungmann, T., Koch, K. & Etzien, M. (2013). Effektivität alltagsintegrierter Sprachförderung bei ein- und zwei- bzw. mehrsprachig aufwachsenden Vorschulkindern. *Frühe Bildung*, 2(3), 110–121.

Kammermeyer, G., Metz, A., Leber, A., Roux, S., Biskup-Ackermann, B. & Fondel, E. (2019). Wie wirken sich Weiterbildungen auf die Anwendung von Sprachförderstrategien von pädagogischen Fachkräften in Kitas aus? *Frühe Bildung*, 8(4), 212–222.

Kämpfe, K., Betz, T., Kucharz, D. & Rezagholinia, S. (2019). Gemeinsame Sprachförderung am Übergang Kita-Grundschule: Handlungsorientierungen und Sprachförderkompetenzen von Fach- und Lehrkräften. *Frühe Bildung*, 8(4), 206–211.

Kannengieser, S., Schuppli, C. & Walser, A. (2019). *Schlussbericht zum Projekt Miteinander mehrsprachig (2017-11-004)*. Fachhochschule Nordwestschweiz.

Kappeler Suter, S., Kannengieser, S., Tovote, K. & Ursprung, A. (2016). Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz. Was gelingt, was kommt zu kurz? *Frühe Bildung*, 5(2), 99–105.

Löffler, C. & Heil, J. (2019). Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 213–219.

Löffler, C. & Vogt, F. (2017). Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung. *Erziehung und Unterricht, Mai/Juni* 5-6, 453–460.

Roth, C., Hopp, H. & Thoma, D. (2015). Effekte von Fort- und Weiterbildung auf die Sprachförderkompetenz frühpädagogischer Fachkräfte. *Frühe Bildung*, 4(4), 218–225.

Schmidt, F. A., Risse, L. S., Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag. *Empirische Sonderpädagogik*, 310–317.

Schuler, S., Budde-Spengler, N. & Sachse, S. (2014). Alltagsintegrierte Sprachförderung – doch mehr als „mach‘ ich sowieso“ Erste Ergebnisse zum Projekt MAUS – Mehrsprachig aufwachsende Kinder sprachlich fördern. *NZL Newsletter*, Nr. 21, 10–12.

Siegmüller, J. & Fröhling, A. (2007). PräSES - ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung in der Kita für alle Kinder. *KITADEBATTE*, 1, 53–58.

Thoma, D., Ofner, D., Seybel, C. & Tracy, R. (2011). Professionalisierung in der Frühpädagogik: Eine Pilotstudie zur Sprachförderkompetenz. *Frühe Bildung*, 0(0), 31–36.

Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itel, N., Schönfelder, M. & Zumwald, B. (2015). Professionalisierung für alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten, Kita und Spielgruppe: Videobasierte Analyse zur Veränderbarkeit von Handlungskompetenzen. *Empirische Pädagogik*, 29(3), 414–430.

Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itel, N., Schönfelder, M., Zumwald, B. et al. (2015). Sprachförderung im Alltag: Umsetzung in Kindergarten, Kita und Spielgruppe. Videobasierte Fallanalysen. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37(1), 93–111.

Vogt, F. & Quiring, J. (2020). Dialekt oder Standardsprache? 4 bis 8, *April*(3), 28–29.

Vomhof, B. (2017). Handlungsleitende Orientierungen frühpädagogischer Fachkräfte in der Zusammenarbeit mit Eltern: Eine empirische Studie zur Kooperation im Rahmen von Sprachfördermassnahmen. *Frühe Bildung*, 6(1), 10–15.

Anhang F

Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring

Studie / Bericht / Konzept / Projekt	Kategorien	Ankerbeispiel
<p>Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Adaptivität von Sprachförderung im Kita-Alltag: Ein Vergleich des Sprachförderhandelns pädagogischer Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Erst- und Zweitsprache und unterschiedlichen Sprachkompetenzen (8 (4)). Lernen und Lernstörungen, 8(4), 203–211.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Sprachförderhandeln von pädagogischen Fachkräften • Interaktion mit DaZ-Kindern • Häufigkeit der eingesetzten Sprachförderertechniken • Einsatz/Anwendung von Sprachförderertechniken durch pädagogische Fachkräfte • Vorschulalter 	<p>Welche Unterschiede zeigen sich in der Häufigkeit der von Fachkräften eingesetzten Sprachförderertechniken in Abhängigkeit vom Sprachstand der Kinder mit Deutsch als Erst- bzw. Zweitsprache?</p>
<p>Frick, E. & Zumtobel, M. (2019). Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten: Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. Lernen und Lernstörungen, 8(4), 221–231.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Einsatz/Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte • Wissen über Sprachentwicklung in der L1 und L2 • Entwicklung der sprachlichen Kompetenz Deutsch • Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild • Vorschulalter 	<p>Die Frage, ob die pädagogische Fachkraft Strategien der alltagsintegrierten Sprachförderung im Umgang mit Kindern mit Deutsch als Zweitsprache anwendet sowie welche Strategien dabei besonders zum Tragen kommen, stehen dabei im Vordergrund.</p>
<p>Haid, A., Löffler, C. & Vogt, F. (2018). Der Einsatz von Dialekt und Standardsprache in der alltagsintegrierten Sprachförderung (Treffpunkt Logopädie). In A. Blechschmidt & U. Schröpfer (Hrsg.),</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Dialekt und Standarddeutsch • situationsorientierte / adressatenorientierte Sprachverwendung • Vorschulalter 	<p>Der Gebrauch von Standardsprache für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache positioniert diese als Personen, die Dialekt nicht verstehen.</p>

<p>Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht (S. 71–79). Basel, Schweiz: Schwabe Verlag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schweizer Fachkräfte 	
<p>Kappeler Suter, S., Kannengieser, S., Tovote, K. & Ursprung, A. (2016). Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz: Was gelingt, was kommt zu kurz? Frühe Bildung, 5(2), 99–105.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Qualität der Sprachförderung • Interaktion mit DaZ-Kindern • Einsatz von Sprachförderstrategien • Vorschulalter 	<p>Welches sprachlich-kommunikative Handeln zeigt die Förderperson in der Interaktion mit einem mehrsprachigen Kind?</p>
<p>Löffler, C. & Heil, J. (2019). Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild in der Kindertagesstätte. Lernen und Lernstörungen, 8(4), 213–219.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Pädagogische Fachkräfte als Sprachvorbild • Qualität der Sprachförderung • Vorschulalter 	<p>In der (vor-)schulischen Sprachförderung und in der Lerntherapie, vor allem in der alltagsintegrierten Anwendung von Sprachförderstrategien, sollten sprachliche Korrektheit sowie das Vermeiden starker Verschleifungen bedeutende Aspekte sein.</p>
<p>Schmidt, F. A., Risse, L. S., Beckerle, C. & Mackowiak, K. (2019). Der Einsatz von Fragearten in unterschiedlich stark strukturierten Situationen im Kita-Alltag. Empirische Sonderpädagogik, 310–317.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alltagsintegrierte Sprachförderung • Einsetzen von Fragestrategien und -arten durch pädagogische Fachkräfte • Sprachliche Voraussetzungen der Kinder • Kinder mit DaZ • Vorschulalter 	<p>Zentral beim Einsatz unterschiedlicher Fragearten ist die Berücksichtigung der sprachlichen Kompetenz des jeweiligen Kindes.</p>
<p>Vogt, F. & Quiring, J. (2020). Dialekt oder Standardsprache? (Schwerpunkt Hochdeutsch). 4 bis 8, April (3), 28–29.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dialekt und Standarddeutsch • Vorschulalter • situationsorientierte / adressatenorientierte Sprachverwendung 	<p>Aus dem Projekt ist zu folgen, dass es weniger wichtig ist, in welchem Verhältnis die Lehrperson Dialekt und Standardsprache verwendet, sondern dass sie die beiden Varietäten reflektiert und gezielt einsetzt.</p>

Anhang G

Merksätze zur Umsetzung der Sprachförderung im Alltag

Quelle: Vogt, Löffler, Haid, Itel, Schönfelder, Zumwald, et al., 2015, S. 98

Strategie	Merksätze des Tischkalenders
Im Dialog mit Kindern	Ich nehme wahr, was das Kind macht, und versprache seine Handlung. Ich nehme das Thema des Kindes wahr und trete mit ihm in einen längeren Dialog.
Sprachfördernde Fragen	Für gemeinsame Gespräche plane ich Fragen sorgfältig. Ich formuliere geschlossene, geöffnete und offene Fragen, um alle Kinder sprachlich zu erreichen.
Wortschatz	Ich wähle zwei bis drei neue Wörter zu einer Bilderbuchgeschichte aus und verwende diese Wörter bewusst viele Male.
Modellierungstechniken	Ich signalisiere dem Kind, dass ich es inhaltlich verstanden habe, und wiederhole die Aussage des Kindes in korrekter oder erweiterter Form.
Redirect	Ich schlage dem Kind vor, ein anderes Kind anzusprechen. Ich sage dem Kind, was es zu dem anderen Kind sagen kann.

Anhang H

Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung

Quelle: Iser et al., 2017, S. 9 - 18

2 Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung

In diesem Kapitel werden wissenschaftliche Erkenntnisse, die das in Kapitel 1 skizzierte Verständnis einer alltagsintegrierten Sprachbildung begründen, zusammenfassend dargestellt. Das Kapitel besteht aus vier Abschnitten zum Verhältnis von Sprache und Bildung, zur Entwicklung kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten, zum Erwerb dieser Fähigkeiten und zur Mehrsprachigkeit.

2.1 Zum Verhältnis von Sprache und Bildung

Sprache ist gleichzeitig Werkzeug der Kommunikation und der Kognition: Sie ermöglicht es, dass sich Menschen über beliebige Themen verständigen können, und sie spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation, Verarbeitung und Entwicklung von Erfahrungen und Wissen im Gehirn (Wygotski 1934 [1986], Holland & Cole 1995). Wenn ein junges Kind zum Beispiel erstmals einem Hund begegnet und dazu das Wort «Hund» hört, kann es seine vielfältigen Eindrücke und Gefühle mit dieser sprachlichen Form verknüpfen. Dabei entsteht ein mentaler «Begriff», den das Kind später – bei weiteren Begegnungen mit Hunden und in weiteren Gesprächen – wiedererkennt, ausprobiert und ausdifferenziert. Auf diese Weise rekonstruieren Kinder in ihren Köpfen allmählich das geteilte Wissen und die sprachlichen Ausdrucksmittel ihrer Umgebungskultur(en). Mit anderen Worten: Das sprachliche Zeichen unterstützt die Organisation personaler Erfahrung, es ermöglicht den individuellen Erwerb von gesellschaftlichem Wissen und die Nutzung von individuellem Wissen für die soziale Verständigung. Sprache, Kognition, Emotion und Kommunikation sind deshalb stets miteinander verwoben und sprachliche und kognitive Fähigkeiten entwickeln sich in enger wechselseitiger Abhängigkeit (Unhjem et al. 2014). Die enge Verknüpfung von Sprache mit anderen Fähigkeitsbereichen zeigt sich beispielsweise bei der Entwicklung der Selbstobjektivierung (die sich sprachlich im Einsatz der Ich-Form manifestiert), der Selbststeuerung («executive functions», wie Warten, Aufschieben, Planen und Koordinieren von Handlungen, werden sprachlich vermittelt und verinnerlicht) (Bischof-Köhler 2011) sowie bei der Ausdifferenzierung des gemeinsamen Spiels (vom parallelen, monologisch begleiteten zum kooperativen und dialogisch realisierten Spiel) (Oerter 2007). Neben der verbalen Sprache sind auch andere, z.B. mathematische Zeichensysteme bildungsrelevant. Die verbale Sprache ist aber dank ihrer Ökonomie und Flexibilität in der Lage, jeden beliebigen Inhalt zu repräsentieren, und deshalb für Bildungsprozesse von besonderer Bedeutung.

Weil Sprache ein kulturelles Werkzeug ist und in sozialer Interaktion erworben wird (Tomasello 2002), spielen die Kontextbedingungen für den Spracherwerb eine wichtige Rolle: Unter welchen räumlich-materiellen Bedingungen wachsen Kinder auf? Welche Bezugspersonen – Eltern, Geschwister, Grosseltern und andere vertraute Menschen – haben sie in ihrem Alltag? Mit welchen Sprachen sind sie in Kontakt? Wie wird in ihrem Umfeld kommuniziert, gespielt, gelehrt? Welche Medien sind den Kindern zugänglich und wie werden sie genutzt? Wie verbringt die Familie ihren Alltag und ihre Freizeit? Das ökonomische, soziale und kulturelle Kapital von Familien schafft für den Spracherwerb ganz unterschiedliche Bedingungen (Heath 1983). Dabei geht es im konkreten Einzelfall weniger um strukturelle Faktoren, wie Einkommen oder Bildungsabschlüsse der Eltern. Entscheidend sind die konkreten Sprach- und Bildungspraktiken im familiären Alltag (Heller 2012). So stehen etwa das Angebot an altersgerechten Büchern und die Häufigkeit und linguistische Komplexität von sprachlichen Interaktionen in positivem Zusammenhang mit den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder (Leseman & Van Tuyl 2006).

2.2 Entwicklung kommunikativer, sprachlicher und literaler Fähigkeiten

Im Fachkonzept wird die Entwicklung kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten nur überblicksartig dargestellt. Es geht hier nicht darum, Grundlagen für eine differenzierte Diagnose und Förderung einzelner Fähigkeiten zu schaffen (detailliertere Beschreibungen der kindlichen Sprachentwicklung finden sich in aktuellen Handreichungen (Zollinger ohne Jahr), Praxisbüchern (Haid & Löffler 2015, Kannengieser et al. 2013) und Studienbüchern (Szagun 2013, Tracy 2005, Zollinger 2010). Ziel ist es stattdessen, anhand ausgewählter Befunde drei grosse Entwicklungszeiträume zu skizzieren, deren Kenntnis für die alltagsintegrierte Sprachbildung hilfreich ist: die vorsprachliche Kommunikation, den

Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung

situationsbezogenen Sprachgebrauch sowie den situationsübergreifenden Sprachgebrauch. Diese Entwicklungszeiträume werden in Kapitel 3 des Fachkonzepts wieder aufgegriffen, um Unterstützungsmöglichkeiten durch die Bezugspersonen für Kinder unterschiedlichen Alters zu strukturieren.

Im Folgenden werden zunächst allgemeine Hinweise zur Sprachentwicklung gegeben. Danach geht es um die Entwicklung a) präverbaler kommunikativer Fähigkeiten, b) sprachlicher Fähigkeiten im engeren Sinn und c) von Literalität. Abschliessend werden die wichtigsten Befunde den drei Entwicklungszeiträumen zugeordnet.

Allgemeine Hinweise zur Sprachentwicklung

Der Aufbau kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten beruht einerseits auf bestimmten Anlagen (insbesondere auf der spezifisch menschlichen Fähigkeit, andere als absichtsvoll Handelnde zu verstehen) und andererseits auf einem anregungsreichen und unterstützenden sozialen Austausch (Tomasello 2002). Kommunikation mit und unter Kindern bildet damit eine Grundvoraussetzung der Sprachentwicklung (Grimm & Weinert 2002). Generell müssen kommunikative und sprachliche Fähigkeiten zuerst rezeptiv erworben werden, bevor sie produktiv genutzt werden können: Kinder lernen Sprache(n) zunächst beim Zuhören und es braucht Zeit, bis sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten auch beim Sprechen realisieren (Szagun 2013).

Neben diesen grundlegenden Prinzipien lassen sich für die ersten zwei bis drei Lebensjahre gewisse Regelmässigkeiten des Spracherwerbs feststellen, die als Entwicklungsschritte beschrieben werden können (vgl. die nachfolgenden Abschnitte). Bei älteren Kindern, die das basale System ihrer Erstsprache(n) weitgehend erworben haben, verläuft die weitere Ausdifferenzierung ihrer sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten jedoch sehr unterschiedlich, weil sie stark von den spezifischen Kontextbedingungen abhängig ist (Tracy 2005).

Entwicklung vorsprachlicher kommunikativer Fähigkeiten

Schon neugeborene Säuglinge kommunizieren mit ihren Mitmenschen. Wenn sie schreien, lächeln, gurren oder lallen, erfüllen diese Ausdrucksweisen kommunikative Funktionen (z.B. Aufmerksamkeit zu erhalten oder Befindlichkeiten anzuzeigen). Ältere Kinder und Erwachsene verwenden mit Säuglingen eine besondere Sprechweise: Ihre Mimik ist stärker ausgeprägt und verlangsamt, ihre Sprechgeschwindigkeit verlangsamt, ihre Tonlage höher und ihre Intonation häufiger ansteigend (Papousek 2008). Diese spezifische Kommunikationsweise hilft dem Säugling, seine Aufmerksamkeit und seine Emotionen zu regulieren und seine Wahrnehmungen zu verarbeiten. Erwachsene kommunizieren so ihre Gefühle und Handlungen in einer den Fähigkeiten des Säuglings angepassten Weise, spiegeln ihm aber auch seine eigenen Gefühle und Wahrnehmungen und unterstützen ihn damit auch beim beginnenden Spracherwerb.

Im ersten Lebensjahr erwerben Säuglinge in der Kommunikation mit ihren Bezugspersonen wichtige Fähigkeiten, die für die spätere sprachliche Verständigung grundlegend sind: Sie lernen, mittels Zeigegesten geteilte Aufmerksamkeit herzustellen, ein gemeinsames Interesse auszudrücken und auf gemeinsame frühere Erfahrungen hinzuweisen. Bereits Ende des ersten Lebensjahres können Kleinkinder verschiedene Gesten verstehen und selber die Zeigegeste in Variationen einsetzen (Rowe & Goldin-Meadow 2009). Eine weitere zentrale Aufgabe des ersten Lebensjahres besteht im Erwerb der Lautmerkmale der Erstsprache(n). Säuglinge können schon sehr früh Intonationsmuster unterscheiden, sich daran orientieren und unterschiedliche Reaktionen zeigen. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres lernen Kleinkinder, die Laute ihrer Erstsprache(n) von anderen Lauten zu unterscheiden und einzelne Wörter isoliert und in kontinuierlichen Äusserungen zu erkennen (Kuhl 2007). Die produktiven Fähigkeiten zeigen sich zunächst in Form von Gurren, Schnalzen, Quietschen, Brummen und Jauchzen: Mit solchen »Stimmübungen« erweitern Säuglinge ihr Repertoire an Lauten, erkennen deren sozialen Wert, setzen sie entsprechend ein und passen sie allmählich der Umgebungssprache an. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres werden Silben aneinandergereiht und später verdoppelt (Papousek 2008).

Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten im engeren Sinn

Sprachliche Fähigkeiten im engeren Sinn lassen sich vier linguistischen Ebenen zuordnen: der Phonologie (Lautmerkmale von Sprachen), der Grammatik (Wort- und Satzgrammatik), dem Wortschatz und der Pragmatik (dem Sprachgebrauch) (Szagun 2013). Diese Unterscheidung ist aber rein analytisch: Junge Kinder erwerben sprachliche

Fähigkeiten ganzheitlich durch Kommunikation, eingebettet in Prozesse der multimodalen Sinn-Ko-Konstruktion mit kompetenten anderen. Dabei setzen sie alle verfügbaren Mittel ein: nonverbale, paraverbale und verbale (aus allen für sie relevanten Erstsprachen) (Kress 2010). Im Folgenden werden einige zentrale Befunde zu den einzelnen linguistischen Ebenen zusammenfassend dargestellt.

Phonologie (Lautsystem). Säuglinge und Kleinkinder erwerben die Laute ihrer Erstsprache(n) in einer bestimmten Reihenfolge. Während die Vokale schon früh gebildet werden können, lassen sich für die Bildung der Konsonanten folgende Erwerbsverläufe feststellen: Einzelkonsonanten (z.B. m, w) werden vor Mehrfachkonsonanten (z.B. pf, br) erworben, vorne im Mund-Rachenraum gebildete Konsonanten (z.B. d, p) vor weiter hinten gebildeten Konsonanten (z.B. ch, ng). Nach dem vierten Lebensjahr steht den Kindern der grösste Teil des Lautinventars zur Verfügung. Schwierigkeiten bereitet allenfalls noch die Bildung von s-Lauten (Weinrich & Zehner 2011). Wenn Kinder die Lautfolge von Wörtern «fehlerhaft» aussprechen, liegt das meist nicht an Ausspracheproblemen, sondern an der Lauterkennung. Kinder «vereinfachen» Wörter, indem sie a) Konsonanten am Wortende weglassen (mei statt mein), b) einfache (weiter vorne) zu bildende Konsonanten verwenden (tamm statt kamm), c) unbetonte Silben auslassen (dil statt krokodil), d) Laute einander (bezüglich Artikulationsort im Mund-Rachenraum) angleichen (kraum statt traum) oder e) Mehrfachkonsonanten vereinfachen (bief statt brief). Die Formen d) und e) lassen sich bis ins fünfte Lebensjahr beobachten (Haid & Löffler 2015). Aus der Perspektive des lernenden Kindes handelt es sich nicht um «Vereinfachungen», sondern um vollwertige, funktionale Laute, die es später noch weiter ausdifferenzieren wird.

Wortschatz. Die ersten Wörter, die Kinder gebrauchen, beziehen sich auf ihre unmittelbare Erfahrungswelt. Ein- bis zweijährige Kinder verwenden Wörter für bestimmte Bezugspersonen, Tiere, Spielzeuge, Fahrzeuge, für Essen und Trinken, Haushaltsgegenstände oder Körperteile. Neben Nomen (Hund) gehören auch lautmalische Wörter (miau), Funktionswörter (da, das, ab) und lebensweltbezogene Verben (Aktionswörter wie essen oder geben) zum Wortschatz der Ein- bis Zweijährigen (Anglin 1977). Mit der Zeit nehmen die Nomen und Verben weiter zu, während der Anteil der personal-sozialen Wörter (hallo, ja, bitte) und Lautmalereien abnimmt. Im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren erfolgt eine Ausdifferenzierung der Inhaltswörter – Nomen, Verben und Adjektive. Gleichzeitig (im Zusammenhang mit dem Grammatikerwerb) nehmen auch die Funktionswörter zu. Bis zum Abschluss des dritten Lebensjahres erreicht der passive Wortschatz ca. 800 bis 1'000 Wörter. Der Wortschatz weist nun eine ausgewogene, der Zielsprache (als Alltagssprache) entsprechende Verteilung der Wortarten auf (Rothweiler & Kauschke 2007).

Mit den Wörtern (und Wortarten) entwickeln sich auch die kognitiven Begriffe, die durch diese Wörter organisiert werden (Wygotski 1934 [1986]). Sie können im Vergleich zu den Begriffen der Erwachsenen «überdehnt» oder «unterdehnt» sein: Bei Überdehnungen umfasst der kindliche Begriff «zu viele» Objekte oder Merkmale (z.B. werden auch Motorräder als «Autos» bezeichnet), bei Unterdehnungen umfasst er «zu wenige» (z.B. werden Meisen und Amseln als «Vögel» bezeichnet, Enten aber ausgeschlossen) (Szagun 2013). Aus der Perspektive des lernenden Kindes handelt es sich dabei um vollwertige, funktionale Begriffe, die es später noch weiter ausdifferenzieren wird. Der Aufbau von Begriffshierarchien (Hund > Säugetier > Tier) ist nur dank der Sprache möglich, da solche begrifflichen Ordnungen abstrakt und in der Welt nicht beobachtbar sind. Schon vierjährige Kinder ziehen (abstraktes, nicht beobachtbares, bereits erworbenes) Faktenwissen bei, um Objekte zu klassifizieren (z.B. gruppieren sie die Amsel mit dem Flamingo und nicht mit der sehr viel ähnlicher aussehenden Fledermaus) (Gelman & Markman 1987). Dabei kann das beigezogene Wissen mehr oder weniger mit dem gesellschaftlich gesicherten Wissen übereinstimmen.

Grammatik (Satzbau und Wortformen). Mit dem Gebrauch von ersten Zweiwortäusserungen (da igel) beginnt die Entwicklung grammatischer Strukturen (Satzmuster und Wortflexionen, d.h. Markierungen von Geschlecht, Einzahl-Mehrzahl und Fällen). Für den Erwerb der Satzmuster der deutschen Sprache lassen sich folgende Entwicklungsstufen beschreiben: Zunächst wird die Zweitstellung des Verbs (hund bellt) erworben, danach die Hilfsverben in Zweitstellung (hund will trinken) und schliesslich Satzgefüge mit Nebensätzen sowie Passivkonstruktionen (der muss halten, weil da ne eisenbahn kommt). Dabei ist anzunehmen, dass Kinder neue Satzmuster zunächst lexikalisch verwenden, sie also als «chunks» (feste Verbindungen mehrerer Wörter) abspeichern und aufrufen. Erst später können sie Sätze nach abstrakten Mustern bilden (Grimm & Weinert 2002, Haid & Löffler 2015).

Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung

Auch für den Erwerb der deutschen Wortflexionen lässt sich ein Erwerbsverlauf beschreiben: Die Kinder erwerben zunächst die Pluralmarkierungen am Nomen (mann > männers) und Genusmarkierungen am Artikel (die kuh > ein kuh), danach die Kasusmarkierungen am Artikel (ich mal den mond) und schliesslich Personenmarkierungen am Verb und Partizip Perfekt (bellt). Im Deutschen besonders schwierig zu erwerben und deshalb auch bei vierjährigen Kindern noch «fehleranfällig» sind die (sehr ähnlich klingenden) Kasusmarkierungen beim Dativ und Akkusativ (dem vs. den) sowie die Mehrzahlformen, die in grosser Vielfalt vorliegen und kaum regelhaft gebildet werden (baum > bäum-e, tasse > tasse-n, velo > velo-s) (Grimm & Weinert 2002, Szagun 2011).

Pragmatik (Sprachgebrauch). Der Erwerb sprachlich-kommunikativer Fähigkeiten führt in den ersten vier Lebensjahren ausgehend von der Herstellung geteilter Aufmerksamkeit (Tomasello 2002) über die Ausdifferenzierung kommunikativer Grundfunktionen (die Welt bezeichnen, Beziehung gestalten, Gedanken teilen) (Halliday 1975) bis zur sprachlichen Repräsentation distanter oder abstrakter Gegenstände (Koch & Österreicher 1994). Dabei sind folgende Entwicklungsschritte feststellbar: 1. Sprechwechsel (turntaking), Triangulation (gemeinsame Ausrichtung auf einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus) und Rezeption und Produktion von Zeigegesten. 2. Übernahme der Zuhörrolle (einfache Anweisungen verstehen und ausführen) und Äusserung von Aufforderungen. 3. Gesprächseröffnung durch das Kind, Berichten von Erlebnissen, Ausdruck von Zustimmung und Widerspruch. 4. Situationstranszendierende bzw. dekontextualisierte Kommunikation (rein sprachliche Repräsentation von Gegenständen, die der Wahrnehmung der Sprechenden nicht zugänglich sind) und damit Realisierung herausfordernder Sprachhandlungen wie Berichten oder Erzählen (Tracy 2005). Während also zunächst nur sympraktisches, in das Handeln verwobenes Sprechen möglich ist, können später auch distante Lebenswelten, fiktive Welten und rein mentale Wissensbestände oder Standpunkte sprachlich repräsentiert und damit intersubjektiv verstanden und ausgedrückt werden (Isler & Ineichen 2015).

Entwicklung literaler Fähigkeiten

Die spezifischen Fähigkeiten zur Verarbeitung von Schrift (beim Lesen und Schreiben) erwerben Kinder typischerweise im ersten Schuljahr (im Alter von sechs bis sieben Jahren) und im Rahmen eines systematischen Unterrichts. Der Schrifterwerb kann aber im Einzelfall schon viel früher einsetzen. Zudem erwerben Kinder schon vor dem fünften Lebensjahr sogenannte Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Schreibens. Dabei lassen sich zwei Domänen mit relativ unabhängigen Erwerbsverläufen unterscheiden (Burchinal & Forestieri 2011): a) Frühe Schriftfähigkeiten erleichtern es den Kindern, im ersten Schuljahr das System der Lautschrift zu verstehen und zu erwerben. Dazu gehören Fähigkeiten zur Identifikation von Eigenschaften der Lautsprache (z.B. Lautstärke, Betonung oder Silbenstruktur), zur Identifikation von Einzellauten (Konsonanten und Vokale an verschiedenen Positionen einer Silbe) und zur Unterscheidung von Buchstaben und anderen Zeichen (sowie von Zeichen und Bildern) (Ehri & Roberts 2006). b) Frühe Textfähigkeiten helfen den Kindern, später schriftlich zu kommunizieren, d.h. beim Lesen den Sinn von Texten zu verstehen und ihre Gedanken als Texte geordnet und nachvollziehbar aufzuschreiben. Dazu gehören Fähigkeiten zur Verknüpfung einzelner Aussagen, zur Strukturierung ganzer Texte und zum Überwachen und Korrigieren des eigenen Verstehens und Formulierens (Schnitz & Dutke 2004).

Entwicklungszeiträume und Erwerbsaufgaben

Auf der Grundlage der dargestellten Befunde lassen sich drei grosse Entwicklungszeiträume mit je spezifischen Erwerbsaufgaben unterscheiden: 1. die vorsprachliche Kommunikation, 2. der kontextbezogene Sprachgebrauch (der mit dem Aufbau sprachlicher Grundfähigkeiten einhergeht) und 3. der kontextübergreifende Sprachgebrauch (der eine zunehmende Ausdifferenzierung der sprachlichen Mittel erfordert und ermöglicht). Diese grobe zeitliche Strukturierung gibt eine Orientierung bei der alltagsintegrierten Sprachbildung und berücksichtigt gleichzeitig die Vielfalt und Einzigartigkeit der individuellen Erwerbsverläufe. In der folgenden Tabelle sind die berichteten Befunde zu Erwerbsaufgaben gebündelt und den drei Entwicklungszeiträumen zugeordnet:

Entwicklungszeiträume	Erwerbsaufgaben
vorsprachliche Kommunikation	Die Grundlagen von sprachlicher Interaktion werden aufgebaut. Das Zeigen bzw. Referieren erfolgt nonverbal (mit Berührungen, Gesten, Blicken und Lauten). <ul style="list-style-type: none"> – geteilte Aufmerksamkeit herstellen und aufrechterhalten – Lautmerkmale der Erstsprache(n) erkennen und produzieren
sprachliche Kommunikation: kontextbezogener Sprachgebrauch	Was sprachlich ausgedrückt wird, ist auch in der Situation präsent und direkt wahrnehmbar. Das Zeigen bzw. Referieren erfolgt weiterhin nonverbal, daneben aber zunehmend auch sprachlich (z.B. durch Zeigewörter wie «diese» und Benennen sichtbarer Objekte). <ul style="list-style-type: none"> – Beginn des Wortschatz-/Begriffsaufbaus – Aufbau der alltagssprachlichen Grammatik(en) (Satzbau, Wortformen) – dialogische Interaktionen (erste Gespräche) mit kurzen Beiträgen des Kindes
sprachliche Kommunikation: kontextübergreifender Sprachgebrauch	Was sprachlich ausgedrückt wird, kann auch distant oder abstrakt sein (z.B. ein zurückliegendes Erlebnis oder ein gemeinsames Formmerkmal mehrerer Objekte). Das Zeigen bzw. Referieren erfolgt vorwiegend oder ausschliesslich sprachlich. <ul style="list-style-type: none"> – Ausdifferenzierung von Wortschatz und Grammatik – längere Gesprächsfäden, längere Gesprächsbeiträge des Kindes – herausforderndere Sprachhandlungen – frühe Literalität (erste Schriftfertigkeiten und mündliche Textfähigkeiten)

Tabelle 1
Erwerbsaufgaben pro
Entwicklungszeitraum

2.3 Erwerb kommunikativer, sprachlicher und literaler Fähigkeiten

Alltagsgespräche als Erwerbskontexte

Junge Kinder erwerben sprachliche Fähigkeiten nicht isoliert, sondern eingebettet in interessengeleitetes und sinnstiftendes soziales Handeln: Indem sie mit kompetenten anderen (Kindern oder Erwachsenen) kommunizieren, erkennen, erproben und differenzieren sie sprachliche Mittel auf allen linguistischen Ebenen (Halliday 1975, Quasthoff 2012). Dabei ist sprachliches Handeln nur ein Instrument im Orchester aller nicht-sprachlichen, sprachbegleitenden und sprachlichen Ausdrucksmittel, die das gemeinsame Verstehen ermöglichen (multimodale Sinn-Ko-Konstruktion, Kress 2010).

Dass Vorschulkinder von einem quantitativ und qualitativ reichhaltigen sprachlichen Input ihrer Bezugspersonen in Familien und vorschulischen Bildungseinrichtungen profitieren, ist heute durch zahlreiche Studien belegt (vgl. etwa Farran et al. 2006 zur sprachlichen Produktivität, Vasilyeva & Waterfall 2011 zu syntaktischen Fähigkeiten oder Silverman & DiBara Crandell 2010 zum Wortschatz). Interaktionen sind damit als konkrete Erwerbskontexte zu verstehen: Sie bilden das unmittelbare Medium von sprachlichen (und generell von sozialen) Bildungsprozessen und sind ihrerseits in personale, situative und institutionelle Rahmenbedingungen eingebettet (Heath 1983, Heller 2012). Bei Säuglingen und Kleinkindern stehen Interaktionen mit Erwachsenen oder älteren Geschwistern im Vordergrund, bei welchen die sprachkompetenteren Bezugspersonen eine unterstützende Rolle einnehmen, damit das Kind seine kommunikative Aufgabe erfolgreich bewältigen kann (Bruner 1983 [2002], Quasthoff et al. 2011). Bald kommen aber auch Interaktionen mit Gleichaltrigen hinzu, deren besonderes Sprachförderpotenzial u.a. auf den ähnlichen Interessen und Fähigkeiten, der Freude am gemeinsamen Spiel und dem dauernden Aushandeln und Wechseln von Rollen beruht. Unter diesen Bedingungen sind Kinder oft hoch motiviert, engagiert und in der Lage, ausdauernd und anspruchsvoll zu kommunizieren (Stude 2013).

Formen der Erwerbsunterstützung

Erwachsene – private Bezugspersonen oder pädagogische Fachpersonen – haben vielfältige Möglichkeiten, um Kinder bis zu vier Jahren beim Erwerb kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten zu unterstützen. Im Folgenden werden Formen der Erwerbsunterstützung berichtet, die sich in qualitativen und vereinzelt auch in quantitativen Studien als bedeutsam für das sprachliche Lernen von jungen Kindern herausgestellt haben:

Peerkontakt und Mitbestimmung der Kinder. Wenn Kinder aus eigener Initiative mit selbstgewählten Partnerinnen oder Partnern über ihre eigenen Interessen und auf der Basis eigener Expertisen sprechen, dann sind ihre sprachlichen Produktionen besonders umfangreich und differenziert (Isler 2014, Stude 2013).

Rahmung von Interaktionen. Erwachsene oder ältere Kinder unterstützen Säuglinge durch rahmendes Handeln dabei, ihre zunächst pendelnde Aufmerksamkeit über zunehmend mehr Sprecherwechsel hinweg als geteilte Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten (Jaffe et al. 2001). In Gruppengesprächen mit älteren Kindern tragen die Markierung, die Steuerung und der Schutz von längeren Gesprächen zum Gelingen kollektiver Interaktionen bei (Isler 2014b).

Hohe Interaktionsqualität. Die erwachsenen Bezugspersonen interagieren mit den Kindern aufmerksam, wertschätzend und ermächtigend. Sie adaptieren ihr Handeln an das Handeln der Kinder (z.B. indem sie deren Initiativen aufgreifen), geben den Kindern herausfordernde Anregungen, sichern das Verstehen durch Klärung und Erweiterung sprachlicher Mittel und tragen so zum Gelingen von Sinn-Ko-Konstruktionen bei (Bruner 1983 [2002], Kannengieser 2015, Perren et al. 2016, Vogt et al. 2015).

Sprachlicher Input. Um neue sprachliche Mittel zu erwerben, müssen die Kinder mit zunehmend elaborierter Sprache in Kontakt kommen. Damit sie neue sprachliche Mittel (Laute, Wörter, grammatische Formen, Handlungsmuster) im Kommunikationsstrom erkennen und herausarbeiten können, ist eine gewisse Häufigkeit des Auftretens solcher Muster notwendig. Kinder brauchen deshalb quantitativ ausreichenden und qualitativ anspruchsvollen sprachlichen Input sowie Bezugspersonen, die auf neue sprachliche Mittel achten und Kinder bei Bedarf bei deren Erwerb unterstützen (Farran et al. 2006, Vogt et al. 2015).

Erwerbsunterstützende Ausgestaltung von Gesprächen. Erwachsene Bezugspersonen haben viele Möglichkeiten, Gespräche erwerbsunterstützend auszugestalten. 1. Sie ermutigen Kinder zur Übernahme aktiver Gesprächsrollen und stärken und bestätigen sie in diesen Rollen. 2. Sie signalisieren ihr Interesse am genauen Verstehen, klären Verständnisprobleme sorgfältig auf und machen ihre Verstehensprozesse deutlich. 3. Sie schlagen den Kindern Musterformulierungen vor oder übernehmen als Modelle zwischenzeitlich die aktive Gesprächsrolle (und geben sie auch wieder an die Kinder ab). 4. Sie regen durch geeignete Fragen oder Wechsel zwischen Referenzräumen Elaborationen an (Heller & Morek 2015, Kannengieser 2015, Quasthoff et al. 2011, Vogt et al. 2015).

Spinnen längerer Gesprächsfäden. Im Alltag wird bewusst darauf geachtet, dass neben kurzen Wortwechseln (z.B. zur Verhaltensregulation, beim Benennen von Objekten oder beim Beantworten geschlossener Fragen) auch über mehrere Züge und Gegenzüge hinweg an gemeinsamen Gesprächsfäden gesponnen wird (sustained shared thinking) (König 2006, Hopf 2012, Vogt et al. 2015).

Herausfordernde Sprachhandlungen. Drei- und vierjährige Kinder sind in der Lage, distante und abstrakte Welten sprachlich zu repräsentieren. Herausfordernde Sprachhandlungen wie Erlebnisse berichten, Geschichten erzählen, Sachverhalte erklären oder Standpunkte vertreten werden von Erwachsenen aufgegriffen, unterstützt und modelliert. Die Kinder werden dazu ermutigt, sich an solchen Sprachhandlungen in zunehmend anspruchsvollen Rollen – vom Zuhören über das unterstützte und selbständige Sprechen bis zum Anleiten anderer Kinder – zu beteiligen (Kannengieser 2015, Morek 2012, Isler & Ineichen 2015).

Sprachliches objektivieren. Das Herauslösen von Sprachlichem aus dem Strom des kommunikativen Handelns und seine Objektivierung im Spiel und Experiment sind schon in den ersten Lebensjahren möglich (z.B. beim Verändern vertrauter Fingerverse, beim Singen von Liedstrophen mit gleichgeschalteten Vokalen oder beim Erfinden von fantastischen Reimwörtern). Vier- und fünfjährige Kinder sind selber sehr kreative

Sprachspielerinnen und Sprachforscher. Solche situativen und spielerischen Wechsel auf die Metaebene der Sprachobjektivierung unterstützen das Erkennen und damit den Erwerb sprachlicher Muster (Andresen & Funke 2003, Stude 2013, Isler 2014).

Mit Literalität vertraut werden. Kinder erleben Lesen und Schreiben schon vor dem Schuleintritt als funktionale, für ihr kommunikatives Handeln sinnvolle Praktiken, wenn sie sich daran in Interaktionen mit Erwachsenen beteiligen können. Deshalb sind der Zugang zu Schriftmedien aller Art und die Partizipation an Lese- und Schreibaktivitäten für den Erwerb literaler Fähigkeiten zentral. Beim Spielen und Experimentieren mit der gesprochenen oder gesungenen Sprache (z.B. mit Reimen, Rhythmen oder Vokalen), beim kommunikativen Gebrauch von Zeichen (z.B. von Signalen, Logos oder charakteristischen Schriftzügen), beim Anschauen und Zeichnen von Bildern und Bilderbüchern sowie in herausfordernden Gesprächen (beim Berichten von Erlebnissen, Erzählen von Geschichten, Erklären von Sachverhalten oder beim Argumentieren) können Bezugspersonen junge Kinder beim Erwerb literaler Fähigkeiten unterstützen (Heath 1983, Gregory & Williams 2000, Isler 2014).

Bei der alltagsintegrierten Sprachbildung ist es notwendig, dass neue sprachliche Mittel an die bereits erworbenen Fähigkeiten der Kinder anschlussfähig sind: Ihr Erwerb soll herausfordernd, aber nicht überfordernd sein und in der so genannten «Zone der nächsten Entwicklung» liegen. Diese Zone ist allerdings nicht als nächste Entwicklungsstufe zu verstehen, die vorgängig diagnostiziert wurde und im Gespräch von der Fachperson gezielt angesteuert wird. Gemeint ist vielmehr, dass dem Kind im äusseren, gemeinsamen Handeln bereits gelingt, was es später zunehmend selbstständig und innerlich bewältigen wird (z.B. eine Wahrnehmung beschreiben oder eine Geschichte erfinden) (Wygotski 1934 [1986]). Entsprechend stehen die situative und dynamische Beobachtung des Gesprächsverlaufs und die angepasste und anregende Unterstützung des Kindes beim Bearbeiten seiner kommunikativen Aufgaben im Vordergrund.

Wirksamkeit der interaktiven Erwerbsunterstützung in Alltagsgesprächen

Dass sich über die Optimierung der Erwerbsunterstützung in Alltagsgesprächen der Spracherwerb der Kinder günstig beeinflussen lässt, belegen aktuelle quantitative Studien: Ein Besuch qualitativ guter vorschulischer Bildungseinrichtungen kann sich insbesondere für sozial benachteiligte Kinder nachhaltig positiv auf ihre sprachlichen Leistungen in der Schule und ihre Bildungslaufbahn auswirken (Barnett & Frede 2011, Bos et al. 2003, Dickinson & Porche 2011, Grob et al. 2014, Sammons et al. 2008, Seyda 2009). Dabei spielt die Ausgestaltung pädagogischer Interaktionen (Prozessqualität) eine zentrale Rolle (Kuger & Klucznik 2008): Eine Verbesserung des erwerbsunterstützenden Fachpersonenhandelns begünstigt die sprachliche Produktivität der Kinder sowie ihre Sprachleistungen auf diversen linguistischen Ebenen (Girolametto et al. 2003, Dickinson & Porche 2011, Piasta et al. 2012, Jungmann et al. 2013, Simon & Sachse 2013). In Einrichtungen des Frühbereichs werden Alltagsgespräche von pädagogischen Fachpersonen allerdings noch zu wenig gezielt für die Erwerbsunterstützung sprachlich-kognitiver Fähigkeiten genutzt (Kannengieser & Tovote 2015, König 2006, Sammons et al. 2008, Suchodoletz et al. 2014). Das erwerbsunterstützende Handeln pädagogischer Fachpersonen lässt sich durch Professionalisierungsmassnahmen wirksam weiterentwickeln (Girolametto et al. 2003, Kupietz 2013, Hamre et al. 2012, Piasta et al. 2012, Cabell et al. 2015, Vogt et al. 2015).

Wirksamkeit des Ansatzes der alltagsintegrierten Sprachbildung

Die Wirksamkeit der alltagsintegrierten Sprachbildung ist durch Befunde der englischsprachigen Forschung inzwischen gut belegt (für eine Übersicht s. Whorral & Cabell 2015). Für den deutschsprachigen Raum liegen für eine abschliessende Beurteilung noch zu wenig belastbare Studien vor (Schneider et al. 2013, Stamm 2014). Auf der Grundlage der bereits vorhandenen Ergebnisse zeichnet sich aber eine deutliche Überlegenheit der alltagsintegrierten Sprachbildung ab: Hofmann et al. (2008) verglichen unterschiedliche Sprachförderprogramme für vier- bis fünfjährige Kinder und kamen zum Schluss, dass «eine gezielte sprachliche Frühförderung nach bestimmten Programmen und Konzeptionen [...] zu keinen besseren Sprachkompetenzen führt als eine unspezifische Förderung im Rahmen des Kindergarten-Alltags» (ebd., S. 297). Auch Gasteiger-Klicpera et al. (2010) fanden bei derselben Altersgruppe keine Effekte von speziellen Sprachfördermassnahmen. Posse et al. (2014) beobachteten bei zwei- bis dreijährigen türkisch-deutschen bzw. russisch-deutschen Kindern positive Effekte sowohl für Sprachfördergruppen, die von Sprachpädagoginnen geleitet wurden, als

auch für die alltagsintegrierte Sprachförderung durch das reguläre Kita-Personal. Diese Befunde weisen darauf hin, dass eine alltagsintegrierte Sprachbildung durch die Bezugspersonen der Kinder für diese Altersgruppe zielführender ist als curriculare und/oder separierende Förderprogramme. Da die alltagsintegrierte Sprachbildung in Spielgruppen und Kitas noch kaum gezielt umgesetzt wird (König 2006, Kannengieser 2015, Vogt et al. 2015), besteht hier zudem ein vielversprechendes Optimierungspotenzial.

2.4 Mehrsprachigkeit

Viele Kinder wachsen nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Sprachen auf. Die bisher dargestellten Befunde treffen aus theoretischer Sicht mit wenigen Ausnahmen (z.B. bezüglich Erwerb der deutschen Pluralformen) auf alle Sprachen und neben dem Erstspracherwerb auch auf den Erwerb weiterer Sprachen zu. Trotzdem ergeben sich für mehrsprachig aufwachsende Kinder einige Besonderheiten, die im folgenden Abschnitt erläutert und – soweit möglich – auch mit Forschungsergebnissen belegt werden. Zunächst werden einige Grundbegriffe geklärt. Anschliessend geht es um Besonderheiten des Erwerbs mehrerer Sprachen sowie der Erwerbsunterstützung mehrsprachiger Kinder.

Begriffsklärungen

Die Erstsprache ist jene Sprache, die das Kind ab seiner Geburt mit seinen primären Bezugspersonen kommunikativ nutzt. In mehrsprachigen Familien erwerben Kinder mehrere Erstsprachen oder genauer: Sie erwerben eine persönliche Erstsprache, die Elemente aus verschiedenen Sprachsystemen (z.B. Türkisch und Englisch) enthält. Zweit-, Dritt- oder sogar Viertsprachen sind zusätzliche Sprachen, in welchen das Kind später in seinem Alltag regelmässig kommuniziert. Ihr Erwerb setzt häufig mit dem Eintritt in eine Bildungseinrichtung ein, wo eine für das Kind neue Verkehrssprache (z.B. Deutsch) verwendet wird. Fremdsprachen sind weitere Sprachen, die in einem schulischen Kontext vermittelt und nicht als alltägliche Verkehrssprachen erworben werden. Sie sind für Kinder bis vier nicht relevant (Günther & Günther 2007).

Bei mehrsprachigen Kindern wird zwischen dem gleichzeitigen (simultanen) Erwerb mehrerer Erstsprachen und dem zeitlich gestaffelten (sukzessiven) Erwerb einer Erstsprache und weiterer Zweit-, Dritt- und Viertsprachen unterschieden. Die Sprachfähigkeiten in der Erstsprache (bzw. den Erstsprachen) und den weiteren Sprachen können unterschiedlich weit ausgebaut sein, sodass sich starke und schwache Sprachen unterscheiden lassen (wobei sich einzelne Sprachen im biografischen Verlauf von schwachen zu starken Sprachen entwickeln können – und umgekehrt). Erst-, Zweit-, Dritt- oder Viertsprachen, die durch alltäglichen kommunikativen Gebrauch (immersiv) erworben werden, sind in der Regel stärker als schulisch erworbene Fremdsprachen (Günther & Günther 2007).

Neben Einzelsprachen lassen sich innerhalb einer Sprache auch Varietäten (z.B. Zürichdeutsch, Walliserdeutsch oder Hochdeutsch als Standardsprache) sowie institutionen- und gruppenspezifische Register (z.B. Jugendsprache oder Businesssprache) unterscheiden (Hoffmann 2007). Die Beherrschung von bestimmten Einzelsprachen, Varietäten oder Registern kann als Sprachbarriere soziale Zugehörigkeit und Ausbildungserfolg gewähren oder verweigern (Kaesler 2005). Zudem haben die Einzelsprachen unterschiedliche gesellschaftliche Werte (Brizic 2006). Typischerweise wird den offiziellen Verkehrssprachen eines Landes (in der Schweiz dem Deutschen, Französischen, Italienischen und Romanischen) sowie den internationalen Verkehrssprachen (dem Englischen und zunehmend auch dem Chinesischen) ein höherer Wert zugeschrieben als den Herkunftssprachen von Menschen, die aus wirtschaftlich schwächeren Ländern zugewandert sind (z.B. Albanisch, Türkisch oder Arabisch; Gogolin 2013).

Die vorgestellten Grundbegriffe basieren auf einer traditionellen Sichtweise, die den Spracherwerb mehrsprachig aufwachsender Kinder aus der Erwachsenenperspektive als Erlernen getrennter Einzelsprachen versteht. Heute wird Mehrsprachigkeit zunehmend als «eigenständige, primäre sprachliche Kompetenz» (Auer 2009) verstanden: Kinder verwenden sprachliche Mittel, um in ihren Lebenswelten mit ihren Bezugspersonen Sinn zu ko-konstruieren bzw. gemeinsames Verstehen aufzubauen. Dabei bedienen sie sich im Sinn des «translanguaging» (Seele 2015) der erworbenen und situativ verfügbaren Ressourcen – ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Einzelsprachen.

Wenn sich pädagogische Fachpersonen in ihrem Handeln an sprachpädagogischen Normen (z.B. dem konsequenten Gebrauch der Mehrheitsprache) orientieren, die auf einem traditionellen Verständnis von Mehrsprachigkeit beruhen, können Zugehörigkeits- und Ausschlussmechanismen dadurch begünstigt werden (Gogolin 2013).

Erwerb mehrerer Sprachen

Beim Spracherwerb mehrsprachiger Kinder können sich verschiedene besondere Phänomene zeigen: a) Beim Codemixing kombinieren die Kinder einzelne Elemente (z.B. Einzelwörter, Wendungen oder Sätze) aus mehreren Sprachen. b) Beim Code-switching sprechen die Kinder mehrere Sprachen jeweils unvermischt, wechseln aber beim Sprechen je nach Erfordernissen der kommunikativen Situation zwischen diesen Sprachen hin und her (z.B. wenn sie mit dem deutschsprachigen Vater und der russischsprachigen Mutter sprechen). c) Die Merkmale der einen Sprache können als Interferenzen auf die andere Sprache übertragen werden (z.B. die englische Pluralmarkierung -s auf deutsche Nomen). d) Es können aber auch in der einen Sprache erworbene Fähigkeiten (z.B. das Begründen eines Wunsches) auf die andere übertragen werden (Anstatt & Dieser 2007, De Houwer 2009).

Die Phänomene a) und c) können in der Zielsprache zu «fehlerhaften» Formen führen, die aber aus der Perspektive des mehrsprachigen Kindes regelgeleitet und logisch sind. In den Phänomenen b) und d) zeigen sich besondere Ressourcen der Mehrsprachigkeit. Dazu gehört zudem die frühere und stärker ausgeprägte Fähigkeit mehrsprachiger Kinder, sprachliche Merkmale zu objektivieren (d.h. sie zu thematisieren oder mit ihnen zu experimentieren). So fördert auch der Kontakt zu verschiedenen Schriftsystemen das Verstehen und Erwerben von Schrift als grafische und symbolische Form von Sprache (Kenner & Gregory 2013).

Erwerbsunterstützung mehrsprachiger Kinder

Die Erwerbsunterstützung mehrsprachiger Kinder bis zu vier Jahren ist noch wenig erforscht (Reich 2009). Aus theoretischer Sicht gelten für die Erwerbsunterstützung mehrsprachiger Kinder dieselben Prinzipien wie für einsprachige (s. oben, Abschnitt 2.3). Erwachsene Bezugspersonen können den Spracherwerb mehrsprachiger Kinder zusätzlich wie folgt unterstützen:

Wertschätzung beider/aller Sprachen. Kinder sind sehr sensibel dafür, ob ihre Sprachen wertgeschätzt oder abgewertet werden, und können auf Abwertung ggf. mit Sprachverweigerung reagieren. Deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Bezugspersonen eines Kindes zu all seinen Sprachen positive Einstellungen haben. Pädagogische Fachpersonen sollten diese Wertschätzung im alltäglichen Umgang mit den Kindern, aber auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern zum Ausdruck bringen. Zudem sollten Kinder selbst bestimmen dürfen, wann sie welche Sprache(n) verwenden (Tracy 2007, De Houwer 2009).

Klarheit des Sprachgebrauchs. Kleine Kinder haben noch keine Konzepte von Einzelsprachen. Sie kommunizieren mit verschiedenen Personen und in verschiedenen Situationen und erwerben dabei die jeweils funktionierenden sprachlichen Mittel. Darum ist es wichtig, dass die Sprachen von den Bezugspersonen stabil und damit für das Kind erwartbar verwendet werden (z.B. indem eine Person immer dieselbe Sprache spricht oder dass in einer bestimmten Situation immer dieselbe Sprache gebraucht wird). Ein geklärter Sprachgebrauch schafft Voraussetzungen für eine natürliche Kommunikation und regelmässigen Input in allen Sprachen. Das gilt auch für pädagogische Einrichtungen: Die Verwendung verschiedener Erstsprachen der Kinder ist kein Problem, wenn klar ist, wann die gemeinsame Verkehrssprache Deutsch gesprochen wird (Jampert 2002, Sayilir 2007).

Qualität der kommunikativen Praxis. Kinder nutzen Sprache funktional, um ihre Handlungsziele zu verfolgen (z.B. ein interessantes Erlebnis mitzuteilen oder Gefühle auszudrücken). Sie sollten auf der Höhe ihrer sozialen und kognitiven Fähigkeiten angesprochen und als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für voll genommen werden, auch wenn ihnen in einer Zweit- oder Drittsprache die sprachlichen Mittel noch fehlen. Der kommunikative Alltag sollte sprachlich reichhaltig und differenziert ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass die Kinder ihre Sprachen zur Darstellung kontextübergreifender Inhalte nutzen und sich verschiedene Schriftsysteme aneignen können. Eine differenzierte Sprachpraxis der Bezugspersonen wirkt sich günstig auf den kindlichen Spracherwerb aus (Albers 2009, Thiersch 2007).

Wissenschaftliche Grundlagen der alltagsintegrierten Sprachbildung

Quantität der kommunikativen Praxis. Die Intensität des Sprachkontakts ist für den Erwerb der entsprechenden sprachlichen Fähigkeiten von grosser Bedeutung. Je länger ein Kind eine Sprache hört und benutzt, desto besser lernt es sie. Das betrifft sowohl die Kontaktdauer im längsschnittlichen Lebensverlauf (Anzahl Jahre) als auch querschnittlich im Alltag (Anzahl Stunden pro Tag oder Woche). Wenn zu wenig Sprachkontakt besteht, kann eine Sprache wieder verloren gehen (z.B. die Vatersprache, wenn der Vater im Familienalltag wenig präsent ist). Die Umgebungssprache wird massgeblich durch ältere Geschwister oder andere Kinder vermittelt. Deshalb wird sie von den jüngeren Geschwistern leichter erworben als von den älteren – tendenziell allerdings auf Kosten der Erstsprache. Kinder aus sozial benachteiligten Familien können von einem (längsschnittlich und querschnittlich) intensiven Kontakt mit der Umgebungssprache besonders viel profitieren (Reich 2009, Keller et al. 2015).

Konstanz und Wiederholung zielsprachlicher Formulierungen. Beim frühen Erwerb einer Zweitsprache ist es hilfreich, wenn wichtige Wörter und Wendungen der Alltagskommunikation (z.B. die Bezeichnungen von Räumen und Tätigkeiten in einer Kita oder Formulierungen zum Ausdruck von Verständnisproblemen und Befindlichkeiten) häufig und in konstanter Form verwendet werden. Ähnliches gilt auch für komplexere Texte: Mehrsprachige Kinder profitieren viel davon, Bilderbücher (zu Geschichten oder Sachthemen) immer wieder anzuschauen und Hörtexte immer wieder zu hören. Sie können dabei ihr inhaltliches Verstehen schrittweise vertiefen und ihre sprachlichen Mittel erweitern (Nodari & De Rosa 2006).

Konstruktiver Umgang mit Fehlern. Fehlerhafte (genauer: noch nicht vollständig der Norm entsprechende) sprachliche Formen sind sowohl im Erst- als auch im Zweitspracherwerb normal. Auch das Mischen von Sprachen ist bei mehrsprachigen Kindern kein Grund zur Beunruhigung. Wichtig ist, dass die Bezugspersonen die sprachlichen Äusserungen der Kinder wertschätzend behandeln und das Gelingen der Kommunikation fokussieren. Durch ein korrekatives Feedback (Aufnahme und Bereinigung der noch unkonventionellen Formulierung des Kindes im nächsten Zug) erhält das Kind die Möglichkeit, auf Abweichungen aufmerksam zu werden und seine sprachlichen Mittel weiterzuentwickeln (Nodari & De Rosa 2006, Tracy 2007).

Die in diesem Kapitel berichteten wissenschaftlichen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die im folgenden Kapitel dargestellten Leitlinien zur frühen Sprachbildung. Die für dieses Fachkonzept zentralen Befunde zum Erwerb kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten (Abschnitt 2.3) werden in den Leitlinien 1–5 gebündelt und operationalisiert. Die Begriffe und Erkenntnisse zur Mehrsprachigkeit (Abschnitt 2.4) bilden die Basis für die Leitlinie 6. Das Wissen über die Entwicklung kommunikativer und sprachlicher Fähigkeiten (Abschnitt 2.2) fliessen über die Strukturierung der Unterstützungsmöglichkeiten nach Entwicklungszeiträumen mit ein (s. Anhang 2).

Anhang I

Leitfaden

Alltagsintegrierte
Sprachförderung
für mehrsprachige Kinder

Ein Leitfaden mit Praxis-

Tipps

Claudia Hess & Evelyne Zürcher

Inhalt

Vorwort	2
Alltagsintegrierte Sprachförderung	3
Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb	4
Sprachfördertechniken	5
Korrektives Feedback	6
Erweiterungen	7
Umformungen	8
Handlungsbegleitendes Sprechen	9
Fragetechniken	10
Redirect	11
Prinzipien der Sprachförderung	12
Kontakt und Beziehung	13
Zuhören und Sprechen	14
Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit	15
Sprachniveau	16
Sprachangebot	17
Umgang mit Fehler	18
Dialekt oder Standardsprache?	19
Selbstreflexion	20
Kompetenzstand	21
Literatur	22
Büchertipps	22
Literaturverzeichnis	23
Notizen	24

Vorwort

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt.¹ Damit Kinder in ihrer Welt wirken, diese begreifen und einen erfolgreichen Bildungsweg einschlagen können, ist eine gesunde Sprachentwicklung und Sprachförderung für alle Kinder zentral.² Die Unterstützung soll bei allen Kindern in allen Lebenswelten, unabhängig von Herkunft und ihren familiären Bedingungen stattfinden³.

Deshalb profitieren mehrsprachige Kinder nebst dem Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) besonders von der Sprachförderung im alltäglichen Unterricht. Im Rahmen unserer Masterarbeit im Jahr 2022 an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich haben wir uns deshalb mit alltagsintegrierter Sprachförderung auseinandergesetzt. Wichtig ist, was wir als pädagogische Fachkraft tun können, damit die Kinder die deutsche Sprache schneller lernen. Unsere wichtigsten Erkenntnisse haben wir in Form eines Leitfadens mit kurzen Tipps zusammengefasst. Dieser Leitfaden fokussiert auf Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, ist aber auf alle Kinder adaptierbar.

Ein herzlicher Dank geht an Karoline Sammann für die kompetente Unterstützung. Ebenso möchten wir uns bei den Kindern vom Kindergarten Pestalozzi in Wil für die tollen Selbstporträts für das Titelbild bedanken.

Wir wünschen euch viel Erfolg und Freude beim Lesen und Ausprobieren!

¹ Kannengieser & Walser, 2013

² Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

³ Isler, Kirchhofer, Hefti, Simoni & Frei, 2017

Alltagsintegrierte Sprachförderung

Kinder lernen eine Sprache am besten im Kontakt beim Spielen oder beim gemeinsamen Handeln.¹

Bei der alltagsintegrierten Sprachförderung gestalten die pädagogischen Fachkräfte eine sprachanregende Umgebung. Alltägliche Situationen werden für sprachliche Anregung und Begleitung genutzt.²

Dabei wenden die pädagogischen Fachkräfte Sprachfördertechniken an und folgen verschiedenen Prinzipien. Zentral ist, dass sich die pädagogische Fachkraft am Sprachstand des Kindes orientiert.

kurz
erklärt

- Die Sprachentwicklung beschreibt den individuellen Sprachstand des Kindes, also wo sich das Kind im Entwicklungsprozess der Sprache befindet.
- Sprachfördertechniken sind konkrete Techniken, welche die pädagogischen Fachkräfte anwenden, um Kinder in ihrem Spracherwerb wirksam zu fördern.
- Mit Prinzipien der Sprachförderung sind die sprachförderlichen Merkmale, Verhaltensweisen und Haltungen der pädagogischen Fachkraft gemeint.

¹ Kannengieser & Walser, 2013

² Zimmer & Tieste, 2019

Meilensteine der Sprachentwicklung im Zweitspracherwerb

Tipp

Orientiere dich am Sprachstand des Kindes.¹

Beachte die Zone der nächsten Entwicklung.²

DaZ-Kinder eignen sich die Verbstellung in einer bestimmten Reihenfolge an. Mit Hilfe der Analyse der Verbstellung soll eingeordnet werden, auf welcher Stufe des Zweitspracherwerbs sich das Kind befindet.³

Erwerbsstufen nach Griesshaber (2005)⁴:

Stufe	Beschreibung	Beispiel
0	unvollständige Sätze ohne Verb oder infinitem Verb am Ende	ich spielen
1	einfache Wortstellung Subjekt – Verb – Objekt; Verbzweitstellung mit finitem Verb	der Junge spielt Ball
2	Trennung vom finitem Verb und infiniten Verbteilen: Satzklammer	der Junge hat Ball gespielt
3	Voranstellung von Adverbialen; Inversion (Vorziehen des Verbs vor das Subjekt)	dann hat der Junge Ball gespielt
4	Bildung von Nebensätzen mit Endstellung des flektierten Verbs	..., weil der Junge Ball gespielt hat

¹ Kappeler Suter, Kannengieser, Tovote & Ursprung, 2016

² Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016

³ Schlatter, Tucholski & Curschellas, 2016

⁴ Griesshaber (2005, in Kucharz, Mackowiak, Beckerle & Knapp, 2015)

Sprachfördertechniken

Sprachfördertechniken dienen dazu, die kindliche Sprachentwicklung anzuregen.

Die Anwendung dieser Techniken im Alltag stellt hohe Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte. Die Techniken sind sehr komplex und müssen immer wieder geübt und reflektiert werden.¹

Folgende Techniken werden vorgestellt:

- Korrekatives Feedback
- Erweiterungen
- Umformungen
- Handlungsbegleitendes Sprechen
- Fragetechniken
- Redirect

¹ Kucharz et al., 2015

Korrektives Feedback

Tipp

Signalisiere dem Kind, dass du es inhaltlich verstanden hast und wiederhole die Aussage des Kindes in korrekter Form.¹

Die pädagogische Fachkraft wiederholt mit indirekter, positiver Rückmeldung.²

Die pädagogische Fachkraft signalisiert dem Kind, dass sie es verstanden hat und nutzt die Chance, ihm die Aussage in «überarbeiteter» Version anzubieten. Im Mittelpunkt steht der Inhalt und nicht die Form des Gesprächs.³

Kind: Das Mädchen muss das Spielzeug der Junge geben.

Pädagogische Fachkraft: Ja, das Mädchen muss das Spielzeug dem Jungen geben.⁴

¹ Löffler et al., 2015

² Beckerle, 2017

³ Schulz, Voet Cornelli, Lemmer, Geyer & Müller, 2020

⁴ Krempin, Mehler & Tracy, 2017

Erweiterungen

Tipp

Signalisiere dem Kind, dass du es inhaltlich verstanden hast, und wiederhole die Aussage des Kindes in erweiterter Form.¹

Diese Technik erfordert Spontanität und ist für fortgeschrittene Sprachförderlehrkräfte geeignet.

Kind: Lara nicht da.

Pädagogische Fachkraft: Lara ist nicht da. Sie ist krank. Darum kommt sie heute nicht in den Kindergarten.²

Das Aufgreifen der Herkunftssprache oder das Nutzen einer Mittlersprache (z.B. Englisch) ist für die Identitätsbildung wichtig. So kann das Selbstwertgefühl des Kindes gesteigert werden.

Kind: Wauwau!

Pädagogische Fachkraft: Genau, das ist ein Hund, ein dog.³

¹ Vogt et al., 2015

² Schulz et al., 2020

³ Kucharz, Beckerle & Mackowiak, 2022

Umformungen

Tipp

Signalisiere dem Kind, dass du es inhaltlich verstanden hast, und forme die Aussage des Kindes um.¹

Diese Technik benötigt viel Übung und ist für fortgeschrittene Sprachförderlehrkräfte geeignet.

Kind: Er legt den Klotz zurück in die Box.

Pädagogische Fachkraft: Ja genau, den Klotz legt er zurück in die Box. Den Klotz brauchen wir nicht in der Schublade.²

Erklärung: Der Satz muss nicht immer mit dem Subjekt beginnen.

Kind: Das habe ich bekommen.

Pädagogische Fachkraft: Das hast du bekommen. Von wem hast du das bekommen?

Erklärung: Das Verb wird in der Du-Form verwendet und der Satz wird in einen Fragesatz umgeformt.³

¹ Vogt et al., 2015

² Kucharz et al., 2015

³ Löffler et al., 2015

Handlungsbegleitendes Sprechen

Tipp

Nimm wahr, was das Kind macht und versprachliche seine Handlung.¹

Diese Technik kann zum Aufbau des Wortschatzes verwendet werden. Es ist besonders für DaZ-Kinder mit geringen Deutschkenntnissen geeignet.²

Pädagogische Fachkraft: Du ziehst dir deine Jacke an und dann die Schuhe. Zuerst kommt der linke Fuss, dann der der rechte Fuss...

Pädagogische Fachkraft: Du würfelst. Jetzt rückst du deine Spielfigur ein, zwei, drei Felder nach vorne...³

¹ Vogt et al., 2015

² Kucharz et al., 2015

³ Kammermeyer et al., 2019

Fragetechniken

Tipp

Formuliere geschlossene, geöffnete und offene Fragen, um alle Kinder sprachlich zu erreichen.¹
Passe deine Fragen dem Entwicklungsstand des Kindes an.²

Einfache Fragestrategien (geschlossene und geöffnete Fragen)

Ja- / Nein-Frage: Magst du Bananen?

Alternativfrage: Ist der Ball rot oder blau?

Quizfrage: Wo steht das Pferd?

Komplexe Fragestrategien (offene Fragen)

W-Fragen: **Warum** versteckt das Kind den Sugas?
Wieso färben sich die Blätter im Herbst?
Weshalb müssen Kinder in die Schule gehen?³

Entwicklungsstand

¹ Vogt et al., 2015

² Löffler et al., 2015

³ Kammermeyer et al., 2019

Redirect

Tipp

Schlage dem Kind vor, ein anderes Kind anzusprechen.

Gib dem Kind vor, was es zu dem anderen Kind sagen kann.¹

Modell (Genaue Formulierung vorgeben):

Pädagogische Fachkraft: Frag Anna: «Darf ich einen Löffel haben?»

Vorschlag:

Pädagogische Fachkraft: Frag doch Anna, ob du auch einen Löffel haben könntest.

Hinweis:

Kind: Darf ich einen Löffel haben?

Pädagogische Fachkraft: Anna hat den Löffel, ich nicht.²

Entwicklungsstand

Sprachfördertechniken

¹ Vogt et al., 2015

² Löffler et al., 2015

Prinzipien der Sprachförderung

Die Liste der Prinzipien der Sprachförderung ist lang. Da Kinder sich an kompetenten Sprechern orientieren, sollten sich pädagogische Fachkräfte folgende Fragen stellen:

- Welches Sprachvorbild möchte ich sein?
- Wie kann ich das Kind mit der eigenen Sprache, mit dem eigenen Handeln und den eigenen Werten positiv beeinflussen?
- Wie kann ich mich optimieren?

Vieles ist den pädagogischen Fachkräften bekannt und wird bereits bewusst oder unbewusst angewendet. Als Erinnerung sind eine Auswahl der wichtigsten Prinzipien aufgeführt. In den folgenden Kapiteln kann sich einiges wiederholen, da viele Prinzipien miteinander in Verbindung stehen.

Kontakt und Beziehung

Tipp

Nimm verbal und nonverbal Kontakt zum Kind auf -
Blickkontakt auf Augenhöhe, körpersprachliche
Zugewandtheit, ein annehmendes Nicken und
wertschätzendes Lächeln gehören dazu.¹

Die wichtigste Voraussetzung für einen Dialog zwischen
Kind und pädagogischer Fachkraft ist eine vertrauensvolle
Beziehung.²

Diese wird durch die pädagogische Haltung erreicht:

- Akzeptiere den Menschen mit Migrationshintergrund
ohne Vorurteile, so wie er ist.
- Versuche, dich in die andere Person hineinzusetzen.
- Sei authentisch.³

Dazu gehören auch die Akzeptanz und Bestärkung der
mitgebrachten sprachlichen Fähigkeiten. Verbiete
deshalb die anderssprachige Kommunikation nicht.
Das Kind wird von sich aus die Umgebungssprache lernen
wollen, da es verstehen und verstanden werden will.⁴

¹ Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

² Kucharz et al., 2015

³ Jungmann, Morawiak & Meindl, 2018

⁴ Kannengieser, Schuppili & Walser, 2018

Zuhören und Sprechen

Tipp

Sprich mit dem Kind, anstatt über dich.¹

Das sind die Grundprinzipien sprachförderlicher Kommunikation:

- Sich auf die Höhe des Kindes begeben
- Direkte Zuwendung
- Blickkontakt
- Abwarten, was das Kind sagen möchte
- Dem Kind aufmerksam und interessiert zuhören
- Beim Reden nicht unterbrechen
- Bestätigend aufgreifen, was das Kind gesagt hat
- Einfache und kurze Sätze verwenden
- Langsam, deutlich und mit guter Betonung sprechen
- Interessiertes Nachfragen
- Spass am Sprechen vermitteln²

¹ Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

² Kucharz et al., 2015

Sprechgeschwindigkeit und Verständlichkeit

Tipp

Achte auf ein angemessenes Sprechtempo, eine deutliche Aussprache ohne Verschleifungen und auf Sprechpausen.¹

Wer schnell spricht, wird manchmal nicht verstanden. Eine langsame und deutliche Sprache erleichtert den Zuhörenden die Informationsaufnahme des Gesagten sowie auch die Verarbeitung der non-verbale Informationen:²

- Klare, lautreine und nicht zu schnelle Artikulation
- Langsames und variables Sprechtempo
- Gezielter Einsatz von Sprechpausen
- Kurze, korrekte, einfache Sätze, etwas über dem Sprachniveau des Kindes³

¹ Kucharz et al., 2015

² Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

³ Reber & Schönauer-Schneider, 2017

Sprachniveau

Tipp

Sprich in kurzen, einfachen Sätzen etwas über dem Sprachniveau des Kindes.¹

Vermeide verkürzte Formulierungen.²

- Kinder mit sprachlichem Förderbedarf profitieren mehr, wenn Aufforderungen in vollständigen Äusserungen formuliert werden.
Nicht: Pause
Sondern: Jetzt beginnt die Pause.³
- Bewusste Wiederholung und Akzentuierung von wichtigen Wörtern
- Einhalten der Ereignisreihenfolge
Nicht: Bevor du in die Pause gehst, räume bitte deinen Tisch auf.
Sondern: Räume bitte zuerst deinen Tisch auf. Dann gehst du in die Pause.
- Aktiv statt Passiv verwenden
Nicht: Das Blatt wird gefaltet.
Sondern: Ich falte das Blatt.
- Reduktion der eigenen Sprache und Konzentration auf das Wesentliche
- Ausreichend Zeit lassen für Kinderantworten
- Gleichbleibende Formulierungen bei Anweisungen⁴

¹ Reber & Schönauer-Schneider, 2017

² Krempin et al., 2017

³ Krempin et al., 2017

⁴ Reber & Schönauer-Schneider, 2017

Sprachangebot

Tipp

Passe die Sprachförderung den Interessen der Kinder an.

Versprachliche möglichst alle Gegenstände, Handlungen, Ereignisse, Gefühle und Gedanken.¹

Das gemeinsame Handeln und Erleben ist eine wichtige Grundlage für die Sprachförderung. Die Sprache wird leichter in realen Situationen (z.B. im Freispiel) gelernt, da sich Kinder vor allem für das interessieren, was für sie von Bedeutung ist. So kann das Kind das Erlebte sofort mit konkreten Gegenständen, Ereignissen und Gefühlen verbinden.²

Sprachförderliches Handeln kann eigentlich immer eingesetzt werden, wenn miteinander gesprochen wird:

- Organisatorische Sequenzen (z.B. Aufräumen)
- Routinesituationen (z.B. Begrüssung)
- Beiläufige Situationen (z.B. Jacke anziehen)
- Gezielte Situationen (z.B. Unterrichtsgespräch oder Gespräche über Bücher/Bilder)³

¹ Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

² Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

³ Kucharz et al., 2015

Umgang mit Fehlern

Tipp

Fehler haben Potenzial, nutze sie! Reagiere als Sprachvorbild: Achte auf den Inhalt des Gesagten und lass die korrekte Form in das Gespräch einfließen.¹

Das Kind experimentiert mit der Sprache, lernt und macht Fehler. Ein konstruktiver, wertschätzender Umgang mit Fehlern ist für eine gelingende Kommunikation zentral.²

Wichtig ist, die kindliche Motivation zum Sprechen zu erhalten. Direkte Verbesserungen schaden dem Gesprächsverlauf.³

Nicht: Nein, das heisst nicht Taudummi! Das heisst Kaugummi! Sag es noch einmal: Kaugummi!

Sondern: Oh, ein Kaugummi! Magst du lieber Kaugummi mit Erdbeere oder Kaugummi mit Minze?⁴

➤ vgl. Sprachfördertechnik: Korrekatives Feedback (S. 6)

¹ Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

² Isler, Kirchhofer, Hefti, Simoni & Frei, 2017

³ Scharff Rethfeldt & Heinzelmann, 2020

⁴ Krempin et al., 2017

Dialekt oder Standardsprache?

Tipp

Orientiere dich weitgehend an der Standardsprache.¹

- Dialekt unterscheidet sich im Gegensatz zur Standardsprache im Wortschatz, in der Aussprache und teilweise in der Grammatik
- Dialekt ist von Auslassungen gekennzeichnet und Endungen werden oft verschluckt oder kaum deutlich ausgesprochen²
- Dialekt kann Nähe und Vertrautheit signalisieren und die Beziehung stärken³
- Kinder mit DaZ reagieren in emotionalen Situationen besser, wenn sie in Hochdeutsch angesprochen werden.⁴
- Adressatenorientierte Wechsel sollten vermieden werden
- Situationsorientierte Wechsel sollten bewusst gestaltet und benannt werden, damit DaZ-Kinder wissen, ob Dialekt oder Standard gesprochen wird.

Das Verhältnis der Verwendung des Dialektes oder der Standardsprache ist nicht zentral.

Wichtig ist, dass du beides gezielt und reflektiert anwendest.

Je nach Situation, kann das eine oder das andere verwendet werden.⁵

¹ Knapp, Kucharz & Gasteiger-Klicpera, 2010

² Kucharz et al., 2015

³ Beckerle, 2017

⁴ Bleichschmidt & Schröpfer, 2018

⁵ Vogt & Quiring, 2020

Selbstreflexion

Reflektiere dein Sprachverhalten und versuche es zu optimieren.¹

Tipp

Checkliste:

- Ich habe mich auf die Interessen des Kindes eingelassen.
- Ich hatte Blickkontakt zum Kind.
- Ich habe das Kind ausreden lassen.
- Ich habe Zeit für Denkpausen gelassen.
- Mein Sprechtempo war angemessen.
- Meine Aussprache war deutlich und die Endungen der Wörter waren gut verständlich.
- Meine Äusserungen waren dem Sprachstand des Kindes angemessen.
- Ich habe die Handlungen sprachlich begleitet.
- Ich habe neue oder genauere Begriffe eingeführt.
- Ich habe vollständige Sätze geäussert.
- Ich habe meine Fragen dem Sprachstand des Kindes angepasst.
- Ich habe keinen Druck ausgeübt, sich zu äussern.
- Ich habe nicht explizit korrigiert.
- Ich habe Äusserungen des Kindes inhaltlich aufgegriffen und sprachlich korrekt wiedergegeben oder erweitert.²
- ...

¹ Reber & Schönauer-Schneider, 2017

² Krempin et al., 2017

Kompetenzstand

Tipp

Weiterbildungen zahlen sich aus.¹

Studien zeigen, dass sich besonders Weiterbildungen zu alltagsintegrierter Sprachförderung lohnen, welche über eine längere Zeitspanne mit mehreren einzelnen Terminen stattfinden.²

- Nimm dir doch jede Woche etwas vor.
Wähle einen Tipp aus und hefte eine Büroklammer an die entsprechende Seite dieses Leitfadens.
- Besuche eine Weiterbildung zum Thema.
- Bilde dich im Selbststudium mit geeigneter Literatur weiter (siehe Büchertipps S. 22 oder Literaturverzeichnis S. 23).

Prinzipien der Sprachförderung

¹ Frick & Zumtobel, 2019

² Frick & Zumtobel, 2019

Büchertipps

Nashorner haben nur ein Horn¹

Tipp

- Beschreibung von Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtung

Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag²

Tipp

- Sprache im Alltag fördern: 5 Strategien der Sprachförderung genauer erklärt

Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder³

Tipp

- Entwicklungsorientiertes Konzept

DaZ unterrichten⁴

Tipp

- Ein Handbuch zur Förderung von DaZ in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen

Mit Kindern im Gespräch⁵

Tipp

- Ein Qualifizierungskonzept zur Verbesserung von Sprachförderkompetenzen

¹ Kannengieser & Walser, 2013

² Löffler et al., 2015

³ Scharff Rethfeldt & Heinzemann, 2020

⁴ Schlatter et al., 2016

⁵ Kammermeyer et al., 2019

Literaturverzeichnis

- Beckerle, C. (2017). *Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten und in der Grundschule: Evaluation des »Fellbach-Konzepts«* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Bleischmidt, A. & Schröpfer, U. (Hrsg.). (2018). *Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht*. Basel: Schwabe Verlag.
- Frick, E. & Zumtobel, M. (2019). Alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten: Anwendung von Sprachförderstrategien durch pädagogische Fachkräfte bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache. *Lernen und Lernstörungen*, 8(4), 221–231.
- Isler, D., Kirchhofer, K., Hefti, C., Simoni, H. & Frei, D. (2017). *Fachkonzept »Frühe Sprachbildung«*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Jungmann, T., Morawiak, U. & Meindl, M. (2018). *Überall steckt Sprache drin. Alltagsintegrierte Sprach- und Literacy-Förderung für 3- bis 6-jährige Kinder* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kammermeyer, G., King, S., Goebel, P., Lämmerhirt, A. J., Leber, A., Metz, A. et al. (2019). *Mit Kindern im Gespräch. Strategien zur Sprachbildung und Sprachförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen* (3. Aufl.). Augsburg: Auer.
- Kannengieser, S., Schuppli, C. & Walser, A. (2018). Zwei Sprachen lernen und in zwei Sprachen lernen. Sprachförderung bezieht Erstsprachen als Bildungssprachen mit ein. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 24(4), 20–26.
- Kannengieser, S. & Walser, A. (Hrsg.). (2013). *Nashorner haben ein Horn: Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen* (1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Kappeler Suter, S., Kannengieser, S., Tovote, K. & Ursprung, A. (2016). Alltagsintegrierte Sprachförderung in Spielgruppen und Kindertageseinrichtungen in der Schweiz: Was gelingt, was kommt zu kurz? *Frühe Bildung*, 5(2), 99–105.
- Knapp, W., Kucharz, D. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Sprache fördern im Kindergarten: Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis*. Weinheim: Beltz.
- Krempin, M., Mehler, K. & Tracy, R. (2017). *Leitfaden Sprachförderung in der heterogenen Grundschule* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kucharz, D., Beckerle, C. & Mackowiak, K. (Hrsg.). (2022). *Wie Sprachförderung in Kitas gelingen kann: Erkenntnisse aus der BiSS-Initiative* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kucharz, D., Mackowiak, K., Beckerle, C. & Knapp, W. (2015). *Alltagsintegrierte Sprachförderung. Ein Konzept zur Weiterqualifizierung in Kita und Grundschule*. Weinheim: Beltz.
- Löffler, C., Vogt, F., Haid, A., Zumwald, B., Schönfelder, M. & Itel, N. (Hrsg.). (2015). *Strategien der Sprachförderung im Kita-Alltag. Mit Onlinematerialien* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2017). *Sprachförderung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit Kopiervorlagen als Online-Zusatzmaterial*. München: Ernst Reinhardt.
- Scharff Rethfeldt, W. & Heinzelmann, B. (2020). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder. Ein entwicklungsorientiertes Konzept* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Schlatter, K., Tucholski, Y. & Curschellas, F. (2016). *DaZ unterrichten. Ein Handbuch zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen* (1. Aufl.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Schulz, P., Voet Cornelli, B., Lemmer, R., Geyer, S. & Müller, A. (2020). *Vom Sprachprofi zum Sprachförderprofi: Sprachförderung und -diagnostik in Kita und Grundschule. Mit Onlinematerialien* (1. Aufl.) Weinheim: Beltz.
- Vogt, F., Löffler, C., Haid, A., Itel, N., Schönfelder, M. & Zumwald, B. (2015). Professionalisierung für alltagsintegrierte Sprachförderung im Kindergarten, Kita und Spielgruppe: Videobasierte Analyse zur Veränderbarkeit von Handlungskompetenzen. *Empirische Pädagogik*, 29(3), 414–430.
- Vogt, F. & Quiring, J. (2020). Dialekt oder Standardsprache? (Schwerpunkt Hochdeutsch). *4 bis 8, April*(3), 28–29.
- Zimmer, R. & Tieste, K. (2019). *Handbuch Sprache und Bewegung: alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita* (9. Gesamtaufl.). Freiburg: Herder.

Notizen

Anhang J

Weiterbildungsmöglichkeiten zur alltagsintegrierten Sprachförderung

Kanton St.Gallen:

- CAS DaZ, PHSG
- Angebot für den Vorschulbereich: Weiterbildungsangebot Frühe Bildung mit Fokus Mehrsprachigkeit und Integration für Spielgruppenleiter_innen o.Ä., PHSG
- Angebot für den Vorschulbereich: Handlungsorientierte Sprachförderung im Kindergarten, PHSG

Quelle: Wehrle, S. (Hrsg.). (2022). Weiterbildungsprogramm 2022. Weiterbildung Volksschule St.Gallen. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/weiterbildung/programm-20211/_jcr_content/Par/sgch_downloadlist_804883635/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Weiterbildungsprogramm%202022.pdf

Kanton Thurgau:

- Weiterbildung DaZ – Deutsch als Zweitsprache, PHTG
- Mehrsprachigkeit in der frühen Kindheit, PHTG
- Alltagsintegrierte Sprachbildung verstehen und entwickeln – Pädagogische Interaktionen im Frühbereich, PHTG

→ Die Weiterbildungen / Kurse wurden am 12.04.2022 abgerufen. Je nach Anmeldeschluss ist es möglich, dass die Angebote nicht mehr auf der Website erscheinen.

Quelle: Pädagogische Hochschule Thurgau (2022). *Weiterbildungsfinder*. Verfügbar unter: <https://www.phtg.ch/weiterbildung/uebersicht/weiterbildungsfinder/>

swch.ch - Schule und Weiterbildung Schweiz:

- Mit Kindern im Dialog, swch.ch
- Sprache Lernen ein Kinderspiel, swch.ch

→ Die Weiterbildungen / Kurse wurden am 12.04.2022 abgerufen. Je nach Anmeldeschluss ist es möglich, dass die Angebote nicht mehr auf der Website erscheinen.

Quelle: Schule und Weiterbildung Schweiz (2022). *Kursangebote*. Verfügbar unter: <https://www.swch.ch/kurs-angebote.html>